

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Logopädie, Teilzeit 17/21

Bachelorarbeit

Checkliste für den Umgang mit LRS im Nachschulbereich

Überprüfung von Empfehlungen auf Praktikabilität

Eingereicht von: Isabel Frank und Katrin Spiess

Begleitung: Frau lic. phil. Susanne Kempe Preti

Datum der Abgabe: 4. Februar 2021

Abstract

Lese-Rechtschreibstörung (LRS) ist durch die geschätzte Prävalenz von 4 bis 8 % eine Störung von hoher Brisanz. In der Literatur, wie auch in der logopädischen Ausbildung, werden Symptomatik, Diagnostik und die klassische Rechtschreib- und Grammatiktherapie einer LRS schwerpunktmässig für den Zeitraum der obligatorischen Schulzeit behandelt. Die LRS ist jedoch eine Störung, die die Betroffenen ein Leben lang begleitet. Dies gab im Zuge der vorliegenden Arbeit den Anlass, eine umfangreiche und praxistaugliche Checkliste zu entwickeln. Diese soll logopädischen Fachpersonen Empfehlungen und nützliche Hinweise im Umgang mit der LRS von Jugendlichen bieten, die sich an der Schwelle zur Berufsausbildung befinden. Die entstandene Checkliste wurde in einer zweischrittigen Evaluation durch Experten_innen zur Untersuchung der Fragestellung auf Praktikabilität geprüft.

Dank

Wir bedanken uns herzlich bei Frau lic. phil. Susanne Kempe Preti für die Betreuung unserer Bachelorarbeit und die Flexibilität und Unterstützung bei unserer Themenwahl. Ebenfalls möchten wir uns bei der Expertin und dem Experten bedanken, die uns trotz der derzeitigen Umstände und ihrer zeitlichen Auslastung an ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung teilhaben lassen. Ein herzlicher Dank geht auch an Felix Müller für den wertvollen Input im Rahmen des Wahlmoduls «Computerunterstütztes Lernen in der Logopädie» und seine darüber hinaus gehenden Anregungen und Empfehlungen. Wir danken ausserdem Frau Dr. phil. Mireille Audeoud, die uns mit ihrer fundierten, methodischen Beratung in strukturierte Bahnen verholfen hat. Ein besonderer Dank gilt sowohl unseren Ehemännern (André und Patrick), die uns zeitlich den Rücken freigehalten, uns nervlich gestärkt und ausgehalten haben als auch unseren Kindern (Aurelia & Leandra und Colin & Leni), die oft auf uns verzichten mussten und verstanden haben, was «geschlossene Türen» bedeuten.

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	7
1 Einleitung	10
1.1 Ausgangslage.....	10
1.2 Entwicklung der Fragestellung	10
1.3 Zielgruppe	11
1.4 Vorgehensweise.....	11
1.5 Aufbau der Bachelorarbeit.....	11
2 Theoretische Grundlagen	12
2.1 Lese-Rechtschreibstörung im gesellschaftlichen Kontext	12
2.1.1 Wissenswerte Zahlen und Fakten über LRS.....	12
2.1.2 Stellenwert der schriftsprachlichen Kompetenzen in Alltag	14
und Gesellschaft	
2.1.3 Nachteilsausgleich im Nachschulbereich.....	15
2.2 Bedingungsfaktoren für die Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen	17
2.2.1 Ursachengeflecht einer LRS	17
2.2.2 Vorausläuferfertigkeiten für den Lese-Rechtschreiberwerb	20
2.2.2.1 Arbeitsgedächtnis	21
2.2.2.2 Phonologische Bewusstheit.....	21
2.2.3 Lese- und Rechtschreibkompetenzen bei Berufsschüler_innen	22
2.2.4 Sekundärfolgen einer LRS	23
2.3 Die sensible Phase in der Entwicklung.....	24
2.4 Fördermöglichkeiten im Nachschulbereich.....	25
2.4.1 Kompensatorische Strategievermittlung bei LRS.....	25
2.4.2 Die digitale Lebenswelt – Bedeutung für die Jugend	26
2.4.3 Exekutivfunktionen.....	27
2.4.3.1 Einteilung in Teilbereiche	28
2.4.3.2 Arbeitsgedächtnis	29
2.4.3.2.1 Handlungsplanung/-strategie	30
2.4.3.2.2 Organisation des Verhaltens.....	30
2.4.3.2.3 Zeitgefühl und Zeitmanagement	30
2.4.3.3 Inhibition	30
2.4.3.3.1 Selbstregulation	31
2.4.3.3.2 Aufmerksamkeit lenken.....	31
2.4.3.3.3 Motivation	32

2.4.3.4	Kognitive Flexibilität.....	32
2.4.3.4.1	Perspektiven wechseln	32
2.4.3.4.2	Entscheidungen treffen	33
2.4.4	Positive Psychologie	33
2.4.4.1	Resilienz & Selbstwirksamkeit.....	34
2.4.4.2	Durchhaltekraft, Ausdauer, Fleiss	35
2.4.4.3	Soziale Intelligenz und Kompetenz	36
2.4.4.4	Selbstkonzept.....	36
3	Qualitative Methodik.....	37
3.1	Von der Idee zur Datenerhebung	37
3.2	Wahl des/der Interviewpartners_in	38
3.3	Festlegung der Kriterien für die Praktikabilität	39
3.4	Datenerhebung.....	39
3.5	Durchführung des Leitfaden-Interviews.....	40
3.6	Datenaufbereitung	40
3.7	Teiltranskription	41
3.8	Inhaltsanalytische Auswertung	41
3.9	Pretest.....	42
3.10	Verfahrensdokumentation	42
4	Auswertung des Experteninterviews.....	42
4.1	Zielgruppe der Checkliste.....	42
4.2	Aufbau der Checkliste	43
4.3	Inhalt der Checkliste	44
4.4	Einsatzmöglichkeiten.....	44
4.5	Einsatzzeitpunkt	45
4.6	Fazit	45
5	Diskussion	46
6	Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung	47
7	Ausblick	48
	Abbildungsverzeichnis.....	49
	Literaturverzeichnis	50
Anhang I	Checkliste.....	I
Anhang II	Checkliste mit Quellenverweisen.....	XI
Anhang III	Rohfassung der Checkliste für die 1. Evaluation	XXIX
Anhang IV	1. Evaluation durch Expertin.....	XXXVI
Anhang V	Teilstandardisiertes Leitfaden-Interview für 2. Evaluation	XXXVII

Anhang VI	2. Evaluation durch Experten	XXXIX
Anhang VII	Transkriptionsregeln	XLI
Anhang VIII	Transkript	XLII

Vorbemerkungen

➤ **Gender und Diversity**

Im Sinne des Leitfadens «Gender und Diversity in der Kommunikation» der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) werden bei der Bezeichnung von Personengruppen Kommunikationsformen mit Gender_Gap verwendet, da darin alle Menschen eingeschlossen werden (Grujic, 2018, S.4ff.), wie z.B. Experte_in, Logopäde_in.

➤ **Begriffsklärung und Definitionen**

Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Umgang mit einer Lese-Rechtschreibstörung - kurz LRS. Vielfach werden anstelle dieses Begriffs andere Ausdrücke für das Phänomen verwendet. Beispielhaft seien hier «Legasthenie», «Dyslexie» oder «Illettrismus» genannt. Brandenburger und Klemenz betonen, dass die vielfältigen Begrifflichkeiten von anderen Autoren nicht immer synonym verwendet würden (2013, S.2; vgl. Marx, 2007, S.116). Aus diesem Grund ist eine genauere Betrachtung der häufig anzutreffenden Termini unumgänglich.

Lese-Rechtschreibstörung

Der Begriff Lese-Rechtschreibstörung findet u.a. Verwendung innerhalb der ICD-10¹ der WHO – zunehmend aber auch in der neueren Forschungsliteratur. Hierbei wird von einer «ausgeprägten umschriebenen Beeinträchtigung der Entwicklung der Lese- und Rechtschreibfähigkeit» ausgegangen (Brandenburger & Klemenz, 2013, S.4). Diese Teilleistungsstörung äussere sich in einer «Diskrepanz zwischen Leistungen der Schriftsprache und anderen vergleichbaren Lernleistungen» (ebd.). Marx spricht sich sogar dafür aus, dass keine klare diagnostische Abgrenzung wie im eigentlichen medizinischen Sinn getroffen werden könne (2007, S.117). Vielmehr würde die LRS das

¹ Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

«untere Ende eines Kontinuums» von Lese- und Rechtschreibleistungen bilden (ebd.).

Lese-Rechtschreibschwäche

In der Regel handelt es sich hierbei um synonymen Gebrauch zur Lese-Rechtschreibstörung, wobei eher von einer «durch äussere Einflüsse erworbene[n] Schwierigkeit des Lesens und Schreibens» ausgegangen wird (Geries, 2012, S.13). Marx ist der Auffassung, dass neben dem Lesen und Schreiben auch andere Bereiche betroffen sein können (2007, S.116).

Legasthenie

Der Begriff wird weitestgehend gleichbedeutend zur Lese-Rechtschreibstörung verwendet, heute allerdings vermehrt auch durch diesen ersetzt. Er findet noch grösstenteils im medizinischen oder psychologischen Kontext Verwendung (Geries, 2012, S.13).

Illetrismus

Illetrismus liegt vor, wenn der/die Betroffene trotz langjährigem Schulbesuch nicht die allgemein «erwarteten» oder «geforderten» Lese- und Rechtschreibkompetenzen besitzt. Dies hat grosse Auswirkungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben Deutsche Schweiz, n.d.). In der Schweiz spricht man anstelle des «Funktionalen Analphabetismus» von Illetrismus (ebd.).

Dyslexie

Dyslexie bezeichnet einen neueren, aus dem englischen Sprachraum übernommenen und international verwendeten Begriff (Geries, 2012, S.13). Auch dieser wird meist anstelle des Ausdrucks LRS gebraucht.

Funktionaler Analphabetismus

Entsprechend dem Illetrismus ist eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht uneingeschränkt möglich, da der/die Betroffene über keine oder sehr geringe Lese- und Rechtschreibkompetenzen verfügt. Ursächlich hierfür seien z.B. eine unzureichende Beschulung oder geringes Selbstvertrauen des/der Betroffenen. Aber auch eine LRS kann in Funktionalen Analphabetismus münden (Geries, 2012, S.14).

Im vorliegenden Werk wird hauptsächlich der Begriff Lese-Rechtschreibstörung resp. LRS verwendet. Sofern entsprechend einer Quelle eine andere Begrifflichkeit auftaucht, ist diese gleichbedeutend anzusehen.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Durch zufällige Gespräche mit Erwachsenen, die mittlerweile im Beruf stehen und von einer LRS betroffen sind, erhielten wir den Eindruck, dass sich die Betroffenen nach wie vor für ihre LRS schämen und dadurch Verheimlichungs- oder Vermeidungsstrategien in Beruf und Alltag anwenden (Kuhn-Bamberger, 2011, S.28ff.). Auch nahestehende Angehörige oder Freunde sind oftmals nicht über die Beeinträchtigung informiert. Weitere Gespräche zum Thema ergaben, dass auch Logopäden_innen sich der lebenslangen bestehenden Folgen einer LRS nicht bewusst sind und für sie die Therapie ein ausschliessliches Rechtschreib- oder Grammatiktraining umfasst, das mit Beendigung der obligatorischen Schullaufbahn für sie – und in ihrer Vorstellung auch für die Betroffenen – abgeschlossen ist. Aber die Realität zeigt häufig, dass die Betroffenen plötzlich mit ihrem Problem im Rahmen der LRS alleine gelassen sind, da durch Beendigung der obligatorischen Schulzeit das Ende der Rücksichtnahme eintritt (Rahn, 1981, S.14ff.).

1.2 Entwicklung der Fragestellung

Der gesellschaftliche Umstand, den Rahn bereits in den 80er Jahren beschreibt, hat an Aktualität nicht verloren. Dies veranlasste uns, eine nützliche Liste zu entwickeln, die für die Betroffenen praktische und nachhaltige Kompensationsstrategien auf der Ebene der Exekutiven Funktionen und der Positiven Psychologie zur Resilienzsteigerung, Anlaufstellen, technische Hilfsmittel u.v.m. umfasst (vgl. Anhang I). Die Liste soll den Logopäden_innen als Werkzeug dienen, die Strategien vor Therapieende und Übertritt in die berufliche Ausbildung gemeinsam mit den Betroffenen zu erarbeiten, so dass sie ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg den Umgang mit der LRS erleichtern. Vor dem Hintergrund eine therapietaugliche Checkliste für Fachpersonen zu erstellen, war die Frage nach der Praktikabilität in der Therapie für uns entscheidend. Die Grundlage der wissenschaftlichen Ausarbeitung dieser Bachelorarbeit war die resultierende Fragestellung «Wie praktikabel ist der Einsatz der Checkliste in der Therapie von Jugendlichen mit LRS?».

1.3 Zielgruppe

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Gestaltung einer Checkliste, die sich im Rahmen der logopädischen Therapie von Fachpersonen einsetzen lässt. Damit sind primär Logopäden_innen die angesprochenen und angedachten Personen für die Anwendung. Da sich die Checkliste für die Arbeit mit jugendlichen LRS-Betroffenen eignet, richtet sie sich in sekundärer Instanz jedoch auch an diese Gruppe. Die Liste versteht sich als Ideenpool, der eine fachliche Anleitung und Erarbeitung erfordert und anschließend von den Betroffenen selbstständig weitergeführt werden kann.

1.4 Vorgehensweise

Da sowohl inhaltliche Aspekte für die Entwicklung unserer Checkliste als auch die Überprüfung der Praktikabilität des neu erarbeiteten Produkts in dieser Bachelorarbeit einen hohen Stellenwert einnahmen, entschieden wir uns für ein Vorgehen in zwei Etappen. In einer ersten Evaluation mittels Fragebogen wurde durch eine Fachexpertin eine inhaltliche Sichtung und Einschätzung der Liste vorgenommen. Nach einer Überarbeitungsphase wurde das Produkt einem zweiten Fachexperten zur Evaluation vorgelegt. Diese zweite Einschätzung verfolgte das Ziel, die Liste v.a. unter dem Aspekt der Praktikabilität zu bewerten. Um für unseren Zweck relevante Informationen zu erhalten, führten wir ein teilstandardisiertes Leitfaden-Interview durch und bereiteten die Aussagen des Experten in Anlehnung an die Struktur-lege-Technik - ergänzt durch ein Teiltranskript - auf. Die abschließende Analyse hatte deskriptiven, inhaltsanalytischen Charakter.

1.5 Aufbau der Bachelorarbeit

In der vorliegenden Arbeit werden wir uns in Kapitel zwei zunächst den theoretischen Grundlagen der Lese-Rechtschreibstörungen widmen. Dazu beleuchten wir das Phänomen zunächst im gesellschaftlichen Kontext, um dann näher auf dessen Bedingungsgefüge einzugehen. Weiterhin kommen wir auf die Jugendlichen und die zielgruppenspezifischen Fördermöglichkeiten zu sprechen, die ab diesem Lebensabschnitt für die Betroffenen von Bedeutung sein können. Im dritten Kapitel wird die methodische Vorgehensweise der qualitativen Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung des leitfadengestützten Interviews mit dem Experten detailliert beschrieben. In Kapitel vier werden die qualitativen Ergebnisse in Bezug auf unsere Fragestellung dargestellt. Zur besseren Übersicht sind die einzelnen Analyseschritte der Datenaufbereitung und -auswertung nicht in die Arbeit integriert, sondern in den Anhängen V,

VI und VIII ersichtlich. Im fünften Kapitel werden die für uns relevanten und hervorzuhebenden Aspekte, die im Entstehungsprozess der Bachelorarbeit aufgetreten sind, kritisch diskutiert. In Kapitel sechs folgt eine zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung und das abschliessende Kapitel sieben gibt einen Ausblick auf mögliche Folgethemen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Lese-Rechtschreibstörung im gesellschaftlichen Kontext

2.1.1 Wissenswerte Zahlen und Fakten über LRS

Die Brisanz der Thematik «LRS» wird durch die Vorkommensrate von LRS in unserer Gesellschaft widerspiegelt. Die ungefähre Prävalenzrate zeigt auf, dass im deutschsprachigen Raum in etwa 4 bis 8 % der Bevölkerung von einer LRS betroffen sind. Von dieser Zahl geht Warnke aus (Warnke, Hemminger, Roth & Schneck, 2002, S.9) und diese Zahl wurde seither nicht widerlegt (Sprenger & Sprenger, 2013, S.64). Wenn man vom Mittelwert 6% ausgeht, lässt sich dies auf eine durchschnittliche Klassengrösse von 20 Schüler_innen umrechnen und es ergibt, dass pro Klasse ein Kind mit LRS betroffen ist. In einem aktuelleren Artikel über die Prävalenz von LRS aus dem Jahr 2016 von Galuschka und Schulte-Körne gehen die Autoren auf die Unterscheidung der ICD-10 zwischen einer «kombinierten Lese-Rechtschreibstörung» (ca. 8%), einer «isolierten Rechtschreibstörung» (ca. 7%) und einer «isolierten Lesestörung» (ca. 6%) ein (S.279). Stauffacher stellte 1992 bereits fest, dass aufgrund der Dunkelziffer diesbezüglich nur Schätzungen vorliegen können (S.21). Dies hat sich bis heute nicht geändert, zumal nach wie vor keine konkreten Zahlen vorliegen. Sprenger und Sprenger begründen das damit, dass Betroffene im fortgeschrittenen Alter zwar angeben, dass Lehrer_innen während der Schulzeit bereits eine LRS vermutet hätten oder sie selbst nach Jahren feststellen, dass sie nach wie vor Probleme beim Lesen und Schreiben hätten, aber die LRS bisher nie definitiv diagnostiziert wurde (2013, S.64). Erschwerend kommt hinzu, dass LRS in der heutigen Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema ist (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S.12), was die Erhebung genauer Zahlen

behindert. PISA-Resultate² aus dem Jahr 2000 belegen, dass am Ende der obligatorischen Schulzeit ein Drittel der Schweizer Schüler_innen nicht fähig sei, einem einfachen Text den Sinn zu entnehmen und diesen zu interpretieren, weiteren 20% gelingt dies nur schlecht und weitere 7% werden als Risikogruppe bzgl. schulischer und beruflicher Integration eingestuft (ebd., S.15). Diese Angaben beziehen sich auf die Menschen, die in der Schulzeit keine ausreichenden schriftsprachlichen Fähigkeiten zur «Lebensbewältigung» erlernt haben, die in der heutigen «Wissensgesellschaft» und im «Informationszeitalter» verlangt werden (ebd., S.11).

Schulte-Körne und Remschmidt stellen fest, dass Jungen im Vergleich zu Mädchen mindestens doppelt so häufig betroffen sind (2003, S.396). Dies begründen Plume und Warnke damit, dass Mädchen lernmotivierter und aufmerksamer als Jungen sind und sie dadurch ihre Beeinträchtigungen besser kompensieren oder verstecken können (2007, S.322ff.). Kuhn-Bamberger erläutert, dass es häufig vorkommen könne, dass LRS erst spät entdeckt werde, da die Betroffenen intelligente Fähigkeiten besitzen, geschickte Umgehungs- oder Vermeidungsstrategien anzuwenden. Dies können z.B. das Auswendiglernen ganzer Textpassagen oder das fehlerfreie Abschreiben von Wörtern sein. Möglicherweise werden die Betroffenen auch für lese- und schreibfaul gehalten oder die LRS wird «mit einer allgemeinen Lernschwäche verwechselt», wodurch die LRS nicht auffällt (2011, S.28ff.). Vanhooydonck und Grosenbacher geben an, dass erst bei lebensverändernden Begebenheiten wie z.B. Schul- oder Lehrer_innenwechsel und den damit verbundenen Routineabweichungen, die Menschen mit ihrer Beeinträchtigung in Bedrängnis geraten und die LRS entdeckt wird (2002, S.9). Da eine individuelle LRS-Förderung möglichst frühzeitig einsetzen sollte, um effektiv zu sein (ebd., S.16), stellt dieser Umstand einen Nachteil dar.

Das Phänomen der LRS tritt in allen Bevölkerungsgruppen und -schichten auf. Wirtschaftliche und soziale Schwierigkeiten sind nicht als Ursache einer LRS zu nennen, aber aus Sicht der «Chancengleichheit» gibt es Unterschiede bei der Prävention. Menschen aus sozial und wirtschaftlich günstigem Umfeld werde eine intensivere Förderung zuteil, was das Risiko einer LRS um das

² International Programme for Student Assessment. Dieses Forschungsprojekt der OECD wurde in der Schweiz vom Bundesamt für Statistik (BFS) und von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (EDK) durchgeführt.

dreizehnfache minimiere (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S.63). Die Lesefähigkeiten von Schweizer Kindern in der dritten Klasse liegen laut PISA-Studie im Durchschnitt der getesteten Länder, was bedeutet, dass die Schweizerdeutsche Sprache keinen Nachteil beim Lese-Lernprozess in der Schriftsprache mit sich bringt (ebd., S.66). Mit Blick auf die besseren Resultate der finnischen Länder, den USA, Singapur, Frankreich und Italien bestehe jedoch «Verbesserungspotential» (ebd., S.67).

2.1.2 Stellenwert der schriftsprachlichen Kompetenzen in Alltag und Gesellschaft

«Wer nicht schreiben lernt, geht in den Knast» (Sprenger & Sprenger, 2013, S.63). Die Verfasser dieses Zitats vertreten persönlich selbstverständlich nicht diese Meinung und verfolgen auch keine diskriminierenden Absichten. Nichtsdestotrotz weisen sie darauf hin, dass Studien die geringeren Bildungschancen von LRS-Betroffenen bestätigen (ebd., S.65). Für die Autoren spiegelt dies die Problematik der unzureichenden Förderung wider, welches wiederum Einfluss auf die psychische Konstitution haben könnte und zu einem erhöhten Risiko für Straffälligkeit führe (ebd.). Zudem könne die Teilhabe und Partizipation in der Gesellschaft im Sinn der ICF (Version 2005) eingeschränkt werden (Deutsches Institut für Medizinische Information und Dokumentation, 2012).

Mit der eingangs erwähnten, überspitzten Formulierung wollen Sprenger und Sprenger jedoch auch auf das Problem der gesellschaftlichen Etikettierung hinweisen und gleichzeitig die hohe Bedeutung der schriftsprachlichen Kompetenzen im Alltag und innerhalb der Gesellschaft verdeutlichen. Laut den Autoren wurden Lesen und Schreiben insbesondere im Zuge der Einführung der Schulpflicht zu Kompetenzen gezählt, die gesellschaftliches Ansehen mit sich bringen, oder – bei Nicht-Beherrschung – gesellschaftliche Ächtung (ebd.). Auch Vanhooydonck und Grossenbacher betonen den gesellschaftlichen Stellenwert der LRS und postulieren, dass «Illettrismus [...] nicht an einzelnen Personen festgemacht und zu ihrer Abstempelung missbraucht werden [können]» (2002, S.11). Dennoch stehe ausser Frage, dass die schriftsprachlichen Kompetenzen «die Voraussetzung für die Teilnahme am Erwerbsleben und den Erhalt des Arbeitsplatzes» darstellen (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S.52). Ausserdem sei sie für die weitere Teilhabe an gesellschaftlichen Aktivitäten und Prozessen unentbehrlich, so beispielsweise im Sinne der «Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte» oder der «Mitwirkung in der Gemeinschaft» (ebd.). Darum erachten Sprenger

und Sprenger die Kenntnis um das persönliche «LRS-Profil» für wichtig, d.h. das Wissen über die individuelle Ausprägung der Störung verbunden mit der einhergehenden Symptomatik - insbesondere um keine Zweifel gegenüber der eigenen intellektuellen Kapazität zu entwickeln und sich bewusst zu machen, dass es «gelegentlich Mehrarbeit und höhere[n] Einsatz» bedarf, damit man an die eigenen Ziele gelangt (2013, S.48). Dies darf nicht über die Komplexität des Phänomens hinwegtäuschen, ebenso wenig über die Tatsache, dass LRS keinesfalls nur in den unteren sozialen Schichten anzutreffen ist (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 7). Und auch wenn LRS-Betroffene in aller Regel gesellschaftlich integriert sind, so ist dies häufig auf «bewundernswerte Umgehungsstrategien» zurückzuführen, die zumeist auf wackeligen Beinen gefusst sind und durch instabile Situationen im Leben hervorgekehrt werden können (ebd.). Mitunter durch grosse Schuld- und Schamgefühle der Betroffenen wird eine öffentliche Diskussion der Thematik allerdings behindert und einem damit verbunden wachsenden Verständnis entgegengewirkt (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S.12). Zudem lassen die neuen Technologien Arbeitsprozesse zunehmend komplexer werden, «was einen breiten Erwerb von immer höheren Kompetenzen voraussetzt». Auf diese Weise wird Menschen mit LRS zunehmend erschwert, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden (ebd., S.13). Ein elementarer Stützpfiler für die Jugendlichen während der beruflichen Ausbildung stellt der Nachteilsausgleich dar. Dieser soll den betroffenen Jugendlichen gleichwertige Chancen im Berufsfindungs- und Ausbildungsprozess einräumen. Darauf wird im weiteren Verlauf genauer eingegangen.

2.1.3 Nachteilsausgleich im Nachschulbereich

Gemäss der WHO und ihrer ICD-10 gehört die Lese- und Rechtschreibstörung dem Gebiet «Psychische Verhaltensstörungen» an, genauer dem Bereich «Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (F81)». Die LRS unterteilt sich entsprechend in die Kategorien: Lese- und Rechtschreibstörungen, Isolierte Rechtschreibstörung, Kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten (ICD-Code, 2021). Diese systematische Klassifizierung ermöglicht es, dass sich die LRS einer Beeinträchtigung zuordnen lasse, die den Anspruch auf Nachteilsausgleich gerechtfertigt.

Laut Behindertengleichstellungsgesetz Art. 2.1. wird Lese-Rechtschreibschwäche als «Behinderung» definiert. Wegen der «voraussichtlich dauernden geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung» wird das alltägliche Ausüben gewisser Handlungen oder

einer Erwerbstätigkeit und das Lernen in Aus- und Fortbildungen erschwert (BehiG, 2002, zitiert nach Schweizerische Dienstleistungen für Berufsbildung und Berufsberatung SDBB, 2013, S.7). Daher steht den Betroffenen ein Nachteilsausgleich zu. Die Verantwortung für den Antrag des Nachteilsausgleichs liegt bei den Betroffenen, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation aufklärt (SBFI, 2013, S.1) und bedeutet somit eine entscheidende Hürde auf dem Weg des eigenverantwortlichen Handelns. Der/die Betroffene müsse den Antrag inkl. bestätigender LRS-Diagnostik spätestens bis zur Prüfungsanmeldung eingereicht haben, da ansonsten die Berücksichtigung der Behinderung nicht gewährleistet werden könne (ebd.). Die Kommission des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes erklärt, das Ziel des Nachteilsausgleiches sei, Menschen mit einer anerkannten Behinderung wie z.B. Lese-Rechtschreibstörung eine «chancengerechte Bildung» zukommen zu lassen, weil sie nur aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen nicht das Bildungsziel erreichen können, obwohl sie die notwendigen intellektuellen Begabungen besitzen (DLV, 2015, S.2). Der Nachteilsausgleich müsse jedoch, laut SDBB, frühzeitig bei der zuständigen kantonalen Behörde beantragt werden, die für die Ausbildung und Abschlussprüfung verantwortlich sei (2013, S.10). Dafür wird eine aktualisierte Diagnostik auf «Funktionsbeeinträchtigung» durch eine «anerkannte Fachstelle» wie z.B. durch den Schulpsychologischen Dienst oder logopädische bzw. neuropsychologische Praxen verlangt. Es ist üblich, dass die Betroffenen das Gesuch für den Nachteilsausgleich gemeinsam mit der abklärenden «Fachperson/Fachstelle» bei der kantonalen Behörde einreichen (ebd., S.11). Wird der Nachteilsausgleich bewilligt, führt dies nicht zu einer Lernzielreduktion, sondern es werden individuelle, formale Massnahmen festgelegt, die zeitlich terminiert sind und fortlaufend adaptiert werden können (ebd.). Die Massnahmen werden nicht im Zeugnis erwähnt, da sie das reguläre und geforderte Erreichen des Bildungszieles laut Ausbildungsplan nicht mindern sollen. Geeignete Mittel können u.a. das Zulassen von «elektronischen Hilfsmitteln», Modifikation von Bewertungskriterien oder Aufgabenstellungen, zeitliche Anpassung bei Prüfungen oder verlängerte Pausen sein (SDBB, 2013, S.29). Die vorgenommenen Massnahmen dürfen, laut SDBB, nicht zu einer Beeinträchtigung der «fachlichen Gleichwertigkeit von beruflichen Abschlussprüfungen» führen (ebd., S.28). Der SDBB definiert, dass der Nachteilsausgleich als «rechtliche Gleichstellung» in der beruflichen Ausbildung, alle Massnahmen bezüglich «Anpassungen am Arbeitsplatz, in der Berufsfachschule, in den überbetrieblichen Kursen» und das Bewerbungsverfahren

betrifft. Swissuniability erläutert die Massnahmen, die Anspruchsgruppen und das Prozedere bzgl. Nachteilsausgleich auf Hochschulebene. Dies gestaltet sich äquivalent zu den oben geschilderten Angaben (2019, S.3ff.).

2.2 Bedingungsfaktoren für die Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen

2.2.1 Ursachengeflecht einer LRS

«Die Vielfalt der beim Lesen und Rechtschreiben beteiligten Prozesse macht deutlich, dass es nicht einen einzelnen Faktor geben kann, der über gute oder schlechte Schriftsprachleistungen entscheidet, sondern dass eine Vielzahl an Voraussetzungen benötigt wird» (Marx, 2007, S.35). Dieses Zitat von Marx verdeutlicht die Komplexität der schriftsprachlichen Leistungen und zeigt auf, dass diverse Faktoren resp. das Zusammenspiel mehrerer Komponenten eine Problematik im Schriftspracherwerb hervorrufen können. Sprenger und Sprenger verdeutlichen, dass eine LRS von verschiedenen Faktoren abhängen könne, die aber bisher noch nicht abschliessend erforscht sind. Entscheidende Einflussgrössen der Lese- und Rechtschreibqualität in diesem multifaktoriellen Bedingungsgefüge sind u.a. die individuelle organische und genetische Veranlagung und die individuelle Förderung (2014, S.27).

Da an der Informationsverarbeitung beim Lesen und Schreiben viele Prozesse beteiligt sind, können in diesem komplexen System diverse Fehlfunktionen auftreten, die eine LRS begünstigen, erklären Sprenger und Sprenger (ebd.). In Abbildung 1 sind die organischen Gehirnstrukturen ersichtlich, die für die Informationsverarbeitung beim Lesen und Schreiben eine Rolle spielen. Grundlegend müssen Hör- und Sehvermögen intakt sein, damit die aufgenommenen Informationen an Hör- und Sehrinde weitergeleitet werden können, um dann vom Gehirn verarbeitet zu werden. Es wurde beispielsweise herausgefunden, dass schon auf dem Weg der auditiven und visuellen Verarbeitung Dysfunktionen vorliegen können oder dass einige Betroffene abweichende organische Gehirnstrukturen aufweisen wie z.B. «ungewöhnliche Zellgruppen und ungewöhnlich verlaufende Blutgefässe» im Bereich der Area 39 im Cortex. Eine mögliche «akustische Verarbeitungsstörung» in der Broca-Wernicke-Region führt zu einer falschen Dekodierung von z.B. kurzen und langen Lauten, was in der Schriftsprache eine wichtige Rolle einnimmt (Sprenger & Sprenger, 2014, S.27ff.). Dies kann Auswirkungen auf die phonologische Bewusstheit und auditive Merkfähigkeit im

Arbeitsgedächtnis haben, die entscheidende Vorläuferfertigkeiten³ (vgl. Kap. 2.2.2) im Lese-Rechtschreiberwerb darstellen und daher u.a. laut Gohlisch, Heyer, Paulig, Pie-ler und Terhechte-Memeroglu bereits im Kindergarten gefördert werden sollten, um den Anteil an Kindern mit LRS zu minimieren (2005, S.1).

Abbildung 1: Modell zur Informationsverarbeitung im Gehirn beim Lesen und Schreiben (Warnke, Hemminger, & Plume, 2004, zitiert nach Sprenger & Sprenger, 2014, S.28)

Familiäre Häufungen einer LRS unter Geschwistern (52-62%) und bei den Eltern (40%) lassen Rückschlüsse auf abweichende genetische Strukturen bei einigen Chromosomen zu, wie Schulte-Körne, Warnke und Remschmidt aus diversen Familien-, Zwillings- und molekulargenetischen Untersuchungen zusammengetragen haben (2006, S.436). Aufgrund der zahlreichen, individuellen Variationsmöglichkeiten der Störungen, bemerken Sprenger und Sprenger, dass kein einheitliches Störungsmuster erkennbar sei (2014, S.29).

Schon im Jahr 1992 erkennt Stauffacher, dass ein motivierendes, akzeptierendes und anregendes Umfeld von Lehrer_innen, Eltern und Mitschüler_innen einen

³ Die Begriffe «Vorläuferfertigkeiten» und «Vorausläuferfertigkeiten» werden im vorliegenden Werk synonym gebraucht.

entscheidenden Beitrag zum gelingenden und selbstbewussten Lese-Schreiblernprozess leistet (ebd., S.43f.). Erfolgserlebnisse in den ersten beiden Schuljahren stellen positive Weichen für den weiteren Lese-Rechtschreibverlauf, was Berichte von Betroffenen belegen (ebd., S.50). Vanhooydonck und Grossenbacher führen weiter aus, dass Lesen und Schreiben für die Kinder mit «Sinnhaftigkeit» gefüllt werden muss, was bedeutet, dass z.B. Texte aus der Lebenswelt der Kinder stammen und individuelles Vorwissen einbezogen werden sollte, da sich leichter liest, was man kennt (2002, S.70ff.). Aber auch im Anschluss müssen den Schüler_innen «weiterführende Strategien» zur besseren Texterfassung vermittelt werden, damit es zu einer Automatisierung kommen kann (Stauffacher, 1992, S.71). Zudem sollen neuere didaktische Ansätze der Ressourcen- anstatt Defizitorientierung eine positive Lernatmosphäre der Angstfreiheit und des Vertrauens schaffen (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S.74).

Zusammenfassend kann erwähnt werden, dass den Lehrer_innen eine grosse Verantwortung im Lese- und Rechtschreiberwerb übertragen wird. Es kann aber vorkommen, dass die Lehrpersonen, wie Vanhooydonck und Grossenbacher berichten, gegen die starre und konservative Haltung der Schulbehörden kämpfen, die den Lernerfolg falsch einschätzen oder über neue Konzepte des Leseunterrichts nicht vollständig informiert sind. Zudem setzen manche Lehrpersonen die Prioritäten auf andere Themen, es mangelt an Kapazitäten und es kommt zu Überforderung und schlussendlich zu Resignation (ebd., S.79).

Dass all die besprochenen Faktoren miteinander in einer dynamischen Wechselwirkung stehen, wird in Anlehnung an das interaktive Entwicklungsmodell von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten von Klicpera, Schabmann und Gasteiger-Klicpera (2007, S.161) ausgedrückt. Dieses wurde durch für die Autorinnen relevante Faktoren modifiziert (vgl. Abbildung 2). Es impliziert, dass mangelnde Voraussetzungen durch z.B. gute Förderung kompensiert werden können und umgekehrt.

Abbildung 2: Interaktives Entwicklungsmodell von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (Frank & Spiess, 2021a) in Anlehnung an Klicpera, 2007, S.161

2.2.2 Vorausläuferfertigkeiten für den Lese-Rechtschreiberwerb

Da der Fokus der konzipierten Arbeit auf der sekundären Zielgruppe der Jugendlichen liegt, welche den Lese-Rechtschreiberwerb als solches bereits abgeschlossen haben, soll im Folgenden ausschliesslich auf die zwei wesentlichen Vorläuferfertigkeiten, die für den Lese-Rechtschreiberwerb benötigt werden, eingegangen werden und nicht auf die physiologischen Entwicklungsphasen der basalen Lese- und Rechtschreibkompetenzen. Brandenburger und Klemenz weisen darauf hin, dass bestimmte «Vorausläuferfähigkeiten» bestehen müssen, damit die Entwicklung der Schriftsprache überhaupt einsetzen könne (2013, S.3). Demnach müsse die «physiologische Sprachentwicklung» gegeben sein, ebenso wie die «altersgemässe Entwicklung des Kurzzeitspeichers» und die «phonologische Bewusstheit» (ebd.; Schneider & Hasselhorn, 2018, S. 203f.).

2.2.2.1 Arbeitsgedächtnis

Von besonderer Wichtigkeit für die Schriftsprachentwicklung ist das phonologische Arbeitsgedächtnis (auch «auditive Merkfähigkeit»). Dieses sorgt dafür, dass verbale Informationen zum einen gespeichert (Phonologischer Speicher) und zum anderen auf bestimmte Zeit für weitere Verarbeitungsprozesse (Phonologische Schleife) bereitgestellt werden, indem sie «durch inneres wiederholtes Sprechen (sog. rehearsal) wieder aufgefrischt werden» (ebd., S.29; Grohnfeldt, 2007, S.30). Für den Leseprozess bedeutet dies konkret, dass beim einzellautlichen Lesen die jeweiligen Grapheme in Form der entsprechenden Phoneme für eine gewisse Zeit im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden müssen, um diese anschliessend «zu einem Wort synthetisieren zu können» (Brandenburger & Klemenz, 2013, S.30). Eine Problematik hinsichtlich der Speicherkapazität würde demnach Schwierigkeiten im einzelsprachlichen Lesen und als Folge auch beim ganzheitlichen Lesen nach sich ziehen (ebd.). Ähnlich verhalte es sich beim Schreibprozess, in welchem das phonologische Arbeitsgedächtnis ebenfalls eine unerlässliche Rolle spiele. Der lautsprachliche Input müsse im Rahmen der Lautanalyse ebenfalls in Laute zerteilt werden, was ohne die aktive Beteiligung des Arbeitsgedächtnisses kaum - oder nur erschwert - möglich sei (ebd.).

2.2.2.2 Phonologische Bewusstheit

Wie oben erwähnt kommt auch der phonologischen Bewusstheit (PB) eine Sonderstellung im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb zu. Die PB gilt als «kognitiv-linguistische Kompetenz», die dazu befähigt, «die lautliche Struktur gesprochener Sprache unterhalb der Wortgrenze (sublexikalisch) zu erkennen, zu analysieren und zu verändern, ohne auf die Bedeutung [...] der Wörter einzugehen» (Schnitzler, 2017, S.149ff.). Es findet häufig eine Unterteilung der metasprachlichen Leistung in PB im engeren Sinne und PB im weiteren Sinne statt (ebd.). Während PB im engeren Sinne sich auf die kleinsten Sprachsegmente (Phoneme) bezieht und das explizite Sprachwissen darstellt, bezeichnet PB im weiteren Sinne die Analysefähigkeit grösserer lautstruktureller Einheiten (Silben, Reime) und gilt damit als implizites Sprachwissen (ebd.). Die Relevanz für den Schriftspracherwerb liegt laut Schnitzler in der Fähigkeit der Segmentierung und Synthese auf Phonemebene, die im Kontext der alphabetischen Strategie zum Tragen kommt, wonach «spezifische Teilprozesse des Lesens und Rechtschreibens [mit der PB] assoziiert» sind (ebd.). Auch Brandenburger und Klemenz heben hervor, dass ein Zusammenhang zwischen Rechtschreibleistungen und PB im weiteren Sinne auf der einen Seite und Leseleistungen und PB im

engeren Sinne auf der anderen Seite festgestellt werden konnten (Wimmer et al., 1991; Landerl et al., 1992, zitiert nach Brandenburger & Klemenz, 2016, S.34). Die PB in ihrer Entwicklung vom weiteren hin zum engeren Sinne, resp. von der Analyse hin zur Segmentierung/Synthese stellt im Vorschulalter bei mangelnder Ausprägung eine «indirekte, prognostische Relevanz» für den Schriftspracherwerb dar (Schnitzler, 2017, S.151). Zu Schulbeginn gilt die PB als «Prädiktor zur Identifikation eines erhöhten LRS-Risikos» (ebd.). Jedoch betont Schnitzler, dass die Relevanz der PB für den Schriftspracherwerb über die gesamte Zeitspanne des Erwerbs bestehen bleibt (ebd.). Die sekundäre Zielgruppe dieser Bachelorarbeit befindet sich bereits ausserhalb dieser Erwerbsphase, weshalb im Weiteren auf die spezifischen Lese-Recht-schreibkompetenzen dieser Altersgruppe eingegangen wird.

2.2.3 Lese- und Rechtschreibkompetenzen bei Berufsschüler_innen

Normalerweise wird, laut Gold, davon ausgegangen, dass der basale Lese- und Rechtschreiberwerb am Ende der Primarstufe abgeschlossen ist, weshalb der Lehrplan keine weitere explizite Förderung in der Sekundarstufe vorsieht (2009, S.152). Der basale Leseerwerb schliesst das exakte, «automatisierte und fehlerfreie Dekodieren», ein adäquates Lesetempo und angemessene Prosodie beim Vorlesen ein (Rosebrock & Nix, 2006, zitiert nach Sturm, 2014, S.3). Die basalen Schreibfertigkeiten umfassen eine lesbare Handschrift, die korrekte Rechtschreibung und Grammatik und ein angemessenes Schreibtempo (Malecki & Jewell, 2003, zitiert nach Sturm, 2014, S.3). Eine Teilstudie unter deutschsprachigen Berufsschüler_innen aus dem Jahr 2014 führt mittels Stolperwörtertest jedoch zu Tage, dass die Lesefertigkeiten lediglich bei einem Viertel der Probanden_innen besser ausgebildet sind als bei Viertklässler_innen (Sturm, 2014, S.10). Die Schreibflüssigkeit wurde überprüft, indem die Berufsschüler_innen den Auftrag bekamen, nach einer kurzen Reflexionszeit über ihren Beruf zu schreiben. Die Analyse dieses Tests ergab ein ähnliches Bild (ebd.). Sturm vermutet, dass zumindest die grundlegenden Lese- und Schreibkompetenzen bei den Berufsschüler_innen mehrheitlich ausgebildet seien. Die Ergebnisse der Studie zeigen jedoch, dass die Leistungen einiger Probanden_innen nahe an denen von lese- und rechtschreibschwachen Erwachsenen liegen, woraus eine dringende weiterführende Förderung resultiere (ebd., S.11), um der Ausbildung möglicher Sekundärsymptome entgegenzuwirken.

2.2.4 Sekundärfolgen einer LRS

Betroffene einer LRS haben nicht nur Mühe mit Lesen und Schreiben. Viele Betroffene berichten von der Ausbildung sogenannter Sekundärsymptome in Folge von Hänseleien oder dem eigenen Empfinden, anders zu sein (Kuhn-Bamberger, 2011, S.39). Hinzu kommen laut Rahn «Unsicherheit, Minderwertigkeitsempfindungen und andere Frustrationen», die zu einer Einschränkung der «gesamten Persönlichkeitsentwicklung» führen können (1981, S.17). All die negativen Folgen, die mit der LRS einhergehen und emotionaler, physischer oder sozialer Natur sein können, nennt Kuhn-Bamberger «Sekundärsymptome» (2011, S.40f.). Betz und Breuninger erklären die Ausbildung dieser Symptome als Folge eines langjährigen Entstehungsprozesses, der letztendlich zu einer lebenslangen «negativen Lernstruktur» führe (1998, zitiert nach Ganser, 2005, S.58ff.). Sobald die Betroffenen ihre geringe Leistung realisieren, suchen sie nach Ausreden wie z.B. Desinteresse am Lesen oder sie übernehmen die Meinung der anderen, die z.B. das Gefühl haben, der/die Betroffene sei unkonzentriert oder nicht lernwillig. Dies führt im nächsten Schritt zu einer ersten Lese-Schreibverweigerung, was wiederum eine Lernhemmnis nach sich zieht (ebd.). Laut Garbe dient dieses Vermeideverhalten vordergründig dem Selbstschutz, indem das Lesen und Schreiben umschifft und somit das Selbstwertgefühl aufrecht gehalten wird (1999, S.29). Möglicherweise sei die effektive Folge aber, dass die Betroffenen ab diesem Zeitpunkt vermehrt von Mitschülern_innen ausgelacht und von den Lehrkräften ermahnt werden, was sie wiederum verstärkt in eine Aussenseiterposition manövriere, wie Betz und Breuninger erörtern (1998, zitiert nach Ganser, 2005, S.58ff.). Viele Negativerfahrungen können, laut Rahn, zu Aggression, Störung des Unterrichts, Ängstlichkeit oder Resignation führen, was auf die Mitmenschen befremdlich und sonderbar wirken könne und eine steigende Isolation der Betroffenen nach sich ziehe (1981, S.17). Betz und Breuninger geben an, dass eine schwere Leistungsstörung die Folge sei, mit wachsenden - subjektiv unüberwindbaren - Lerndefiziten, Vermeidungsverhalten, Versagensängsten usw. (1998, zitiert nach Ganser, 2005, S.58). Das Sinken des Selbstwertgefühls wird durch die Erwartung des Misserfolgs begründet und die Vorstellung an die eigene Selbstwirksamkeit scheint illusorisch. Oft wird dieses Empfinden durch die Umwelt verstärkt und der «Teufelskreis» der «negativen Lernstruktur» sei in Gang gesetzt (ebd.). Praktisch liesse sich der «Teufelskreis» laut Ganser durch die Umwandlung in eine «positive Lernstruktur» mittels kompensatorischer Massnahmen

sprengen (2005, S.61; vgl. Kap. 2.4). Damit diese greifen können, lässt sich die sensible Phase nutzen, die sich in diesem Altersabschnitt zeitlich verorten lässt.

2.3 Die sensible Phase in der Entwicklung

Der Wechsel der Jugendlichen in das «nachobligatorische Schulwesen» stellt, laut Vanhooydonck und Grossenbacher, einen «sensiblen» Schnittpunkt im Leben der jungen Menschen dar, dem besondere Beachtung geschenkt werden muss. Die Jugendlichen müssen darauf vorbereitet werden, dass ihnen ab diesem Zeitpunkt eine hohe Selbstverantwortung übertragen wird und sie müssen diesbezüglich nochmals individuell gefördert werden, um einem Versagen in diesem Bildungsabschnitt entgegenzuwirken (2002, S.16). Die jungen Menschen stehen während der obligatorischen Schuljahre unter ständiger Beobachtung u.a. der Lehrpersonen, Therapeuten_innen, Heilpädagogen_innen, Eltern und plötzlich müssen sie diesen geschützten Rahmen verlassen, wie Sabatella erläutert (2019, S.1ff.). Ab diesem Zeitpunkt müssen sie sich ihrer Identität gewahr werden und ihren Platz im sozialen Gefüge finden. Hilfreich dabei ist, wenn sie ein positives Selbstkonzept von sich entwickeln, was die positive Anerkennung der eigenen Fähigkeiten und Interessen impliziert (ebd.). Dies gelingt nach Angaben von Sabatella, wenn die Jugendlichen ihre eigene «Selbstwirksamkeit» erkennen, die sie den Umgang mit beruflichen Herausforderungen meistern lassen (ebd.). Da diese Phase eine sensible Periode darstellt, lässt sich dieser Zeitpunkt laut Montada, Lindenberger und Schneider durch die «erhöhte Plastizität» nutzen. Sie bedeutet gleichzeitig das Erreichen eines bestimmten «Reifestandes», der benötigt wird, damit Erfahrungen konstruktiv umgesetzt werden können und «maximal positive» Lernprozesse resultieren. Es wird angenommen, dass sich dieser Zustand durch «reifungs- oder alterungsbedingte Veränderungen von Hirnfunktionen» erklären lässt (2018, S.46f.). Im Fall der Jugendlichen bedeutet dies nach Angaben des SDBB konkret, die sensible Phase zu nutzen, indem die Erfahrung der Selbstwirksamkeit sowohl in beruflicher Hinsicht als auch im Umgang mit der LRS durch Pädagogen_innen, Therapeuten_innen und Eltern gefördert wird (2013, S.28). In dem Zusammenhang hätten Logopäden_innen die Möglichkeit, die jungen Menschen frühzeitig bei diesem Übertritt zu unterstützen und ihre Ressourcen zu fördern.

2.4 Fördermöglichkeiten im Nachschulbereich

2.4.1 Kompensatorische Strategievermittlung bei LRS

Für den persönlichen wie auch beruflichen Werdegang eines jeden sind – neben den schriftsprachlichen Kompetenzen – auch andere Fähigkeiten von Belang. Firnhaber betont exemplarisch die Wichtigkeit anderer Fertigkeiten hinsichtlich Stellenbewerbungen (2007, S.153). So seien nach Meinung der Autorin beispielsweise soziales Engagement, Führungsqualitäten und Zuverlässigkeit wichtige Kriterien, die bei der Jobvergabe im gleichen Masse ins Gewicht fielen. Ausserdem würden sich LRS-Betroffene i.d.R. durch besonderes Durchhaltevermögen auszeichnen, da ihnen während ihrer Schullaufbahn viele Hürden den Weg beschwert hätten. Somit kann Betroffenen nur angeraten werden, sich der persönlichen Stärken gewahr zu werden und sich diese stets vor Augen zu führen, um das Selbst zu formen und damit die eigene Position innerhalb der Gesellschaft zu bekräftigen (ebd.).

Auch Kuhn-Bamberger erwähnt explizit die zahlreichen positiven Fähigkeiten, über die Betroffene mit LRS häufig verfügen wie z.B. «Überblick über Gesamtaufgaben, kreative Problemlösungen, ganzheitliches Denken, Kreativität, Einfallsreichtum» (2011, S.71). Diese gilt es kompensatorisch bewusst werden zu lassen, zu stärken und sowohl beruflich als auch privat einzusetzen. Für Erwachsene mit Lernschwierigkeiten hat sich, laut Philipp, gezeigt, dass die Vermittlung kompensatorischer Strategien im Vergleich zu reinem Lese- und Rechtschreibtraining eine effektive Methode ist. Diese beinhaltet Massnahmen im Bereich der Organisation, der Selbstregulierung und der Zielsetzung (2015, S.10ff.). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Müller bereits 1993, wo er erläutert, dass primär an den «psychischen Blockierungen» sprich an den Sekundärsymptomen angesetzt werden müsse, um eine konstruktive Lernentwicklung anzukurbeln – weniger effektiv sei das ausschliessliche «Lese- oder Rechtschreibtraining» (S.45). Auch Vanhooydonck und Grossenbacher erwähnen für Jugendliche schon früh den Ansatz, Methoden in persönlichen Bereichen zu ergreifen wie z.B. unterstützende Korrektur des Selbstbildes und anstehende Entwicklungsherausforderungen (u.a. «Entwicklung einer Lebensperspektive, Berufswahl») zu stärken (Kretschmann et al., 1990, zitiert 2002, S.99f.). Je vielfältiger die Auswahl an Strategien ist, desto handlungssicherer wird der/die Betroffene (Philipp, 2015, S.15). Daher empfiehlt aktuell das SDBB, dass die Betroffenen von Pädagogen_innen und Therapeuten_innen darin unterrichtet werden, die begleitenden «Auswirkungen der

Störung soweit als möglich kompensieren» zu können (2013, S.28). Auf diese Weise, vermerkt Kuhn-Bamberger, können Betroffene, trotz schulischer Schwierigkeiten, ein erfolgreiches, selbstbestimmtes Leben führen, wenn sie daran arbeiten (ebd., S.69ff.) Zudem würden die Chancen gesteigert, eine den persönlichen Fähigkeiten entsprechende Ausbildung erfolgreich zu absolvieren (SDBB, 2013, S.28).

2.4.2 Die digitale Lebenswelt – Bedeutung für die Jugend

Die Stärkung von Kompetenzbereichen – in diesem Fall des digitalen – trägt zur Stärkung des Selbstbewusstseins und der Resilienz bei. Digitalisierung ist ein Schlagwort, welches aus der öffentlichen Diskussion kaum mehr wegzudenken ist. Quasi alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens sind mittlerweile von der «schnellen Verbreitung [der] Informations- und Kommunikationstechnologien» betroffen (UNICEF, 2017, S.2). Die heutige Jugend wurde in diese Zeit des digitalen Wandels bereits hineingeboren – der Umgang mit modernen Medien stellt für sie eine Selbstverständlichkeit dar. Dem Bericht der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen ist zu entnehmen, dass Jugendliche sich heutzutage «intuitiv durch die digitale Welt bewegen» und an sich als «digital nativ» bezeichnet werden können (EKKJ, 2019, S.4). Der Stellenwert, den die Digitalisierung innerhalb der Gruppe der Jugendlichen einnimmt, wird deutlich, wenn man sich konkrete Zahlen des UNICEF-Berichts ansieht: Demnach sei jede_r dritte Internetnutzer_in heute ein Kind oder ein_e Jugendliche_r unter 18 Jahren. In einigen Ländern sei die Nutzungshäufigkeit bei Kindern unter 15 Jahren sogar ebenso hoch wie bei Erwachsenen (2017, S.1).

Im Zuge dieser Entwicklung wird die Förderung einer digitalen Kompetenz stetig bedeutender (Carolus & Heeger, 2018, S.5). Im Vordergrund stehe hierbei neben der Bedienung entsprechender Geräte, die «kritische, selbstbestimmte und verantwortliche Nutzung der Medien» zu lernen (ebd.). Wichtig ist entsprechend einerseits, dass technische Hilfsmittel überhaupt genutzt werden und andererseits wie sie genutzt werden. Die UNICEF betont, dass Kindern und Jugendlichen – sofern ihnen die Chance verwehrt bliebe, an der Digitalisierung teilzuhaben – Lernmöglichkeiten und Informationen vorenthalten würden (2017, S.5). Darüber hinaus schränke ein Defizit in diesem Bereich die Möglichkeit ein, «mit Freunden zu kommunizieren oder sich kreativ auszudrücken» (ebd.). Neben dem Aspekt, sozialer Benachteiligung entgegenzuwirken resp. zu mehr Chancengerechtigkeit zu verhelfen, wird den digitalen Medien aber auch ein grosser Motivationsfaktor zugesprochen. Es wird bekräftigt, dass sich

«Lernprozesse interaktiver» gestalten lassen würden und sich «besser an den persönlichen Voraussetzungen der Lernenden» orientieren würden. Ausserdem sei der «Zugang zu hochwertigen Inhalten» heute weitaus günstiger und niederschwelliger als noch vor wenigen Jahren (ebd., S.4).

Die Digitalisierung und das damit verknüpfte Erfordernis, sich an der Lebenswelt der Jugendlichen zu orientieren sowie die Annahme, dass die heutige Jugend in ihrer zukünftigen Berufslaufbahn zweifelsfrei weiterhin von der Digitalisierung begleitet wird, veranlasste die Autorinnen dieses Werks – neben den wichtigen Selbstkompetenzen – auch den Digitalkompetenzen in Form von technischen Hilfsmitteln einen Platz einzuräumen. Darüber hinaus ist bei LRS die Strategievermittlung zur Stärkung des Selbstbildes im Bereich der Exekutiven Funktionen und der Charaktereigenschaften im Rahmen der Positiven Psychologie empfehlenswert.

2.4.3 Exekutivfunktionen

Der Begriff «Exekutivfunktionen» (auch «Exekutive Funktionen» oder «kognitive Kontrolle») entstammt dem Gebiet der kognitiven Neurowissenschaft, wird jedoch auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen unter diversen Bezeichnungen geführt. Nach Dawson und Guare bezeichnen Exekutivfunktionen bestimmte «Fertigkeiten, die zur Ausführung bestimmter Vorhaben oder Aufgaben erforderlich sind» (2016, S.21). Dies schliesse auch die Bewältigung einer Aufgabe ein (ebd.). Es handelt sich also um Prozesse, die der Überwachung, Steuerung und Regulation von kognitiven Vorgängen, aber auch der Planung und Inhibition von Handlungen dienen. All diese Funktionen haben positive Auswirkungen auf Lernaktivitäten (Schneider & Hasselhorn, 2018, S.202) und schliesslich auch auf die Entwicklung der schriftsprachlichen Kompetenzen (vgl. Kap. 2.2.2). Konkret bedeutet dies, dass Exekutive Funktionen uns in die Lage versetzen, unsere Impulse zu unterdrücken, geduldig auf das Erreichen eines Ziels zu warten oder auch die eigenen Bedürfnisse hinten an zu stellen. Somit arbeiten all jene Funktionen zusammen, um unser selbstreguliertes Verhalten zu steuern (Kubesch, 2016, S.15). Auf die Entwicklung dieser Funktionen und die Einteilung in Teilbereiche wollen wir im Folgenden genauer eingehen.

An der Herausbildung der Exekutiven Funktionen sind massgeblich die Faktoren «Biologie» und «Erfahrung» beteiligt (Dawson & Guare, 2016, S.28f.). Dies bedeutet, dass die strukturellen Voraussetzungen bereits von Geburt an als gegeben angesehen werden und biologische Faktoren (wie z.B. Gene) die Entwicklung der

Exekutivfunktionen darüber hinaus beeinflussen (ebd.). Erfahrungen, die zu einer Erweiterung der Funktionen führen, sind beispielsweise auf Umwelteinflüsse zurückzuführen. Die Frontalregion des Gehirns bildet die Basis für die Exekutiven Funktionen, deren Entwicklung sich - mit der Reifung des Gehirns und Zunahme der Arbeitsgedächtniskapazität - vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter vollzieht (Dawson & Guare, 2016, S.30). Insbesondere im Vorschulalter verzeichnet der Prozess einen grossen Zuwachs und «korreliert mit der beginnenden Einsicht in geistige Prozesse (Theory of Mind)» (Sodian, 2018, S.405). Im Verlauf des Kindes- und Jugendalters nehmen neben Planungs- und Entscheidungsfähigkeit auch die «soziale Kognition» vermehrt zu (ebd.). Dawson und Guare betonen in diesem Kontext, dass die Adoleszenz durch die Fähigkeit gekennzeichnet sei, von anderen Personen – allen voran den Eltern – unabhängige Entscheidungen und Verhaltensweisen an den Tag zu legen (2016, S.22).

2.4.3.1 Einteilung in Teilbereiche

In der Literatur werden die Exekutiven Funktionen klassischerweise in drei Bereiche eingeteilt: Arbeitsgedächtnis, Kognitive Flexibilität und Inhibition. Darüber hinaus finden sich teilweise weitere, voneinander abweichende Einteilungen (Schneider & Hasselhorn, 2018, S.202). Wir orientieren uns hauptsächlich am Werk von Brunsting, in welchem – neben den drei klassischen Hauptbereichen eine weitere «Auffächerung» des Konzepts vorgenommen wurde (2016, S.17). Das Konstrukt wird hiernach von Brunsting um die Aspekte der Handlungsplanung, Organisation des Verhaltens, Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Metakognitionen, Handlungskontrolle und Reflexion erweitert (ebd.). Dies ermögliche, gemäss Brunsting, eine «differenzierte Sichtweise» und biete die Chance, «konkrete Ansatzpunkte für die Förderung ab[zuleiten]» (ebd.). Der Differenzierung wurde Rechnung getragen, indem auch im vorliegenden Werk eine leichte Modifizierung der einzelnen Teilbereiche vorgenommen wurde. Viele der von Brunsting angebrachten Aspekte wurden übernommen, jedoch eigneten sich nicht alle für die Erstellung der Checkliste. Andere Funktionen, die bei Brunsting keine Erwähnung finden, wurden wiederum hinzugefügt. Im Folgenden soll also auf die für das Produkt dieser Arbeit massgeblichen Exekutiven Teilfunktionen eingegangen werden. Abbildung 3 gibt einen Überblick über diese Teilfunktionen und ihre Zuordnung.

Abbildung 3: Teilbereiche und Zuordnung der Exekutiven Funktionen (Frank & Spiess, 2021b) in Anlehnung an die Darstellung des TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen Universität Ulm ZNL

2.4.3.2 Arbeitsgedächtnis

Mit Hilfe des Arbeitsgedächtnisses (auch Kurzzeitgedächtnis) gelingt es uns, Informationen für gewisse Zeit zu speichern und diese Informationen in verschiedenen Kontexten zu verwenden, also weiter zu verarbeiten. Brunsting beschreibt das Arbeitsgedächtnis als Funktion, die es uns ermöglicht, uns beispielsweise Zwischenresultate zu merken oder Reihenfolgeschritte einzuhalten. Somit dient es der Lösung komplexer Aufgaben (2016, S.20.). Eine für den Kontext der LRS immens wichtige Komponente des Arbeitsgedächtnisses bildet die Phonologische Schleife innerhalb des Phonologischen Gedächtnisses (vgl. Kap. 2.2.2.2).

Angelehnt an Brunsting unterteilt sich der Bereich des Arbeitsgedächtnisses in die Bereiche «Handlungsplanung/-strategie», «Organisation des Verhaltens» und «Zeitgefühl und Zeitmanagement» (2016, S.20).

2.4.3.2.1 Handlungsplanung/-strategie

Um einfache wie auch komplexe Tätigkeiten auszuführen, ist es nötig, einzelne Handlungsschritte im Vorfeld zu planen und vorzubereiten (Brunsting, 2016, S.19). Laut Dorsch spricht man von Handlungsplanung, wenn «das Verhalten auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist» (n.d.). Somit erfordert alles, was wir im Alltag tun, eine Zielsetzung. Fokussierung und Priorisierung bilden ebenso wie vorausschauendes Denken die Basis der Handlungsplanung.

2.4.3.2.2 Organisation des Verhaltens

Dieses Konzept hängt eng mit der Handlungsplanung zusammen. Die Organisation des Verhaltens zielt, neben der inneren, auf die äussere Strukturierung ab. Das bedeutet, dass es zum einen darum geht, sich innerlich auf Handlungen einzustellen, zum anderen aber auch um die äussere Vorbereitung einer Aktion (Brunsting, 2016, S.21f.). Damit soll die Aufmerksamkeit erhöht und Ablenkungen der Umgebung weitestgehend vermieden werden (ebd.).

2.4.3.2.3 Zeitgefühl und Zeitmanagement

Das Zeitgefühl bezeichnet die Fähigkeit zur Einschätzung von Zeiträumen, das Zeitmanagement die Fähigkeit zum Umgang mit und Planen der Zeit. Hierbei handelt es sich um eine Form von Wahrnehmung, mit deren Hilfe es gelingen kann, bestimmte Zeitabschnitte entsprechend zu planen. Gemäss Brunsting sollten sich LRS-Betroffene bewusst machen, dass sie «mehr Zeit ins Lernen investieren müssen als andere» (2016, S.20). Dies könnten sie erreichen, indem sie sich beispielsweise fragen, wie viel Zeit ihnen für gewisse Handlungen zur Verfügung stehe oder sie sich damit auseinandersetzen, wie sie sich ihre Zeit einteilen könnten (ebd.).

2.4.3.3 Inhibition

Inhibition (auch Hemmung) ist die Fähigkeit, «spontane Impulse zu unterdrücken», aber auch die «Aufmerksamkeit willentlich zu lenken und Störreize auszublenden» (Kubesch, 2016, S.15). Brunsting fasst unter dem Bereich der Inhibition ebenfalls die Selbststeuerung resp. Selbstregulation und die Aufmerksamkeitslenkung - erweitert diesen jedoch noch um den Aspekt der Motivation (2016, S.17).

2.4.3.3.1 Selbstregulation

In der Forschungsliteratur teilweise auch als Selbstkontrolle bezeichnet, handelt es sich bei der Selbstregulation um die Fähigkeit «eigenes Verhalten im Hinblick auf selbst gesetzte Ziele zu steuern» (Dorsch, n.d.). Brunsting unterscheidet drei Arten von Selbstregulation: «bedürfnisorientiert», «zielorientiert» und «Person orientiert» (personal) (2016, S.18f.). Während die bedürfnisorientierte Selbstregulation die Emotionalität und das Vergnügen in den Vordergrund stelle, sei die zielorientierte Selbstregulation durch Kognition gekennzeichnet. Die personale Selbstregulation umfasse Emotionen und Kognitionen gleichermaßen, aber auch die Körperwahrnehmung (ebd.). Durch die Selbstregulation würden nicht nur alle anderen Exekutivfunktionen gesteuert werden, Brunsting betont ausserdem, dass die Selbstregulation im Lernprozess einen fundamental wichtigen Part besetze - tatsächlich sei sie sogar wichtiger als die Intelligenz selbst (ebd.). Von besonderer Bedeutung sei es, hinderliche Emotionen oder Verhaltensweisen zu beherrschen, um ein gesetztes Ziel zu erreichen (Lohaus & Vierhaus, 2015, S.250). Daraus ergibt sich die Wichtigkeit bezüglich der Entwicklung von Willenskraft und Disziplin (Kubesch, 2016, S.15). Das Jugendalter stellt einen wichtigen Zeitpunkt im Entwicklungsverlauf der Selbstkontrolle dar. Im Laufe dieser Zeit kommt es zu einer «zunehmenden Verbesserung der Kompetenz zur Selbstkontrolle und im Zusammenhang damit auch zu einer Verbesserung der Emotionskontrolle» (ebd.). Kubesch betont, dass die Selbstregulationskompetenz «auch Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten» sei und gleichzeitig auch die «Basis für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen» von Kindern und Jugendlichen (2016, S.15). In diesem Zusammenhang erscheint besonders interessant, dass laut Brunsting die Selbstregulation gut «trainiert» werden könne und deshalb im Hinblick auf die «alltägliche Lebensbewältigung» von besonderer Relevanz zu sein scheint (2016, S.18).

2.4.3.3.2 Aufmerksamkeit lenken

Aufmerksamkeit bezeichnet im kognitionspsychologischen Kontext die Fertigkeit, «Informationen zu selektieren und andere zu ignorieren, um diese zur Grundlage von Wahrnehmung, Denken und Handlungen zu machen» (Dorsch, n.d.). Indem wir unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren vermögen, aktivieren wir unsere Konzentration und machen uns beispielsweise Sachverhalte explizit bewusst. Aufmerksamkeitsprozesse spielen als «Kontrollprozesse» in allen Exekutiven Bereichen eine essenzielle Rolle (Haase & Heckhausen, 2018, S.496): Sei es im Hinblick auf das Arbeitsgedächtnis,

indem man sich auf die Aufgabe konzentriert, sich ein Wort zu merken, um dieses anschliessend wiederzugeben oder im Bereich der Inhibition, indem man bewusst auf etwas warten oder augenblicklich verzichten könne oder im Kontext der kognitiven Flexibilität, die es ermöglicht, dass man priorisiert, welche Handlung zur gegebenen Zeit die richtige sei – all diese Kontrollmechanismen erfordern die explizite Aufmerksamkeitslenkung (ebd.). Deshalb sind sie mitunter auch für den Lese-Rechtschreiberwerb fundamental wichtig.

2.4.3.3.3 Motivation

Motivation versteht sich als «Aktivierung der Lern- und Handlungsbereitschaft» (Schaub & Zenke, 2007, S.443). Vorrangig wird zwischen innerer («intrinsisch primärer») Motivation der Person selbst und äusserer («extrinsisch sekundärer») Motivation durch das Umfeld (z.B. Schule) unterschieden (ebd.). Hase und Heckhausen heben in Bezug auf Motivation das «Streben nach Wirksamkeit» hervor, welches einen jeden Menschen von Geburt an kennzeichnet (2018, S.492). Dies hänge darüber hinaus mit dem «Explorationsbestreben» zusammen, wonach Exploration und Neugier eines Individuums dazu führten, «die eigene Wirksamkeit zu erproben und zu erweitern» (ebd.). Motivation stellt also einen wichtigen Eckpfeiler im Bereich des Lernens dar.

2.4.3.4 Kognitive Flexibilität

Kubesch bezeichnet kognitive Flexibilität als «Fähigkeit, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln, sich schnell auf neue Situationen einzustellen und andere Perspektiven einnehmen zu können» (2016, S.15). Ein Defizit an kognitiver Flexibilität bringe hingegen häufig ein «Verharren» in bekannten Denkmustern mit sich und ein Umschwenken auf Bearbeitung neuer «Aufgaben» sei somit kaum möglich (Kray & Schneider, 2018, S.476).

2.4.3.4.1 Perspektiven wechseln

Perspektivenübernahme beschreibt die Leistung, «den Standpunkt einer anderen Person [...] bewusst einzunehmen» (Dorsch, n.d.). Es bedeutet also, dass ein Individuum im Stande ist, sich in andere Personen hineinzusetzen. Der eigene Standpunkt wird dabei jedoch nicht aus den Augen verloren. Dies setze jedoch voraus, dass der Entwicklungsschritt der Dezentrierung bereits erreicht wurde (ebd.).

2.4.3.4.2 *Entscheidungen treffen*

Entscheidungen zu treffen ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Das Entscheiden bildet den «Prozess des Wählens zw. mind. zwei Optionen, mit dem Ziel erwünschte Konsequenzen zu erreichen [...]» (Dorsch, n.d.). Am Ende des Prozesses steht eine Entscheidung. Damit wird der Entschluss zur Realisierung gefasst (ebd.).

2.4.4 Positive Psychologie

Neben den Exekutiven Funktionen schreibt Brunsting auch der Positiven Psychologie einen grossen Stellenwert zu und betont, dass sie sich weitestgehend mit der Forschung zur Resilienz decke (2016, S.21f.).

Die Auseinandersetzung mit den Aspekten der Positiven Psychologie fand bereits in der Antike statt, ihren Namen bekam sie jedoch erst im Jahr 1954 durch Abraham Maslow (Psychologisches Institut der Universität Zürich, n.d.). Indem Martin Seligman den Begriff 1998⁴ aufgriff, verhalf er diesem Bereich der Psychologie zur Popularität. Daraus entwickelten sich vielzählige Forschungsprojekte und Veröffentlichungen (ebd.). Brunsting zufolge liegt das Augenmerk der Positiven Psychologie u.a. auf der Frage, «wie man seine Lebenszufriedenheit finden kann», aber auch, «wie man Schwierigkeiten überwinden kann». Ausserdem beschäftige sie sich mit der Frage der Prävention resp. wie man handeln muss, um Schwierigkeiten zu vermeiden (2016, S.21f.). Im Mittelpunkt des Interesses stehe kurzum das «gute Leben» mit all seinen «begünstigenden Eigenschaften» und «Bedingungen des Wohlbefindens» (Psychologisches Institut der Universität Zürich, n.d.). Die Positive Psychologie verstehe sich dabei jedoch nicht als Überbringer eines «Patentrezepts», sondern vielmehr als Wegweiser, der «auf Basis von wissenschaftlichen Daten eine nuancierte Sichtweise des guten Lebens bieten» wolle (ebd.). Auch biete sie nach Brunsting keine direkte Aussagekraft bezüglich Ursache und Problematik der LRS (2016, S.22). Weil die Erkenntnisse der Positiven Psychologie aber zum Wohlbefinden und zur Zufriedenheit beitragen könnten, folgert Brunsting, dass diese auch LRS-Betroffenen helfen könnten, «ihre Dyslexie [zu] meistern» (ebd.).

⁴ Im Rahmen seiner Ansprache für die American Psychological Association

Ein wesentlicher Bestandteil des Forschungsbereichs ist der Aspekt der Charakterstärken⁵, auf die nachkommend näher eingegangen wird (vgl. Kap. 2.4.4.2ff.). Zunächst sollen jedoch die mit der Positiven Psychologie eng verbundenen Begriffe «Resilienz» und «Selbstwirksamkeit» erörtert werden.

2.4.4.1 Resilienz & Selbstwirksamkeit

Resilienz zählt zu den internen Schutzfaktoren eines Menschen und beschreibt ein dynamisches Konzept, welches besagt, dass sie keine «überdauernde Persönlichkeitseigenschaft» darstellt (Lohaus & Vierhaus, 2015, S.270). Die Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie weist darauf hin, dass Krisen als «Lernerfahrung» und damit der «persönlichen Entwicklung» dienen würden (DGPP, n.d.). Brooks und Goldstein beschreiben die Resilienz für Kinder wie folgt:

Der Begriff Resilienz umfasst die Fähigkeit eines Kindes, mit Druck und Belastungen fertigzuwerden, die täglichen Herausforderungen zu bewältigen, sich angesichts Enttäuschungen oder unerfreulichen und traumatischen Erfahrungen rasch wieder zu fangen, klare realistische Zielvorstellungen zu entwickeln, Probleme zu lösen, gut mit den Mitmenschen zurechtzukommen, sich selbst und anderen mit Respekt zu begegnen. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen [...] stützen das Konzept der Resilienz als eines sehr gewichtigen Faktors. Es erklärt, weshalb manche Kinder mit erschreckenden Hindernissen in ihrem Leben fertigwerden und grösste Anstrengungen auf sich nehmen, um sich ihren Weg in ein erfolgreiches Erwachsenenleben zu bahnen [...]. (Brooks & Goldstein, 2017, S.21).

Resilienz und Positive Psychologie hängen zusammen. Sie stehen in gewisser Weise in wechselseitiger Beziehung zueinander. Denn die Resilienz stärkt den Menschen von innen heraus, was sich positiv auf das Wohlbefinden auswirkt. Umgekehrt tragen die Charakterstärken der Positiven Psychologie zum Glücksgefühl bei, wodurch wiederum die Resilienz erstarkt.

Einen wesentlichen «mit Resilienz assoziierte[n] Faktor» stellt die Selbstwirksamkeit dar (Ungar, Bottrell, Tian & Wang, 2013, S.7). Sie lässt einen Menschen an seine eigenen Fähigkeiten glauben und verhilft diesem dadurch massgeblich eine Krise

⁵ Brunsting beschreibt insgesamt 10 Charakterstärken der Positiven Psychologie. Aus Gründen der Relevanz beziehen wir uns nur auf diejenigen Stärken, die für die vorliegende Arbeit und das Produkt von Belang sind.

unbeschadet zu überstehen. Auch Eberle beschreibt die Selbstwirksamkeit als «zentrales Element» im Hinblick auf das Meistern von Widrigkeiten und konkretisiert folgenderweise:

Wer glaubt und sieht, dass seine Taten mit Erfolgen gekrönt werden und in seiner direkten Umgebung Veränderungen bewirken, der gewinnt Vertrauen in sich selbst und seine Fähigkeiten. Wer weiss, dass er aktiv Prozesse anstossen kann, fühlt sich weniger hilflos und begibt sich weniger häufig in die Opferrolle. (Eberle, 2019, S.46).

Selbstwirksamkeit nimmt demnach Einfluss auf die Leistung, indem sie das Denken, Fühlen und die Wahrnehmung beeinflusst. Die Überzeugung und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten sind auch ein Ansporn, hartnäckiger an schwierigen Aufgaben zu bleiben und diese ausdauernd anzugehen und schlussendlich zu bewältigen (Stangl, 2021a). In dem Sinne ist sie ein wichtiger Motor für die Eigenschaften «Durchhaltekraft», «Ausdauer» und «Fleiss» der Positiven Psychologie, die zu einer Charakterstärke zusammengefasst werden.

2.4.4.2 Durchhaltekraft, Ausdauer, Fleiss

Brunsting ist überzeugt, dass man mittels Durchhaltevermögen und Ausdauer viel erreichen könne (2016, S.25). Tatsächlich würden Untersuchungen belegen, dass dieser Charakterstärke mehr Bedeutung beigemessen werde als der Intelligenz an sich (ebd.). Zwar sei es nicht immer einfach, sich auf diese Stärke zu berufen, da sie zum einen «auf eine gute Selbststeuerung angewiesen» sei und zum anderen häufig grossen Schwankungen (im Sinne von Tagesform, Interessen etc.) unterliege (ebd.). Dennoch hebt Brunsting hervor, dass es sich lohne, mit Beharrlichkeit ein Projekt bis zum Ende durchzuziehen, weil es Mut mache und bestärke, auch anderen Aufgaben gewachsen zu sein (ebd. S.26). Indem man sich vor Augen hält, dass man eine Hürde erfolgreich überwinden konnte, da man beharrlich blieb, weckt dies die Zuversicht, dass es auch beim nächsten Mal – mit demselben Mass an Fleiss – positiv verlaufen wird. Ebenso wie die Resilienz lässt sich die «mentale Ausdauer» trainieren (ebd. S.179). Damit sich die Durchhaltekraft auch auf Bereiche ausdehnt, die einem nicht leicht fallen, wie im Beispiel von LRS-Betroffenen das Lesen oder Schreiben, bedarf es zweifelsfrei einiger Übung. Brunsting sieht in der Ausdauerfähigkeit jedoch eine Eigenschaft, die «in jedem Leben unverzichtbar» ist (ebd.).

2.4.4.3 Soziale Intelligenz und Kompetenz

Die soziale Intelligenz resp. Kompetenz⁶, gehört wie die Durchhaltekraft zu den Charakterstärken der Positiven Psychologie. Diese vereine die personale wie auch die emotionale Intelligenz, demnach das Wissen über sich selbst und die eigenen Gefühle (Brunsting, 2016, S.29). Ein weiterer wichtiger «Bestandteil sozialer Kompetenz ist prosoziales Verhalten» (Zmyj & Leyendecker, 2018, S.606). Sie ver helfe im Sinne der Empathie dazu, sich in andere hineinzusetzen und «zwischenmenschliche Probleme zu lösen» (Brunsting, 2016, S.29). Eine ausgeprägte soziale Intelligenz vereinfache das Leben. Brunsting betont auch, dass LRS-Betroffene meist mit guten sozialen Fähigkeiten ausgestattet seien. Deshalb könne die soziale Intelligenz in aller Regel als persönliche Bewältigungsressource angesehen werden (ebd., S.184). Wer dahingehend ein Defizit aufweist, könne sie jedoch problemlos aufbauen (ebd., S.29).

2.4.4.4 Selbstkonzept

Ein von Brunsting nicht direkt besprochenes Konzept, welches für uns jedoch von Relevanz ist, ist das «Selbstkonzept». Es umfasst das «Gesamtsystem der Überzeugungen zur Person und deren Bewertung» (Dorsch, n.d.), allem voran das «Wissen über persönliche Eigenschaften, Kompetenzen, Interessen, Gefühle und Verhalten» (ebd.). In diesem Kontext ist es ausschlaggebend, wonach «die Selbstkonzepte des Individuums [auch] alle Gefühle von Wohlbefinden und Kompetenz zu beeinflussen scheinen» (Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016, S.409). Das Selbstkonzept ist also der Dreh- und Angelpunkt für die Stärkung weiterer Eigenschaften, Fähigkeiten und Charakterstärken. Dies ist vor dem Hintergrund der sekundären Zielgruppe der entstandenen Checkliste insofern von Bedeutung, als dass «das Jugendalter [...] seit jeher mit der Selbst- und Identitätsfindung verbunden [ist], welche als die zentrale Entwicklungsaufgabe dieses Lebensabschnitts bezeichnet» werden kann (Lohaus & Vierhaus, 2015, S.190). Auch Schnitzler unterstreicht im Rahmen einer erfolgreichen Intervention bei LRS die «Berücksichtigung des Selbstkonzepts, sowie der emotionalen und motivationalen Situation des Kindes bzw. Jugendlichen» (2017, S.160).

⁶ Brunsting nimmt hier keine Abgrenzung der Begriffe voneinander vor. Gemäss Stangl (2021b) werden die Begriffe häufig synonym verwendet. Jedoch sei lediglich die Bezeichnung «soziale Intelligenz» auch für Tiere, die in Gruppen zusammenleben, gebräuchlich.

Wie bereits erwähnt, ist es all den im Theorieteil behandelten Funktionen und Charakterstärken gemeinsam, dass sie trainiert und gestärkt werden können. Mittels der entwickelten Checkliste wird versucht, einen Beitrag dazu zu leisten - sei es über die Bewusstmachung, die Auseinandersetzung oder die konkrete Umsetzung.

3 Qualitative Methodik

Im folgenden Kapitel werden die methodischen Prozesse unserer Entwicklungsarbeit, die in eine Fragestellung über die Praktikabilität unseres Entwicklungsprodukts eingebettet ist, beschrieben und begründet (Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule FHNW, n.d., S.3). Dies beinhaltet die qualitative Methodenerhebung im Sinne einer zweistufigen Evaluation mit unterschiedlichen Befragungsschwerpunkten, die Datenaufbereitung sowie die qualitative Auswertung des Datmaterials.

3.1 Von der Idee zur Datenerhebung

Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie und der Lebenswelt der Jugendlichen entstand eine Sammlung an Empfehlungen, die wir zum einen in Anlehnung an Brunstings Einteilung in Exekutive Funktionen und Positive Psychologie und zum anderen orientiert an den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen strukturiert haben (vgl. Kap. 2.4.2). Diese Zusammenstellung fusst auf theoretischen Grundlagen aus Fachbüchern und Internet sowie eigenen erweiternden Überlegungen. Wichtig für die wissenschaftliche Fundierung des Entwicklungsproduktes ist das Herbeiziehen theoretischer Quellen (FHNW, 2021) und die entsprechende Kennzeichnung in einem Quellenverzeichnis (vgl. Anhang II). Die resultierende Rohfassung der Checkliste dient als Grundlage des ersten Expertinneninterviews (vgl. Anhang III). Erwähnt werden muss, dass dieses Interview noch nicht der Prüfung unserer formulierten Fragestellung gilt, sondern der Erweiterung, Konkretisierung oder Streichung inhaltlicher und formaler Aspekte. Das Interview erfolgte in schriftlicher Form, indem wir der Expertin für die benutzerfreundliche Bearbeitung zwei Word-Dokumente zukommen liessen: zum einen die gegliederte Rohfassung und zum anderen offen formulierte Fragen. Die Fragen nehmen inhaltlichen und formalen Bezug auf inhaltliche Expertenansprüche, Verbesserungen, Beurteilungen und Hinterfragungen (vgl. Anhang IV). Der «Grad der Strukturierung» des Fragebogens entspricht der wissenschaftlich, nicht-standardisierten Fragebogenmethode und dient dem Zweck «zielgerichtete» Informationen zu evozieren, indem der/die Befragte aufgefordert wird, sich schriftlich und breit gefasst zu

äussern (Döring & Bortz, 2016, S.401). Die Fragen sind bewusst offen formuliert, um die Expertin in ihren Antworten nicht einzuschränken und ein grösstmögliches Spektrum an relevanten Informationen zu beziehen (Mayring, 2002, S.66). Zudem erfolgte das Interview in schriftlicher Form, um, in Anlehnung an Schieck, die Möglichkeit des genauen Lesens, der vertiefenden Analyse und der Reflexion von Seite der Befragten zu gewährleisten (2014, S.379). Die «Gegenstandsorientierung» stand dabei im Fokus, was den Gedanken impliziert, dass die Expertin das Produkt nicht als fertiges Dokument betrachten muss, sondern an der Mitgestaltung beteiligt ist (ebd., S.68). Nach der kritischen ersten Evaluation der Expertin wurde die Rohfassung bezüglich verständlicher Formulierungen, nicht stringenter Strukturierung und formaler Übersichtlichkeit überarbeitet, so dass die Checkliste inhaltlich und formal verfeinert und fertiggestellt werden konnte (vgl. Anhang I).

3.2 Wahl des/der Interviewpartners_in

Den/Die Interviewpartner_in haben wir bewusst nach diesen drei Kriterien ausgewählt:

1. Der/Die Interviewpartner_in ist als Logopäde_in Experte_in auf dem Gebiet der LRS bei Jugendlichen, so dass ihr «Spezialwissen» bezüglich Fach- und Praxiswissen «erschlossen werden» kann (Döring & Bortz, 2016, S.376).
2. Der/Die Interviewpartner_in ist gewillt, freiwillig relevante Informationen zu vermitteln.
3. Der/die Experte_in sind uns unbekannt.

Für uns war es massgeblich, einerseits Aussagen über den Inhalt und andererseits Aussagen zur Praktikabilität zu erhalten. Daher - und um ein ausgewogenes Bild darzustellen - entschieden wir uns explizit, zu gleichen Anteilen eine Person zum Inhalt und eine weitere zur Umsetzbarkeit zu befragen. Um eine für uns grosse Bandbreite an relevanten und fundierten Informationen zu erzielen, spielte das Expertentum unserer beiden Interviewpartner_innen unter diesem Aspekt eine entscheidende Rolle. Beide Experten_innen haben langjährige Erfahrung in der Therapie bei Jugendlichen mit LRS und bieten auch Vorträge zu diesem Thema an. Ein weiterer ausschlaggebender Faktor bei der Experten_innenwahl war, dass uns die Interviewpartner_in vorher unbekannt waren, um auf diese Weise objektive und

kritische Rückmeldungen zu erhalten. Aus Gründen der Ethik werden ihre Daten anonym behandelt.

3.3 Festlegung der Kriterien für die Praktikabilität

Um eine Beurteilung über die Einsatzqualität der Checkliste vornehmen zu können, mussten Kriterien erarbeitet werden, die es durch den Experten zu beurteilen galt. Diese wurden im Vorfeld durch intensiven Austausch zwischen den Autorinnen festgelegt und entsprechen den Ansprüchen, die die Autorinnen dieser Arbeit an eine praxistaugliche Checkliste stellen. Ausserdem wurde eine Auswahl von Kriterien der ersten Expertin zur Eingrenzung zugesendet. Im Rahmen einer Entwicklungsarbeit wird dieses Vorgehen von der FHNW beschrieben, in denen «eigene Überlegungen und Kriterien» zur Entwicklung zulässig sind (n.d., S.3). Die aufgeführten Kriterien zur Beurteilung der Praktikabilität erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

3.4 Datenerhebung

Die Datenerhebung der vorliegenden Bachelorarbeit lässt sich aufgrund der qualitativen Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse, der Betrachtung des Problems innerhalb der «alltäglichen Umgebung» und dem Transfer auf eine grössere Zielgruppe in die qualitative Sozialforschung eingliedern (Mayring, 2002, S.19). Die zweite Evaluation lässt sich der Handlungsforschung zuordnen, da sich die Bachelorarbeit an einem «konkreten Praxisproblem» orientiert, um «Veränderungsmöglichkeiten» (ebd., S.53) innerhalb des auslaufenden Therapieprozesses bei Jugendlichen mit LRS zu erarbeiten. Realisiert wurde dies mittels Befragung einer «Gewährsperson», die aufgrund seines «Fakten- und Ereigniswissens», die Beurteilung der Checkliste bezüglich Praktikabilität vornehmen konnte (ebd., S.52). Das «Faktenwissen» des Experten bezieht sich auf das Wissen über die aktuellen «Tatsachen» - den Ist-Zustand - in der Therapie und das Ereigniswissen gilt der «Einschätzung» des Prozessablaufs - den Soll-Zustand - in der Therapie (ebd.). Um für die zweite Evaluation «generalisierbare Aussagen» (Döring & Bortz, 2016, S.399) bezüglich der Praktikabilität zu evozieren, wurde ein teilstandardisiertes Leitfaden-Interview mit dem Experten durchgeführt. Dies legte die Möglichkeit offen, spontane und konkretisierende Nachfragen zu stellen, um so ein «Gerüst für die Datenerhebung und -analyse» zu erhalten (ebd., S.372). Damit der Befragte sich eingehend und analytisch mit den Fragen und der Checkliste auseinandersetzen konnte, sendeten wir die Fragen als Word-Dokument und die Checkliste als PDF vor der Durchführung des Interviews zu. Somit wurde deutlich,

dass die Befragung nicht, wie bei der ersten Evaluation, den inhaltlichen Aspekten galt, sondern der Fokus auf der Praktikabilität der Checkliste lag.

3.5 Durchführung des Leitfaden-Interviews

Das Interview, das Gegenstand für die Datenerhebung war, wurde im Januar 2021 per Teams durchgeführt. Die Dauer des Interviews betrug ungefähr 45 Minuten. Beide Autorinnen der Bachelorarbeit waren anwesend. Es wurde vorab vereinbart, dass eine Autorin hauptsächlich die Befragende war, während sich die andere Autorin während des Gesprächsverlaufs schwerpunktmässig Notizen machte und darauf achtete, dass aus dem Leitfaden alle Fragen berücksichtigt wurden und keine ungeklärten, missverständlichen Fragen offenblieben (Mayer, 2013, S.43). Zur Sicherheit wurde das Interview nach Einwilligung des Experten per Aufnahmefunktion via Teams aufgezeichnet.

3.6 Datenaufbereitung

Zur Erläuterung und Strukturierung subjektiver Inhalte eines Interviews, muss im Anschluss an die Befragung ein ausdrückliches «Konsens-Verfahren» zwischen Interviewer und Experte durchgeführt werden (Scheele & Groeben, 1988, S.47). Das für dieses Verfahren geeignete Design ist die «Struktur-lege-Technik» (SLT). Ein Vorteil der SLT ist die unmittelbare Validierung durch die Verständnissicherung in Absprache mit dem Experten (Oevermann et al., 1979, zitiert nach Scheele & Groeben, 1988, S.49). Laut Scheele und Groeben werden dem Spezialisten im Anschluss an das Interview, «Kärtchen mit den wichtigsten Inhalten» kategorisiert vorgelegt und durch ihn geprüft ggf. können diese ergänzt oder korrigiert werden. Dadurch wird vermieden, dass die Fragenden die Aussagen des Experten subjektiv interpretieren (Scheele & Groeben, 1988, S.49). In Anbetracht der technischen Umstände, unter denen das Interview durchgeführt wurde, erfolgte die Datenerhebung in Anlehnung an die SLT. Dies bedeutet konkret, dass die Aussagen des Spezialisten gesammelt und schriftlich festgehalten wurden. Am Ende des Interviews wurde durch die Autorinnen im Hinblick auf die Praktikabilität der Checkliste eine Gegenüberstellung «Pro und Contra» mit den vormals festgelegten für sie relevanten Kategorien vorgenommen. Die entstandene Aufschlüsselung der Aussagen wurde dem Experten per Mail zur eingehenden Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit zugesendet (vgl. Anhang VI). Das Resultat stellt schlussendlich das Datenmaterial für die weitere qualitative, inhaltsanalytische Untersuchung der Fragestellung dar. Um den Experten in der

Bachelorarbeit zusätzlich korrekt zitieren zu können, wählten wir zur ergänzenden Aufbereitung der qualitativen Daten die Teiltranskription (vgl. Anhang VIII). Die Teiltranskription lässt sich durch die unmittelbare Validierung der SLT in einer gegenüberstehenden Pro-/Contra-Liste begründen, wodurch ausschliesslich die «Interviewaussagen [...] verschriftet» werden mussten, die für die unterstützende Beantwortung der Forschungsfrage nötig waren (Döring & Bortz, 2016, S.583).

3.7 Teiltranskription

Für die Teiltranskription des Interviews mit dem Experten wurde die Transkriptionssoftware F4 verwendet. Das Transkript wurde mit Turnnummern versehen und ist im Anhang VIII ersichtlich. Schwerpunkt des Transkripts ist die Lesbarkeit der wichtigen Aussagen des Befragten (Fuss & Karbach, 2019, S.62ff.). Daher wurden die gesprochenen Kernaussagen ins Hochdeutsche übersetzt und der deutschen Rechtschreibung angeglichen, wodurch die inhaltlich-thematische Ebene in den Fokus gerückt wurde (Mayring, 2002, S.91). Da eine Glättung der gesprochenen Inhalte erzielt werden sollte, wurden z.B. Pausen, inhaltslose Lautäusserungen und nicht-sprachliche Reaktionen nicht transkribiert (Fuss & Karbach, 2019, S.44ff.). Die detaillierte Auflistung der Transkriptionsregeln ist im Anhang VII einsehbar.

3.8 Inhaltsanalytische Auswertung

Um die Frage nach der Praktikabilität der Checkliste zu beantworten, diente das Verfahren der Qualitativen Inhaltsanalyse mit dem Zweck «bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern» und diese im Hinblick auf die Fragestellung einzuschätzen (Mayring, 2002, S.115). Das zu untersuchende Material - im Fall dieser Bachelorarbeit die in «Ordnungskriterien» eingeteilte Pro-/Contra-Liste aus der SLT - stellt die Grundlage für die Qualitative Inhaltsanalyse dar (ebd.). Entgegen der »stark interpretativen, hermeneutischen Bearbeitung von Textmaterial« liegt der Fokus dieser Vorgehensweise auf der zuvor entwickelten Kategorisierung (ebd., S.114). Beides sind gleichermaßen anerkannte Techniken innerhalb der Qualitativen Inhaltsanalyse.

3.9 Pretest

Ein Pretest (Mayer, 2013, S.45ff.), der die Checkliste effektiv im Rahmen der Therapie auf Praktikabilität testet, konnte nicht durchgeführt werden, da nach Angaben des Experten, der Einsatz der Checkliste vorwiegend in das letzte Halbjahr des Schuljahres fällt (vgl. Anhang VIII, 40). Derzeit seien keine geeigneten Jugendlichen in Therapie, in denen die Checkliste zu einem unverfälschten Einsatz kommen würde. Der Aspekt wurde aber insofern berücksichtigt, dass dem Experten die Checkliste vor dem zweiten Interview zugesandt wurde und er Zeit und Gelegenheit hatte, die bisher üblichen Therapievorgänge zu reflektieren und sich unter Einbezug der Checkliste, mögliche Prozessanpassungen zu überlegen.

3.10 Verfahrensdokumentation

Der Anspruch der Verfahrensdokumentation wurde erfüllt, indem die gesamten relevanten Dokumente der Datenerhebung und der Datenanalyse beschrieben wurden und im Anhang ersichtlich sind. Der Grundgedanke dieser Bachelorarbeit, eine nützliche Checkliste für den Therapiebedarf von Jugendlichen mit LRS zu erarbeiten, wurde von den Autorinnen dieser Arbeit transparent kommuniziert und wurde der/dem Experten_in mitgeteilt (Bässler, 2014, S.35ff.).

4 Auswertung des Experteninterviews

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der zweiten Evaluation vorgestellt, die der Eruerung der Praktikabilität der Checkliste galt. Entsprechend dem Vorgehen einer qualitativen Inhaltsanalyse, werden die Daten analog der Kategoriensysteme (Aufbau, Inhalt, Zielgruppe, Einsatzmöglichkeiten/-bereich, Einsatzzeitpunkt) aufbereitet (Mayring, 2002, S.114). Berücksichtigung findet dabei der Bezug zur Theorie (vgl. Kap. 2) und die zu untersuchende Fragestellung. Aufgrund der bisher erfolgten analytischen Vorarbeit (Festlegung des Kategoriensystems, Struktur-lege-Technik), werden die Antworten des zweiten Experten in der folgenden Auswertung hauptsächlich in einschätzender, deskriptiver Form zur Beantwortung der Forschungsfrage dargelegt. Die validierte Auswertung der Expertenbefragung ist tabellarisch als Anhang VI abgelegt und liefert einen zusammenfassenden Überblick für die nachstehenden Ausführungen.

4.1 Zielgruppe der Checkliste

Der Experte bestätigt den Anspruch der Checkliste, die primäre Zielgruppe der Logopäden_innen zu erreichen. Möglicherweise sei die Checkliste auch für Schulische

Heilpädagogen_innen dienlich (vgl. Anhang VIII, 28). Dies lässt sich im Weiteren durch den Aufbau, Inhalt, Einsatzbereich und –zeitpunkt begründen. Der Umstand, dass die Checkliste fachspezifisch und umfangreich gestaltet sei (vgl. ebd., 8), birgt jedoch den Nachteil, dass sie nicht ohne Anleitung von den Betroffenen verwendet werden könne (vgl. ebd., 18). Zudem seien fachspezifische logopädische Kenntnisse erforderlich, so dass die Checkliste die primäre Zielgruppe einschränke (vgl. ebd., 26).

4.2 Aufbau der Checkliste

Ein klassisches Grammatik- und Rechtschreibtraining fällt im Alter der Jugendlichen durch Abschluss der obligatorischen Schullaufbahn kaum mehr ins Gewicht. Wie bereits erwähnt, kommt dem Erlernen kompensatorischer Strategien im Erwachsenenalter ein hoher Stellenwert zu, um die Selbstwirksamkeit zu stärken und den Betroffenen einen nachhaltigen Umgang mit der LRS zu ermöglichen (vgl. Kap. 2.4.1). Deshalb bilden für unsere Arbeit die Exekutiven Funktionen und die Positive Psychologie den Dreh- und Angelpunkt, an deren Unterbereichen wir uns im Aufbau unserer Checkliste im Wesentlichen orientieren (vgl. Brunsting, 2016). Zudem ist die Berücksichtigung der jugendlichen Lebenswelt ausschlaggebend, weshalb die technischen Hilfsmittel und Apps ebenfalls in die Liste aufgenommen wurden (vgl. Kap. 2.4.2). Um ein umfassendes Produkt zu erstellen, das möglichst viele Betroffene anspricht, wurde die Liste um Literaturangebote, empfehlenswerte Spiele, Anlaufstellen und Trainingsmöglichkeiten ergänzt. Dem Experten erscheint dies eine logische und nachvollziehbare Gliederung (vgl. Anhang VIII, 12). Die Aufteilung ermöglicht den Anwender_innen einen raschen Überblick. Unterstützt wird die anwenderfreundliche Handhabung durch die prägnante und verständliche Aufschlüsselung der einzelnen Items (vgl. ebd., 8). Negativ zu bewerten sei im ersten Moment der Begriff «Checkliste», da diese nach Meinung des Experten suggeriere, dass man chronologisch etwas «abarbeiten müsse» - was für die Arbeit mit der Checkliste irreführend sei (vgl. ebd., 3). Eine Checkliste stellt aber auch eine «Dokumentation des Soll-Zustandes» dar, sodass Arbeitsschritte nicht vergessen werden. Sie ist darüber hinaus eine geeignete «Massnahme zur Qualitätssicherung» und zeigt den Weg zur «Best Practice» auf (t2 Informatik, n.d.). Daher wurde empfohlen, den Titel von «Checkliste für den Umgang mit LRS» durch den Untertitel «Nützliche Empfehlungen & Hinweise für den Nachschulbereich» zu präzisieren (vgl. Anhang VIII, 4).

4.3 Inhalt der Checkliste

Der Experte bewertete die fundierte Recherche und vertiefte Auseinandersetzung mit den Aspekten der Exekutiven Funktionen und Positiven Psychologie als sehr positiv, wodurch dem/der Anwender_in ein breites Ideenspektrum für die Praxis aufgezeigt werden könne (vgl. ebd., 3). Die primäre Zielgruppe der Logopäden_innen wird durch den logopädischen Fachbezug und die Fachsprache erreicht. Auch die einleitenden Erläuterungen zur Handhabung und Gliederung der Checkliste seien fachlich fundiert, prägnant und gerechtfertigt (vgl. ebd., 8). Insbesondere die technischen Hilfsmittel, Anlaufstellen, Trainingsmöglichkeiten und Spiele würden den neusten Stand der Angebote und des derzeitigen Wissens widerspiegeln (vgl. ebd.).

4.4 Einsatzmöglichkeiten

Die Einsatzmöglichkeiten der Checkliste seien in der Therapie vielfältig, was als positiv bewertet werden könne. So könnten die Items der Liste beispielsweise punktuell aufgegriffen werden, da einzelne Schwerpunkte aus den Exekutiven Funktionen oder der Positiven Psychologie aufgegriffen und besprochen werden könnten (vgl. ebd., 42). Dies wird dadurch bekräftigt, dass die Liste nicht chronologisch aufgebaut sei und dementsprechend nach keiner vorgeschriebenen Reihenfolge bearbeitet werden müsse (vgl. ebd., 3). Zudem biete sich die Möglichkeit, die Checkliste im Rahmen einer Beratung oder in der Förderdiagnostik zu verwenden. Konkret bedeutet dies für die Beratung, die Liste als anleitendes Instrument einzusetzen, mit dem den Betroffenen Strategien aufgezeigt werden, die ihnen den Umgang mit der LRS erleichtern (vgl. ebd., 37). Im Zuge der Förderdiagnostik biete die Checkliste die Chance, sich die bisherigen Therapieschwerpunkte bewusst zu machen und den Blickwinkel für weitere Ansätze zu öffnen (vgl. ebd., 38). Auf diese Weise liessen sich einzelne in der Liste aufgeführte Funktionen, die bisher nicht bedacht wurden, durch Tests oder Beobachtungen überprüfen (vgl. ebd.). Das Produkt der Bachelorarbeit könne dem/der Therapeuten_in nützlich sein, den Ist-Zustand der Therapie zu reflektieren und einen Ausblick auf neue Zielsetzungen und die weitere Therapieplanung zu weisen. Für den Experten käme speziell ein Einsatz im Schulischen Standortgespräch in Frage, damit der Ist- und Soll-Zustand des Betroffenen verdeutlicht werden könne (vgl. ebd., 37). Positiv zu erwähnen sei das Potenzial für einen Einsatz auch bei allgemeinen Lernschwierigkeiten und komplexen Störungsbildern wie z.B. Spracherwerbsstörungen (evtl. In Kombination mit ADHS) und Entwicklungsdyspraxie (vgl. ebd., 30). Bei diesen

Beeinträchtigungen können sich ebenfalls Sekundärsymptome (vgl. Kap. 2.2.4) durch die hohe Wahrscheinlichkeit einer sprachlichen Restsymptomatik ausbilden, weshalb auch bei diesen Betroffenen neben der direkten Begrenzung des Störungsausmasses das Erlernen, mit der Störung umzugehen und das Selbstbild zu schulen in der Therapie von Bedeutung sei (vgl. Anhang VIII, 30f.). Dies impliziert die Berücksichtigung der Exekutiven Funktionen und der Positiven Psychologie (vgl. Kap. 2.4.3f.). Bei Aussprachestörungen, die nicht zu weiteren Sekundärsymptomen führen, sei die Liste jedoch nicht anwendbar (vgl. Anhang VIII, 33). Negativ sei jedoch, dass die Liste den Betroffenen nicht unbesprochen ausgehändigt werden könne, da Sprache und Umfang zu komplex seien (vgl. ebd., 46). Hier biete sich die Möglichkeit, die Inhalte in Form eines Arbeitsbuches gemeinsam zu erarbeiten oder einzelne Aspekte in eine Schreib-/Lese-Sinnübung zu integrieren. Zudem könne den Betroffenen ein kreativer Zugang zur Thematik geboten werden, weil der gestalterischen Form für einen ansprechenden, individuellen Reminder z.B. als Concept-Map oder Poster keine Grenzen gesetzt sind (vgl. ebd.).

4.5 Einsatzzeitpunkt

Entgegen unserer ursprünglichen Intention, die Liste ausschliesslich für Jugendliche mit LRS zu konzipieren, die vor dem Übertritt in die Berufsausbildung stehen, empfahl der Experte den Einsatz ebenso für Kinder der Mittelstufe. Voraussetzung hierfür sei die Ausbildung metakognitiver Kompetenzen (vgl. ebd., 24), die für die Erarbeitung spezieller Themen im Rahmen der Exekutiven Funktionen elementar sei (Brunsting, 2016, S.21). Grundsätzlich biete sich bei Jugendlichen die Anwendung im letzten halben Jahr vor Schulabschluss an – entweder punktuell eingesetzt mit konkreten Schwerpunktthemen oder als Inhalt einer eigenständigen Therapieeinheit über einen längeren Zeitraum (vgl. Anhang VIII, 40).

4.6 Fazit

Der Experte erachtet die Liste für einen grundsätzlichen Einsatz in der Therapie als sinnvolles und praktikables Instrument, das einer breiten Zielgruppe zugänglich gemacht werden sollte (vgl. ebd., 3). Die Checkliste stelle ein «gebündeltes, nützliches Nachschlagewerk als Reminder, zur Reflexion oder als Anregung» dar (vgl. ebd., 10, 50, 52). Bei Logopäden_innen bestehe bei der Tätigkeit als Einzelperson die Gefahr, dass sich ein «Tunnelblick» entwickle, der die Störung nur auf eine bestimmte Weise therapieren lässt. Die Liste ermögliche den Therapeuten_innen, die Behandlung der

LRS noch aus anderen Blickwinkeln zu beleuchten, die bisher nicht berücksichtigt wurden (vgl.ebd., 52).

5 Diskussion

Eine Lese-Rechtschreibstörung begleitet die Betroffenen ein Leben lang und bedeutet dementsprechend einen lebenslangen Lernprozess, der mit der obligatorischen Schulzeit nicht abgeschlossen sein sollte. An diesem Schnittpunkt im Leben der Jugendlichen, vollzieht sich ein Wandel, an dem die Jugendlichen für sich selbst entscheiden, welchen Umgang sie mit ihrer LRS wählen. Die Steuerung und Kontrolle von außen durch Lehrer_innen oder Eltern wird aufgehoben und der Jugendliche muss selber Verantwortung für sein Leben und seine Handlungsweisen übernehmen. Dies bedeutet, dass der Jugendliche sich intrinsisch motivieren muss, trotz LRS seinen Beruf und Alltag erfolgreich zu bewältigen. Das Bewusstmachen und die Stärkung des Selbstkonzepts, der Charakterstärken der Positiven Psychologie und der Exekutiven Funktionen stehen zu diesem Zeitpunkt im Zentrum. Dazu gehört ebenfalls, dass die Betroffenen sich mit ihren Fähigkeiten und Ressourcen auseinandersetzen, so dass in diesem neuen Lebensabschnitt ein positives Selbstbild entsteht und der Teufelskreis aus Scham, Verzweiflung, Ängsten, Versagen etc. durchbrochen werden kann. Die Betroffenen können sich trotz LRS jetzt nochmals neu erfinden und diese Phase in ihrem Leben als Neuanfang nutzen.

Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Thematik ist uns aufgefallen, dass in der Literatur bisher kaum Bezug auf Jugendliche mit LRS genommen wird, da der Fokus auf dem klassischen Lese-, Rechtschreib- und Grammatiktraining liegt und damit in der Regel während der Primar- und Sekundarstufe zeitlich verortet ist. Es lassen sich in einigen Büchern diverse vereinzelte Tipps finden – oftmals müssen diese aber zwischen den Zeilen gesucht werden. Auch Internetseiten bieten diesbezüglich keine Erleichterung – im Gegenteil erschwert eine komplexe Suche durch das Internetlabyrinth wegen der unübersichtlich gestalteten Layouts und verschachtelten Links das Auffinden wertvoller Informationen. Ein gebündeltes, hilfreiches Werk existiert nicht, was sich in der Heterogenität unseres Quellenverzeichnisses (Anhang II) widerspiegelt. Auf Nachfrage bei einem bekannten Lehrmittel-Verlag wurde mitgeteilt, dass ein gebündeltes Material sinnvoll erscheinen würde, die Realität aber zeigt, dass der finanzielle Gewinn den Aufwand nicht decken könne. Aufgrund der hohen Vorkommensrate von LRS erscheint uns diese Argumentation nicht nachvollziehbar und

bestärkt uns in der Intention, eine nachhaltige Sammlung zu erstellen, die den Betroffenen den Zugang zu nützlichen Anregungen und Hilfestellungen erleichtert.

Die Komplexität der Störung LRS erfordert ein umfassendes Hilfsmittel mit vielfältigen, verschiedenartigen Anregungen, aus denen sich die Betroffenen ihre individuellen Präferenzen auslesen können. Die entstandene Checkliste versteht sich als Empfehlung primär für Logopäden_innen und in einem sekundären Schritt für die Betroffenen selbst. Da die Jugendlichen dem schulischen Schonraum entweichen, sollten ihnen die in der Liste aufgeführten Strategien an die Hand gegeben werden, um das Empowerment zu fördern. Je nach Anspruch, den die Fachperson an den Verwendungszweck der Zusammenstellung hat, kann die Komplexität der Liste einen Vor- oder Nachteil bedeuten. Auf der einen Seite muss dem/der Anwender_in bewusst sein, dass die gesamten Ideen nicht in einer Therapiesitzung besprochen werden können und auf der anderen Seite stellt der Umfang der Sammlung einen Vorteil dar, zumal Therapiesequenzen über einen längeren Zeitraum geplant werden können. Gleichzeitig bietet die Liste aber auch, wie bereits vermerkt, die Möglichkeit eines punktuellen Einsatzes.

Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit erhoffen wir uns auch eine Sensibilisierung der logopädischen Fachpersonen für das lebenslange Fortbestehen der LRS im Nachschulbereich. Wir würden uns diesbezüglich das Bewusstsein für einen therapeutischen Weitwinkel wünschen, das nicht nur die aktuelle Therapie ins Auge fasst, sondern Therapiealternativen einschließt, die die «post-therapeutische» Situation berücksichtigen. Die vorliegende Checkliste soll einen anleitenden und ideengebenden Beitrag für die Praxis leisten.

6 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung

Nach Prüfung der entwickelten Checkliste unter Berücksichtigung der Fragestellung «Wie praktikabel ist der Einsatz der Checkliste in der Therapie von Jugendlichen mit LRS?», kann dank der Evaluation durch den Experten festgestellt werden, dass die Checkliste für den Einsatz mit Jugendlichen in der Therapie sinnvoll eingesetzt werden kann. Darüber hinaus bietet sie, laut Experte, zusätzliche therapeutische Einsatzmöglichkeiten bei jüngeren Kindern mit entsprechenden metakognitiven Fähigkeiten, um punktuelle Themen zu besprechen (vgl. Anhang VIII, 24). Die Ideensammlung sei ebenso Werkzeug zur Selbstreflexion, um eigene «blinde Flecken» in der therapeutischen Tätigkeit zu beleuchten (vgl. ebd., 40). Auch der Einsatzzeitpunkt ist vielfältig

und kann variabel gewählt werden. Der Experte erachtet die Liste als umfangreich, gut recherchiert und gewinnbringend (vgl. ebd., 3). Da die Liste wertvolle Anregungen für die Praxis bietet, empfiehlt der Experte, die Liste Fachleuten zugänglich zu machen (vgl. ebd.). Für die primäre Zielgruppe mit logopädischem Fachwissen stellt die Liste ein angemessenes Instrument dar, für die Aushändigung an die sekundäre Zielgruppe müsse sie jedoch adressatengerecht adaptiert werden (vgl. ebd., 46). Abschliessend beurteilt der Experte das Produkt der Bachelorarbeit als «ein wirklich sehr praktisches Werkzeug» für die Therapie, das hoffentlich «nicht in der Schublade verschwindet» (vgl. ebd., 56).

7 Ausblick

Das Thema der LRS wurde in der Theorie im Zusammenhang mit jungen Schüler_innen der Primar- und Sekundarstufe bereits ausgiebig besprochen - für den Nachschulbereich sind hier noch Lücken vorhanden. Das Störungsbild «LRS» ist in der Gesellschaft nach wie vor mit Vorurteilen behaftet, die bei heranwachsenden Betroffenen zu Scham, Verstecken der Beeinträchtigung und sozialem Rückzug oder Einschränkung in der Berufsausübung führen kann. Daher sind die Jugendlichen mit der Bewältigung der LRS auf ihrem weiteren Lebensweg mehrheitlich auf sich allein gestellt. Umso wichtiger ist es, dass die Jugendlichen unterstützende, stärkende und nachhaltige Strategien aufgezeigt bekommen, die ihnen in Beruf und Alltag den Umgang mit der Störung erleichtern. In diesem Schritt können Logopäden_innen eine Schlüsselfunktion einnehmen, indem sie gemeinsam anhand der Checkliste die gebündelten Items erarbeiten. Daher würde es sich diesbezüglich in einem weiteren Schritt anbieten, die Checkliste im direkten, therapeutischen Einsatz und ggf. in einer grösseren Stichprobe auf Praktikabilität zu überprüfen und zu bewerten. Da sich die Checkliste inhaltlich eignen würde, um sie den Jugendlichen als Reminder auszuhändigen, empfiehlt sich, die Liste in einer Folgearbeit in Umfang und Sprache an die Lebenswelt und Bedürfnisse der Jugendlichen anzupassen. Wenn man sich an der Lebenswelt der Jugendlichen orientiert, würde sich die Gestaltung einer zielgruppen-gerechten, lesefreundlichen Website anbieten, auf der u.a. die technischen Hilfsmittel, Apps und Anlaufstellen fortlaufend aktualisiert werden.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	
Modell zur Informationsverarbeitung im Gehirn beim Lesen und Schreiben (Warnke, Hemminger, & Plume, 2004, zitiert nach Sprenger & Sprenger, 2014, S.28)	18
Abbildung 2	
Interaktives Entwicklungsmodell von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (Frank & Spiess, 2021a) in Anlehnung an Klicpera, 2007, S.161.....	20
Abbildung 3	
Teilbereiche und Zuordnung der Exekutiven Funktionen (Frank & Spiess, 2021b) in Anlehnung an die Darstellung des TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen Universität Ulm ZNL	29

Literaturverzeichnis

- Bässler, R. (2014). *Qualitative Forschungsmethoden. Leitfaden zur Planung und Durchführung qualitativer empirischer Forschungsarbeiten* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Horn: RB.
- Brandenburger, N. & Klemenz, A. (2013). *Lese-Rechtschreib-Störungen. Eine modellorientierte Diagnostik mit Therapieansatz*. München: Elsevier Urban & Fischer.
- Brooks, R. & Goldstein, S. (2017). *Das Resilienz-Buch. Wie Eltern ihre Kinder fürs Leben stärken – Das Geheimnis der inneren Widerstandskraft*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brunsting, M. (2016). *Legasthenie zwischen Coming-out und keiner merkt's. Wie man mit Dyslexie zurechtkommen kann: Erwachsene Betroffene berichten*. Bern: Haupt.
- Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. (2018). *Legasthenie und Dyskalkulie im Erwachsenenalter. Ratgeber für Jugendliche und Erwachsene mit einer Legasthenie oder Dyskalkulie*. Bonn: o.V.
- Carolus, A. & Heeger, J. (2018). Jetzt leg doch mal das Handy weg! Zur Digitalisierung der Kindheit aus medienpsychologischer Perspektive. *Thema Jugend. Zeitschrift für Jugendschutz und Erziehung*, 4, 3-5. Verfügbar unter http://www.thema-jugend.de/fileadmin/redakteure/THEMA_JUGEND/TJ_4_2018.pdf
- Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau, aber... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen. Mit praktischen Tipps und Übungen*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie, DGPP (n.d.). *Resilienz - Die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu meistern und daran zu wachsen*. Verfügbar unter <https://www.dgpp-online.de/home/themen-der-positiven-psychologie/resilienz-schwierigkeiten-meistern-und-daran-wachsen/>
- Deutsches Institut für Medizinische Information und Dokumentation DIMDI (2012). *ICF Version 2005*. Verfügbar unter DIMDI - ICF Version 2005
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2015). *DLV Positionspapier. Nachteilsausgleich bei Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) auf der Primar- und Sekundarstufe*. Zürich: DLV.
- Dorsch. Lexikon der Psychologie (n.d.). *Aufmerksamkeit*. Verfügbar unter <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/aufmerksamkeit>
- Dorsch, Lexikon der Psychologie (n.d.). *Entscheiden*. Verfügbar unter <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/entscheiden-entscheidungstheorie>
- Dorsch, Lexikon der Psychologie (n.d.). *Handlungsplanung*. Verfügbar unter <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/handlungsplanung>

- Dorsch, Lexikon der Psychologie (n.d.). *Perspektivenübernahme*. Verfügbar unter <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/perspektivenuebernahme>
- Dorsch, Lexikon der Psychologie (n.d.). *Selbstkonzept*. Verfügbar unter <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstkonzept>
- Dorsch, Lexikon der Psychologie (n.d.). *Selbstregulation*. Verfügbar unter <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstregulation>
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Aufl.). Berlin: Springer-Verlag.
- Eberle, B. (2019). *Resilienz ist erlernbar. Wie Sie durch den Aufbau der inneren Stärke Stress bewältigen, widerstandsfähiger werden und Depressionen vorbeugen*. o. O.: o. V.
- Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen EKKJ (2019). *Aufwachsen im digitalen Zeitalter*. Verfügbar unter https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02publikationen/Berichte/d_2019_EKKJ_Bericht_Digitalisierung.pdf
- Egloff, I., Meienberg, S. und Schneebeli, C. (2008.). Methoden und Materialien für die logopädische Therapie. In B. Kolonko & T. Seglias (Hrsg.), *Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen* (S.177-184). Luzern: Edition STH/CSPS.
- Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule (2021). *Ablauf der Produktentwicklung*. Verfügbar unter <https://web.fhnw.ch/ph/projekte/methodenhilfe/produktforschung/literatursuche>
- Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule (n.d.) *Strukturvorschläge für BA- und MA-Arbeiten*. Verfügbar unter https://www.schreiben.zentrumlesen.ch/myUploadData/files/Strukturvorschlag_BA_MA.pdf
- Firnhaber, M. (2007). *Legasthenie und andere Wahrnehmungsstörungen. Wie Eltern und Lehrer frühzeitig erkennen und helfen können* (10. Aufl.). Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH.
- Fuss, S. & Karbach, U. (2019). *Grundlagen der Transkription. Eine praktische Einführung*. (2. Aufl.). Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Galuschka, K. & Schulte-Körne, G. (2016). Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung. *Deutsches Ärzteblatt*, 16, 279-286.
- Ganser, B. & Richter, W. (Hrsg.) (2005). *Was tun bei Legasthenie in der Sekundarstufe?*. Donauwörth: Auer Verlag GmbH.
- Garbe, U. (1999). Lese-Rechtschreibschwäche im Überblick. Begriffsbestimmungen, Erklärungsansätze, Erscheinungsbilder. In Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.), *LRS. Schwierigkeiten im Lesen und/oder Rechtschreiben. Ein Thema auch in weiterführenden Schularten*. (S.19-31). Stuttgart: o.V.

- Geries, K. C. M (2012). *Lese-Rechtschreib-Störungen (LRS). Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Berufe*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Gohlisch, M., Heyer, J., Paulig, C., Pieler, M. & Terhechte-Mermeroglu, F. (2005). *Bildung für Berlin. Phonologische Bewusstheit* (5. Aufl.). Berlin: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.
- Gold, A. (2009). Leseflüssigkeit. Dimensionen und Bedingungen bei leseschwachen Hauptschülern. In A. Bertschi-Kaufmann & C. Rosebrock (Hrsg.), *Literalität. Bildungsaufgabe und Forschungsfeld* (S.151–164). München: Juventa.
- Grohnfeldt, M. (Hrsg.) (2007). *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Grujic, A. (2018). *Leitfaden «Gender und Diversity in der Kommunikation»*. Unveröffentlichter Leitfaden, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Haase, C. M. & Heckhausen, J. (2018). Motivation – Entwicklung der Motivation. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S.491-511). Basel: Verlagsgruppe Beltz.
- ICD-Code (2021). *Entwicklungsstörungen*. Verfügbar unter <https://www.icd-code.de/icd/code/F80-F89.html>
- Inselspital Universitätsspital Bern (2015). *Spiele zur Förderung von Hirnfunktionen*. o.O.: o.V.
- Klicpera, C., Schabmann, A., & Gasteiger-Klicpera, B. (2007). *Legasthenie* (2. Aufl.). Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kray, J. & Schneider, W. (2018). Kognitive Kontrolle, Selbstregulation und Metakognition. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S.471-490).
- Kubesch, S. (Hrsg.) (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Hogrefe.
- Kuhn-Bamberger, H. (2011). *Der praktische Ratgeber bei Lese-/ Rechtschreibschwäche und Legasthenie*. Vöhringen: Fant Verlag.
- Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2015). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor* (3. Aufl.). Berlin: Springer Verlag.
- Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH.
- Mayer, H. O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung. Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung* (6., überarbeitete Aufl.). München: Oldenbourg.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Basel: Beltz Studium.

- Montada, L., Lindenberger, U. & Schneider, W. (2018). Grundlagen der Entwicklungspsychologie. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S.27-60). Basel: Verlagsgruppe Beltz.
- Müller, H.-M. (1993). Bildungsdefizite Jugendlicher beim Übergang von der Schule in den Beruf. In W. Stark, T. Fitzner & C. Schubert (Hrsg.), *Berufliche Bildung und Analphabetismus: eine Fachtagung der Evangelischen Akademie Bad Boll* (S.42-59). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Naegele, I.M. (2017). *Schulerfolg trotz LRS. Wie Eltern vorbeugen und gezielt fördern können*. Basel: Verlagsgruppe Beltz.
- Philipp, M. (2015). *Lese- und Schreibstrategien. Zur Wichtigkeit und Wirksamkeit kognitiver Werkzeuge im Umgang mit schriftlichen Texten*. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/337745037_Lese-_und_Schreibstrategien_Zur_Wichtigkeit_und_Wirksamkeit_kognitiver_Werkzeuge_im_Umgang_mit_schriftlichen_Texten_Reading_and_Writing_Strategies_On_the_Importance_and_Effectiveness_of_Cognitive_Tool
- Plume, E. & Warnke, A. (2007). Definition, Symptomatik, Prävalenz und Diagnostik der Lese-Rechtschreib-Störung. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 4, 322-327.
- Psychologisches Institut der Universität Zürich (n.d.). *Positive Psychologie*. Verfügbar unter http://www.positive-psychologie.ch/?page_id=24
- Rahn, M. (1981). *Legasthenie. Legasthenie bei Erwachsenen*. Berlin: Verlag Volker Spiess.
- Sabatella, F. (2019). Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf. Sensible Jahre nach der Kindheit. *Berufsbildung in Forschung und Praxis*, 3, 1-4.
- Schaub, H. & Zenke, K. G. (2007). *Wörterbuch Pädagogik*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Scheele, B. & Groeben, N. (1988). *Dialog-Konsens-Methoden*. Tübingen: Francke Verlag GmbH.
- Schieck, D. (2014). Das schriftliche Interview in der qualitativen Sozialforschung. *Zeitschrift für Soziologie*, 5, S.379-395.
- Schneider, W. & Hasselhorn, M. (2018). Frühe Kindheit - Kognitive Entwicklung. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S.191-214). Basel: Verlagsgruppe Beltz.
- Schnitzler, C. D. (2017). Störungen des Schriftspracherwerbs bei Kindern und Jugendlichen. In J. Siegmüller & H. Bartels (Hrsg.), *Leitfaden – Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken* (S.143-162). München: Elsevier Urban & Fischer.
- Schulte-Körne, G. & Remschmidt, H. (2003). Legasthenie-Symptomatik, Diagnostik, Ursachen, Verlauf und Behandlung. *Deutsches Ärzteblatt*, 7, 396-406.
- Schulte-Körne, G., Remschmidt, H. & Warnke, A. (2006). Zur Genetik der Lese-Rechtschreib-Schwäche. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*. 34 (6), 435-444.

- Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben Deutsche Schweiz (n.d.). *Was heisst Illetrismus?* Infoblatt Definition. Verfügbar unter https://www.lesenschreiben-d.ch/myUploadData/files/Illetrismus_Definition16.pdf
- Schweizerisches Dienstleistungszentrum für Berufsbildung und Berufsberatung (2013). *Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung in der Berufsbildung. Bericht zur Erarbeitung und Überprüfung von Anträgen zum Nachteilsausgleich.* o.O.: o.V.
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J., Saffran, J. (2016). Bindung und die Entwicklung des Selbst. In R. Siegler, N. Eisenberg, J. DeLoache, J. Saffran (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (S.397-430). Berlin: Springer.
- Sodian, B. (2018). Denken – Informationsverarbeitungsansätze. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S.395-422). Basel: Verlagsgruppe Beltz.
- Sprenger, D. & Sprenger, J. (2014). *Lese-Rechtschreib-Störung. Ein Leben mit LRS – Wege und Chancen.* Stuttgart: Schattauer GmbH.
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2013). *Merkblatt. Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen bei Berufsprüfungen und höheren Fachprüfungen.* o.O.: o.V.
- Stangl, W. (2021a). Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. *Selbstwirksamkeit.* Verfügbar unter <https://lexikon.stangl.eu/1535/selbstwirksamkeit-selbstwirksamkeitserwartung/>
- Stangl, W. (2021b). Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. *Soziale Intelligenz.* Verfügbar unter <https://lexikon.stangl.eu/16329/soziale-intelligenz/>
- Stauffacher, V. (1992). *Lesen und Schreiben-ein Problem? Schule und funktionaler Analphabetismus.* Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Sturm, A. (2014). *Basale Lese- und Schreibfertigkeiten bei BerufsschülerInnen und die Notwendigkeit kompensatorischer Fördermassnahmen.* Verfügbar unter https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2014_1_Sturm.pdf
- Swissuniability (2019). *Nachteilsausgleich im Studium. Leitfaden für Hochschulen. Netzwerk Studium und Behinderung Schweiz.* o.O.: o.V.
- TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen Universität Ulm ZNL (n.d.). *E-MIL – Emotionen regulieren lernen. Ein Projekt der Baden-Württemberg Stiftung.* Verfügbar unter http://www.znl-emil.de/Download/Fachlehrende/E-MIL_Projektvorstellung_Notizseiten.pdf
- T2 Informatik (n.d.). *Checkliste. Was ist eine Checkliste, wo liegen Vorteile bei der Verwendung und wo kommen sie zum Einsatz?* Verfügbar unter <https://t2informatik.de/wissen-kompakt/checkliste/>
- Ungar, M., Bottrell, D., Tian, G.-X. & Wang, X. (2013). Resilienz: Stärken und Ressourcen im Jugendalter. In C. Steinebach & K. Gharabaghi (Hrsg.), *Resilienzförderung im Jugendalter.* Berlin: Springer.

- UNICEF, Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (2017). Bericht zur Situation der Kinder in der Welt 2017 – Kinder in einer digitalen Welt. Verfügbar unter <https://www.unicef.de/blob/155348/3ba93a642c1ff027de0b9aa299f9c193/kinder-in-der-digitalen-welt---zusammenfassung-data.pdf>
- Vanhooydonck, S. & Grossenbacher, S. (2002). *Illetrismus. Wenn Lesen ein Problem ist*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Warnke, A., Hemminger, U., Roth, E. & Schneck, S. (2002). *Legasthenie. Leitfaden für die Praxis*. Göttingen: Hogrefe.
- Warnke, A., Hemminger, U. & Plume, E. (2004). *Lese-Rechtschreibstörung. Leitfaden Kinder- und Jugendtherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Zmyj, N. & Leyendecker, B. (2018). Förderung von Kleinkindern in der Tagesbetreuung – Soziale Kompetenz. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S.597-610). Basel: Verlagsgruppe Beltz.

Anhang I Checkliste

CHECKLISTE FÜR DEN UMGANG MIT LRS– Nützliche Empfehlungen & Hinweise für den Nachschulbereich

Die vorliegende Checkliste versteht sich als Empfehlung für Jugendliche mit diagnostizierter Lese-Rechtschreibstörung, die sich am Ende der obligatorischen Schulzeit befinden und somit das schulische Angebot der LRS-Therapie nicht mehr in Anspruch nehmen können. Für diesen Übergang zum selbstverantwortlichen und selbstständigen Umgang mit LRS im Nachschulbereich finden sich Tipps, Anregungen und Hilfestellungen in dieser Checkliste. Es bietet sich an, dass Logopäden_innen die Checkliste gemeinsam mit den Betroffenen bearbeiten.

Eine Lese-Rechtschreibstörung zeichnet sich durch ein komplexes und individuell geprägtes Ursachengeflecht aus. Die Berücksichtigung und Förderung der Exekutivfunktionen – wie auch die Steigerung der Resilienz im Rahmen der Positiven Psychologie – bilden wichtige Einflussgrößen im alltäglichen Umgang mit einer Lese-Rechtschreibstörung. Die Checkliste für den Umgang mit LRS im Nachschulbereich umfasst Tipps und Hilfestellungen aus den Bereichen der Exekutivfunktionen («Arbeitsgedächtnis», «kognitive Flexibilität» und «Inhibition/Selbstregulation») und der Positiven Psychologie. Daneben finden praxisnahe Ratschläge in Form von Apps, technischen Hilfsmitteln, Literaturhinweisen, sowie Trainings- und Spielmöglichkeiten und Anlaufstellen ihren Platz.

ARBEITSGEDÄCHTNIS

Handlungsplanung/-strategie

Im Alltag können viele Strategien helfen, Handlungen und Arbeitsweisen zu erleichtern:

zur vereinfachenden Textbearbeitung

Texte der eigenen Lesefreundlichkeit anpassen z.B. Schriftgrösse, -art, Farbkontraste, Layout, Papierdicke, -farbe, Flattersatz, wenig Wörter pro Zeile, keine Worttrennungen, Abstand zwischen den Buchstaben erweitern, Helligkeitsgrad anpassen	<input type="checkbox"/>
Texte einfach strukturieren z.B. kurze Sätze, keine Fremdwörter	<input type="checkbox"/>
Randnotizen machen zur besseren Texterfassung	<input type="checkbox"/>
Wichtige Schlüsselwörter oder Textstellen optisch markieren	<input type="checkbox"/>
Hellfeld-Lupe (über Optiker-Fachgeschäft)	<input type="checkbox"/>
Selbstkontrolle von produzierten Texten: sich Zeit nehmen, diese selbständig durchzulesen. Lautes Vorsagen oder Vorlesen lassen durch den Computer kann Annäherung an korrekte Schreibweise evozieren	<input type="checkbox"/>

Fremdkontrolle in Anspruch nehmen, z.B. produzierten Text gegenlesen lassen	<input type="checkbox"/>
Je nach Kontext möglichst in Mundart schreiben	<input type="checkbox"/>
<i>als praktische Orientierungshilfen</i>	
Der Umgang mit dem Duden kann die Orientierung im Alphabet schulen. Post-its mit den entsprechenden Buchstaben im Duden erleichtern den Umgang.	<input type="checkbox"/>
Eigene Lernform finden z.B. Karteikartensystem zum Üben oder Wortlisten mit eigenen Stolperwörtern erstellen	<input type="checkbox"/>
Für optimale Organisationsstruktur, gewisse Dinge immer am gleichen Platz deponieren	<input type="checkbox"/>
Selbst angefertigte Übersicht mit Regeln zur Rechtschreibung (z.B. auch in Versform möglich)	<input type="checkbox"/>
<i>für verbesserte Merkfähigkeit</i>	
Augen schliessen hilft dem Gedächtnis und sich an bestimmte Schreibweisen zu erinnern	<input type="checkbox"/>
Annäherung an korrekte Schreibweise durch mehrmaliges Schreiben und Visualisieren	<input type="checkbox"/>
Lautes Nachdenken kann der Strukturierung der Gedanken helfen	<input type="checkbox"/>

Eselsbrücken kreieren, um die Merkfähigkeit zu verbessern	<input type="checkbox"/>
Für konkretere Vorstellung: Problemwörter z.B. in Farben oder Materialien vorstellen	<input type="checkbox"/>
Jemand anderem erzählen, was man gelernt hat	<input type="checkbox"/>
Informationen am Telefon wie z.B. Telefonnummern, Adresse, Namen routinemässig laut wiederholen verschafft Zeit und dient der Merkfähigkeit	<input type="checkbox"/>

Organisation des Verhaltens

Die Anpassung von Gewohnheiten kann zu mehr Produktivität führen:

Kaugummi kauen zum Stressabbau	<input type="checkbox"/>
Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten	<input type="checkbox"/>
Gesunde Ernährung stärkt das Gehirn	<input type="checkbox"/>
Auf ausgewogenen Schlafrythmus achten	<input type="checkbox"/>
Persönliche Fehlerquellen bewusst machen und Erkenntnis daraus nutzen	<input type="checkbox"/>

Zeitgefühl und Zeitmanagement

Wer seine Zeit im Griff hat, kann Stress vermeiden und das Beste aus sich herausholen:

Positives Zeitmanagement (zeitlich grosszügiger planen)	<input type="checkbox"/>
Herausfinden, wann Konzentration während des Tages am grössten ist	<input type="checkbox"/>
Arbeitszeiten klar begrenzen	<input type="checkbox"/>
Für Arbeitsstrukturierung z.B. akustische Signale oder TimeTimer nutzen → diese sollten möglichst unabhängig vom Computer sein	<input type="checkbox"/>
Es gilt: mehrere kürzere, intensivere Lernzeiten sind wirkungsvoller als eine lange Lernphase	<input type="checkbox"/>
Strukturierte tägliche, wöchentliche, monatliche To-Do-Liste erstellen und Prioritäten setzen	<input type="checkbox"/>

KOGNITIVE FLEXIBILITÄT

Perspektiven wechseln

Manchmal kann es helfen, den Blickwinkel zu ändern:

Ansprüche relativieren und realistische Ziele setzen	<input type="checkbox"/>
Über systematisches Erlernen einer Fremdsprache implizit die sprachlichen Strukturen des Deutschen begreifen	<input type="checkbox"/>

Die eigenen Stärken nutzen und seinen Mitmenschen Hilfe anbieten → dies steigert das Selbstbewusstsein	<input type="checkbox"/>
Hobbys und Interessen ausleben als Ausgleich und zur Steigerung des Selbstwertgefühls	<input type="checkbox"/>
Vorbilder suchen (berühmte Persönlichkeiten mit LRS aus unterschiedlichen Branchen sind z.B. Diego Maradona, Jamie Oliver, John Lennon, Lewis Hamilton, Mark Zuckerberg, Einstein, Agatha Christie, Bill Gates, Keira Knightley)	<input type="checkbox"/>

Entscheidungen treffen

Selbstverantwortung für die Zukunft übernehmen, bedeutet eigene Entscheidungen zu fällen:

Ausbildung/Studium/Weiterbildung selbstbestimmt wählen	<input type="checkbox"/>
Ausbildung/Studium/Weiterbildung nach Interesse wählen	<input type="checkbox"/>
Informationen zu Studien-/Weiterbildungsangebot einholen. Es gibt z.B. Hochschulen, die Angebote für Menschen mit LRS haben	<input type="checkbox"/>
Nachteilsausgleichende Massnahmen für den Nachschulbereich frühzeitig beantragen, da häufig eine aktuelle Abklärung verlangt wird	<input type="checkbox"/>

INHIBITION/SELBSTREGULATION

Aufmerksamkeit lenken

Mit kleinen Tricks kann es gelingen, den Fokus zu lenken:

Arbeitsort ansprechend gestalten (z.B. Lichtverhältnisse anpassen, grosser Schreibtisch, schöne Arbeitsmaterialien, aufgeräumter Schreibtisch)	<input type="checkbox"/>
Arbeitsort organisieren, da die «äussere Ordnung» hilft, sich zu fokussieren z.B. stapelbare, alphabetische Ablagen, Pinnwand für Wichtiges, Behälter für Kleinutensilien, Post-its als Organisationshilfe im Heft etc.	<input type="checkbox"/>
Störfaktoren für den Arbeitsprozess beseitigen (Smartphone, tickende Uhr etc.)	<input type="checkbox"/>
Bewusste Pausen einlegen, so dass ablenkende Gedanken nicht in den Schreibprozess fallen	<input type="checkbox"/>
<i>Um Stress abzubauen, Blockaden zu lösen und die Konzentration zu erhöhen:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • vor dem Arbeitsprozess kleine Aufmerksamkeitsübungen durchführen z.B. Meditation 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Entspannungsübungen bewusst in den Arbeitsprozess integrieren, z.B. Übungen der Progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen oder Phantasieren. (Diese Techniken benötigen eine anfängliche Anleitung) 	<input type="checkbox"/>

<ul style="list-style-type: none"> • Atemübungen 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Brain-Gym-Übungen (einfach zu erlernende Bewegungen, die Lernblockaden abbauen können). Übungsbeispiele finden sich im Internet 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Konzentration und des logischen Denkens durch Kreuzworträtsel, Buchstaben- und Wörter-Sudoku, Logicals 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Suggestopädie: leise Instrumental- oder Lieblingsmusik kann sich während dem Arbeitsprozess positiv auf das Zusammenspiel beider Gehirnhälften auswirken 	<input type="checkbox"/>
<i>Lernsysteme berücksichtigen:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • motorische Lerntypen können z.B. herumlaufen oder gestikulieren 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • visuelle Lerntypen können bevorzugt mit bildlichen Darstellungen (Tabellen, Grafiken, Mindmaps, Diagrammen etc.) arbeiten 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • auditive Lerntypen können Audiomitschnitte von Vorträgen oder Vorlesefunktionen nutzen 	<input type="checkbox"/>

Motivation

Ziele haben einen hohen motivationalen Stellenwert. Daher ist es wichtig, sich nicht von seinem Vorhaben abbringen zu lassen und die LRS nicht als Ausrede zu benutzen. Folgendes kann hilfreich für die Motivation sein:

Belohnungssystem: nach erledigter Arbeit kann man sich z.B. Sport, Schokoriegel, Kaffee gönnen	<input type="checkbox"/>
Ausserschulische Anreize und Lernziele in anderen Gebieten setzen z.B. Kunst, Architektur, Fremdsprache, Sport	<input type="checkbox"/>
Sich je nach Interesse mit schriftlichen Anleitungen/Rezepten auseinandersetzen und ein Produkt entstehen lassen z.B. Drachenbau, Modellbau, Kuchen backen etc.	<input type="checkbox"/>
Bookcreator oder Comicgeschichtenersteller setzen literale Kreativität online in ein tolles Produkt um z.B. mit «ComicLife 3»	<input type="checkbox"/>
Überforderung beim Lesen und Schreiben vermeiden (z.B. zu lange oder schwierige Texte)	<input type="checkbox"/>
Motivationszettel formulieren, denn es sollte bewusst sein, wofür man etwas macht	<input type="checkbox"/>
Wohlfühlort/ -ambiente für die Begegnung mit Büchern/Hörbüchern schaffen z.B. mit Kerzenschein, Tee, in Hängematte	<input type="checkbox"/>

POSITIVE PSYCHOLOGIE / RESILIENZ

Durchhaltekraft, Ausdauer, Fleiss

Eine Wahrheit ist: Lesen lernt man nur durch Lesen. Schreiben lernt man nur durch Schreiben:

<i>Freude am Lesen und an Sprache finden → losgelöst von der LRS und vom schulischen Anspruch:</i>	
• durch Hörbücher	<input type="checkbox"/>
• durch leseleichte Texte mit formalen und inhaltlich ansprechenden Kriterien, z.B. reduzierter Umfang mit kurzer Zeilenlänge, grosse Druckschrift (14-16 Pkt.), klare serifenlose Schrift	<input type="checkbox"/>
• durch spannende Literatur wie z.B. «Rätsel-Universum»-Bücher zu unterschiedlichen Themen oder «Escape Books» vom Ullmann-Verlag; «Exit»-Buchreihe von Ravensburger	<input type="checkbox"/>
Rausfinden, welche Bücher am besten gefallen	<input type="checkbox"/>
Es müssen nicht immer lange Texte oder Romane sein: Postkarten, Einkaufszettel, Tagebuch etc. schreiben	<input type="checkbox"/>
Neugierig bleiben → Neugier und Interesse erleichtern das Lernen	<input type="checkbox"/>

Soziale Intelligenz und Kompetenz

Schriftsprache ist nicht alles. Menschen können auch mit anderen Kompetenzen glänzen.

Durch aktives Zuhören und Mitdiskutieren kann man einen wichtigen Beitrag im sozialen Gefüge übernehmen	<input type="checkbox"/>
Vertrauensperson/Ansprechperson suchen in Familie, Freundeskreis, Beruf	<input type="checkbox"/>
Hilfe holen und Hilfe zulassen z.B. bei Behördengängen oder Bibliotheksbesuchen	<input type="checkbox"/>
Positives Selbstmarketing (die eigene Kompetenz im Umgang mit der LRS und alternative Strategien/Stärke offen kommunizieren)	<input type="checkbox"/>
Im Berufsfindungsprozess den Kontakt zur Ausbildungsleitung suchen, die LRS offen ansprechen und nach Lösungen suchen	<input type="checkbox"/>

Selbstbild

Sich der eigenen Stärken bewusst werden, sodass die Schwächen weniger ins Gewicht fallen.

Liste mit außerschulischen Stärken/Interessen erarbeiten	<input type="checkbox"/>
Collage erstellen mit Dingen, die man gut kann und gerne macht	<input type="checkbox"/>

Authentisch sein: «so bin ich halt, dafür habe ich andere Qualitäten»	<input type="checkbox"/>
Selbstakzeptanz → die eigene Besonderheit annehmen	<input type="checkbox"/>
«Kraft der Gedanken» → positive Beeinflussung des Selbstbildes durch Vorstellen der gewünschten Situation (Das Gehirn lässt sich am besten beeinflussen direkt nach dem Aufwachen oder vor dem Einschlafen.)	<input type="checkbox"/>
Tägliche Mantras für positive Affirmationen z.B. «Ich habe viele Stärken, die ich nutzen kann.»	<input type="checkbox"/>
Erinnerungstützen, die man mit dem positiven Selbstbild assoziiert z.B. ein Aufkleber auf dem Spiegel, Tasse mit bestimmtem Schriftzug etc.	<input type="checkbox"/>
Sich selber auf die Schulter klopfen können und stolz sein auf die eigenen Leistungen	<input type="checkbox"/>
Selbstironie und Offenheit mit der LRS	<input type="checkbox"/>

EMPFEHLENSWERTE APPS

Capito-App: übersetzt Texte, News, Anleitungen etc. in leicht verständliche Sprache (TÜV-zertifiziert)	<input type="checkbox"/>
Lerntool und Karteikarten: «Quizlet»	<input type="checkbox"/>
<i>Scanner- & Vorlese-Apps (Text scannen und vorlesen lassen)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> für Android z.B.: «Smart Lens OCR Text Scanner», «Google Übersetzer» 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> für iOS z.B.: «Voice Dream Scanner App», «Prizmo Go», «Text vorlesen» 	<input type="checkbox"/>
<i>Vorlese-Apps</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Für Android z.B. «@Voice Aloud Reader» 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Für iOS z.B. «Voice Dream Reader App» (gute Einstellungsmöglichkeiten) 	<input type="checkbox"/>
<i>Scanner-Apps</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Für Android z.B. «Scanbot» 	<input type="checkbox"/>
<i>Erlernen von Fremdsprachen:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> «Busuu» 	<input type="checkbox"/>

- «Rosetta Stone»

- «Drops: Sprachen lernen»

- «Duolingo»

TECHNISCHE HILFSMITTEL

Die folgende Auflistung technischer Hilfsmittel dient der Anregung. Hier müssen die Betroffenen selber rausfinden, welche Unterstützungshilfe am besten zu ihnen passt.

Vorinstallierte Bedienungshilfen und Einstellungen für erleichtertes Arbeiten bei Windows 10 von Microsoft und iOS von Apple:

- Microsoft 10: Sprachausgabe, Farbfilter & -kontraste, Lupenfunktion, Tastaturkurzbefehle zur vereinfachten Navigation, Cursor- & Zeigeranpassungen, Einstellungen, um Ablenkungen zu minimieren (z.B. Animationen, Hintergrundbilder ausschalten, Taskleiste optimieren), Leseansicht, Textvorschläge, Focus Assist, LRS-freundliche Schriftarten (Fluent Sitka Small, Fluent Calibri)
- iOS: Lupenfunktion, Textvergrößerung, Schaltersteuerung zur vereinfachten Navigation, Kritzelfunktion (Kritzeln zu Text), Vorlesefunktion, Safari Reader (um Ablenkungen zu vermeiden), Diktierfunktion, Textvorschläge, Dunkelmodus

Vorinstallierte Rechtschreibkorrektur bei gängigen Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word und iOS Pages	<input type="checkbox"/>
Spracherkennungsprogramme (vom kostenfreien und vorinstallierten Angebot von Microsoft bis hin zu branchenspezifischen, kostenintensiven Programmen z.B. «Dragon naturally speaking» oder «Nuance speak and see suite», «www.speechnotes.co» (Speech to Text Programm, gratis)	<input type="checkbox"/>
Vorinstallierte Autokorrektur auf Handy, Tablet nutzen	<input type="checkbox"/>
Nachrichten nicht schreiben, sondern diktieren z.B. WhatsApp-Sprachnachricht	<input type="checkbox"/>
Google-Suche auf Handy per Diktierfunktion	<input type="checkbox"/>
Spracheingabe bei iOS «SIRI» und bei Microsoft «Cortana»	<input type="checkbox"/>
Elektronisches Lernkarteikartenprogramm «Anki» mit Audio- und Korrekturfunktion	<input type="checkbox"/>
Bei Programmen ohne Rechtschreib-Korrektur wird zuerst in Word-Datei gearbeitet und dieses dann in entsprechendes Programm kopiert	<input type="checkbox"/>
Kostenlose Rechtschreibprüfung und Schreibstiloptimierung online auf «Duden Mentor»	<input type="checkbox"/>

Rechtschreibprüfung «Duden Korrektor» (kompatibel mit Microsoft Office)	<input type="checkbox"/>
Vorlese- und Lese-Lernprogramm wie z.B. das kostenlose Programm «Lerntools» für Microsoft-Produkte passt das Dokument der besseren Lesbarkeit an	<input type="checkbox"/>
eReader zur Anpassung der Hintergrundeinstellungen, Schriftgrösse etc. z.B. «Tolino»	<input type="checkbox"/>
Reading-Pen mit Vorlesefunktion (Viele Produkte in unterschiedlichen Preisklassen sind auf dem Markt erhältlich - evtl. bei Institution beantragen.)	<input type="checkbox"/>
Handheld-Scanner (für Dokumente, Rechnungen etc.)	<input type="checkbox"/>
Wortvorhersageprogramme z.B. «Saida» (bietet die Möglichkeit, sich Wörter dem Kontext entsprechend anzeigen zu lassen)	<input type="checkbox"/>
Aufnahmegeräte und Handy, um Vorträge aufzuzeichnen oder auch Tafelbilder abzufotografieren und im eigenen Tempo nachzuarbeiten	<input type="checkbox"/>
Auseinandersetzung mit der Technik der QR-Codes, da diese grossen Nutzen für barrierefreies Arbeiten bieten	<input type="checkbox"/>
Youtube bietet u.a. Lehr- und Erklärvideos zu den verschiedensten Themen	<input type="checkbox"/>

LITERATURANGEBOTE

Da Bux-Verlag: Bücher einfach geschrieben (www.dabux.ch)	<input type="checkbox"/>
«Sommers Weltliteratur to go» vom Reclam-Verlag (Preisträger Grimme Online Award 2018): klassische Literatur in Videos mit Playmobilfiguren aufbereitet (www.sommers-weltliteratur.de)	<input type="checkbox"/>
Online Bibliothek für Menschen mit LRS (www.buchknaecker.ch)	<input type="checkbox"/>
Hörbücher ausleihen oder runterladen	<input type="checkbox"/>
Lesegenauigkeit: «Exit»-Reihe, «Escape the room»-Reihe etc.	<input type="checkbox"/>
«Hurraki»: Wörterbuch für einfache Sprache (www.hurraki.de)	<input type="checkbox"/>

EMPFHELENSWERTE SPIELE

➔ für Bereiche, die im Zusammenhang mit der LRS gefördert werden können:

<i>Visuelle Wahrnehmung:</i> «Digit», «Sambesi», «Fits», Puzzles dienen der Entspannung	<input type="checkbox"/>
<i>Raum-Lage-Orientierung:</i> «Robotic» (echte oder virtuelle), «Rush Hour», «Block by Block», «36 Cube», «Rubik's Cube», «Digit», «Durchblick» etc.	<input type="checkbox"/>

<i>visuokonstruktive Fähigkeiten:</i> «Penta», «Ubongo», «Ubongo 3D», «Make N' Break», «Smart Games» etc.	<input type="checkbox"/>
<i>Flexibilität:</i> «Dodelido», «Schwarz Rot Gelb», «Himmel, A... und Zwirn!», «Set», «Geistesblitz» etc.	<input type="checkbox"/>
<i>Strategisches Denken/Planen:</i> «Mastermind», «Jaipur», «Targi», «Lost Cities», alle Strategiespiele wie z.B. «Zug um Zug»	<input type="checkbox"/>
<i>Wortflüssigkeit:</i> «Tick Tack Boom (rote Edition)», «Kaleidoskop», «Scrabble», «Stadt Land Fluss», «Letra Mix», «Word a Round», «Just One» etc.	<input type="checkbox"/>

TRAININGSMÖGLICHKEITEN

E-Learning-Portal von der VHS: www.vhs-lernportal.de	<input type="checkbox"/>
E-Learning-Plattform für u.a. Rechtschreibtraining (von der 8. Klasse bis Erwachsenenbildung): www.profaxonline.com	<input type="checkbox"/>
Rechtschreibtraining: https://erwachsene.schlaudino.com/	<input type="checkbox"/>
Rechtschreibtraining online: www.orthografietrainer.net (gratis)	<input type="checkbox"/>
Buch zum Repetieren der wichtigsten Regeln «Rechtschreibung intensiv, kompakt und easy für alle» von Bea Ribaux-Geier	<input type="checkbox"/>

Kurse Lesen und Schreiben: https://www.lesen-schreiben-schweiz.ch/	<input type="checkbox"/>
App zur Verbesserung der Lesefähigkeit: Schneller lesen – mehr behalten https://www.heku-it.com/schneller-lesen-app/	<input type="checkbox"/>

Adressen aller kantonalen Berufsbildungsämter, die für Abschlussprüfungen zuständig sind www.adressen.sdbb.ch	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

ANLAUFSTELLEN

Gesprächstherapeutische Begleitung, um evtl. psychische Sekundärprobleme zu besprechen	<input type="checkbox"/>
Verband Dyslexie bietet diverse Veranstaltungen an www.verband-dyslexie.ch (für Wir-Gefühl)	<input type="checkbox"/>
Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband: https://www.logopaedie.ch/	<input type="checkbox"/>
Visuelle Leistungsfähigkeit bei Orthoptisten testen lassen, da jene die Symptome einer LRS noch verstärken kann (evtl. werden augenoptische Hilfsmittel wie Prismen-, Bifokalbrillen oder farbige Folien empfohlen) www.orthoptics.ch	<input type="checkbox"/>
Information für Berufsbildung, Weiterbildungsangebote, Nachteilsausgleich und Finanzierung Ausbildung mit Behinderung: www.berufsberatung.ch	<input type="checkbox"/>
Rechtsberatung: Inclusion handicap https://www.inclusion-handicap.ch/de/droit/rechtsberatung-44.html	<input type="checkbox"/>
Dienstleistungen von Schweizer Hochschulen, die für Menschen mit Behinderung nützlich sind www.swissuniability.ch	<input type="checkbox"/>

ACHTUNG

- Werbeversprechen des «mühelessen Lernens ohne Stress im Schlaf/ in einer Woche» kritisch prüfen!
- Alternative Hilfsmittel und Behandlungsmethoden sind keine Garantie für eine Verbesserung der LRS-Symptomatik.
- Die Auflistung der Technischen Hilfsmittel, Apps und Spiele ist nicht abschliessend. Diese Angebote werden permanent überarbeitet und ausgeweitet.

QUELLENVERWEIS

Im Zuge der Übersichtlichkeit verzichten wir auf Literaturangaben. Diese finden sich ausführlich in der Bachelorarbeit von Isabel Frank und Katrin Spiess (Studentinnen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich).

Anhang II Checkliste mit Quellenverweisen

ARBEITSGEDÄCHTNIS

Handlungsplanung/-strategie

	Quellenverweis
<i>zur vereinfachenden Textbearbeitung</i>	
Texte der eigenen Lesefreundlichkeit anpassen z.B. Schriftgrösse, -art, Farbkontraste, Layout, Papierdicke, -farbe etc.	Kuhn-Bamberger, 2011, S.76ff.
Texte einfach strukturieren z.B. kurze Sätze, keine Fremdwörter	Eigene Idee
Randnotizen machen zur besseren Texterfassung	Eigene Idee
Wichtige Schlüsselwörter oder Textstellen optisch markieren	Firnhaber, 2007, S.245; Geries, 2012, S.60
Selbstkontrolle von produzierten Texten: sich Zeit nehmen, diese selbständig durchzulesen. Lautes Vorsagen oder Vorlesen lassen durch den Computer kann Annäherung an korrekte Schreibweise evozieren	Expertin
Fremdkontrolle in Anspruch nehmen, z.B. produzierten Text gegenlesen lassen	Brunsting, 2016, S.81
Je nach Kontext möglichst in Mundart schreiben	Eigene Idee
<i>als praktische Orientierungshilfen</i>	

Der Umgang mit dem Duden kann die Orientierung im Alphabet schulen. Post-its mit den entsprechenden Buchstaben im Duden erleichtern den Umgang.	Firnhaber, 2007, S.301
Eigene Lernform finden z.B. Karteikartensystem zum Üben oder Wortlisten mit eigenen Stolperwörtern erstellen	Firnhaber, 2007, S.244ff.; Geries, 2012, S.60
Für optimale Organisationsstruktur, gewisse Dinge immer am gleichen Platz deponieren	Internetrecherche: Verfügbar unter https://www.legasthenie-karriere.com/tipps-fuer-legastheniker/
Selbst angefertigte Übersicht mit Regeln zur Rechtschreibung (z.B. auch in Versform möglich)	Egloff, Meienberg & Schneebeli, 2008, S.177ff.
<i>für verbesserte Merkfähigkeit</i>	
Augen schliessen hilft dem Gedächtnis und sich an bestimmte Schreibweisen zu erinnern	Internetrecherche: Verfügbar unter https://www.scinexx.de/news/biowissen/augen-zu-hilft-dem-gedaechtnis/
Annäherung an korrekte Schreibweise durch mehrmaliges Schreiben und Visualisieren	Brunsting, 2016, S.136
Lautes Nachdenken kann der Strukturierung der Gedanken helfen	Geries, 2012, S.60
Eselsbrücken kreieren, um die Merkfähigkeit zu verbessern	Firnhaber, 2007, S.301
Für konkretere Vorstellung: Problemwörter z.B. in Farben oder Materialien vorstellen	Kuhn-Bamberger, 2011, S.63
Jemand anderem erzählen, was man gelernt hat	Internetrecherche: Verfügbar unter https://karrierebibel.de/gedaechtnis-training/

Informationen am Telefon wie z.B. Telefonnummern, Adresse, Namen routinemässig laut wiederholen verschafft Zeit und dient der Merkfähigkeit	Eigene Idee
---	-------------

Organisation des Verhaltens

	Quellenverweis
Kaugummi kauen zum Stressabbau	Eigene Idee bestätigt durch Internetrecherche: verfügbar unter https://www.grin.com/document/589407
Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten	Eigene Idee weiterentwickelt aus Kuhn-Bamberger, 2011, S.85ff., bestätigt durch Internetrecherche: verfügbar unter http://www.besser-konzentrieren.com/trinken/
Gesunde Ernährung stärkt das Gehirn	Kuhn-Bamberger, 2011, S.85ff.
Auf ausgewogenen Schlafrythmus achten	Kuhn-Bamberger, 2011, S.95
Persönliche Fehlerquellen bewusst machen und Erkenntnis daraus nutzen	Egloff, Meienberg & Schneebeli, 2008, S.177ff.

Zeitgefühl und Zeitmanagement

	Quellenverweis
Positives Zeitmanagement (zeitlich grosszügiger planen)	Brunsting, 2016, S.79
Herausfinden, wann Konzentration während des Tages am grössten ist	Brunsting, 2016, S.73

Arbeitszeiten klar begrenzen	Eigene Idee weiterentwickelt aus Internetrecherche: verfügbar unter https://www.aubi-plus.ch/blog/die-methoden-der-lernpsychologie-so-faellt-dir-das-lernen-leichter-3858/
Für Arbeitsstrukturierung z.B. akustische Signale oder Time-Timer nutzen → diese sollten möglichst unabhängig vom Computer sein	Experte
Es gilt: mehrere kürzere, intensivere Lernzeiten sind wirkungsvoller als eine lange Lernphase	Internetrecherche: verfügbar unter https://www.aubi-plus.ch/blog/die-methoden-der-lernpsychologie-so-faellt-dir-das-lernen-leichter-3858/
Strukturierte tägliche, wöchentliche, monatliche To-Do-Liste erstellen und Prioritäten setzen	Internetrecherche: Verfügbar unter https://www.legasthenie-karriere.com/tipps-fuer-legastheniker/

KOGNITIVE FLEXIBILITÄT

Perspektiven wechseln

	Quellenverweis
Ansprüche relativieren und realistische Ziele setzen	Brunsting, 2016, S.47
Über systematisches Erlernen einer Fremdsprache implizit die sprachlichen Strukturen des Deutschen begreifen	Brunsting, 2016. S.125
Die eigenen Stärken nutzen und seinen Mitmenschen Hilfe anbieten → dies steigert das Selbstbewusstsein	Brunsting, 2016, S.122
Hobbys und Interessen ausleben als Ausgleich und zur Steigerung des Selbstwertgefühls	Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie e.V., 2018, S.31
Vorbilder suchen (berühmte Persönlichkeiten mit LRS aus unterschiedlichen Branchen sind z.B. Diego Maradona,	Kuhn-Bamberger, 2011, S.72

Jamie Oliver, John Lennon, Lewis Hamilton, Mark Zuckerberg, Einstein, Agatha Christie, Bill Gates, Keira Knightley)

Entscheidungen treffen

	Quellenverweis
Ausbildung/Studium/Weiterbildung selbstbestimmt wählen	Brunsting, 2016, S.52
Ausbildung/Studium/Weiterbildung nach Interesse wählen	Brunsting, 2016, S.52
Informationen zu Studien-/Weiterbildungsangebot einholen. Es gibt z.B. Hochschulen, die Angebote für Menschen mit LRS haben	Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie e.V., 2018, S.11
Nachteilsausgleichende Massnahmen für den Nachschulbereich frühzeitig beantragen, da häufig eine aktuelle Abklärung verlangt wird	Brunsting, 2016, S.146

INHIBITION/SELBSTREGULATION

Aufmerksamkeit lenken

	Quellenverweis
Arbeitsort ansprechend gestalten (z.B. Lichtverhältnisse anpassen, grosser Schreibtisch, schöne Arbeitsmaterialien, aufgeräumter Schreibtisch)	Eigene Idee

Arbeitsort organisieren, da die «äussere Ordnung» hilft, sich zu fokussieren z.B. stapelbare, alphabetische Ablagen, Pinnwand für Wichtiges, Behälter für Kleinutensilien, Post-its als Organisierungshilfe im Heft etc.	Firnhaber, 2007, S.301
Störfaktoren für den Arbeitsprozess beseitigen (Smartphone, tickende Uhr etc.)	Eigene Idee weiterentwickelt aus Firnhaber, 2007, S.301
Bewusste Pausen einlegen, so dass ablenkende Gedanken nicht in den Schreibprozess fallen	Eigene Idee
<i>Um Stress abzubauen, Blockaden zu lösen und die Konzentration zu erhöhen:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • vor dem Arbeitsprozess kleine Aufmerksamkeitsübungen durchführen z.B. Meditation 	Eigene Idee weiterentwickelt aus Naegele, 2017, S.179
<ul style="list-style-type: none"> • Entspannungsübungen bewusst in den Arbeitsprozess integrieren, z.B. Übungen der Progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen oder Phantasie-reisen. (Diese Techniken benötigen eine anfängliche Anleitung) 	Firnhaber, 2007, S.193f.; Naegele, 2017, S.179ff.
<ul style="list-style-type: none"> • Atemübungen 	Eigene Idee weiterentwickelt aus Naegele, 2017, S.179ff.
<ul style="list-style-type: none"> • Brain-Gym-Übungen (einfach zu erlernende Bewegungen, die Lernblockaden abbauen können). Übungsbeispiele finden sich im Internet 	Firnhaber, 2007, S.205
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Konzentration und des logischen Denkens durch Kreuzworträtsel, Buchstaben- und Wörter-Sudoku, Logicals 	Naegele, 2017, S.228

<ul style="list-style-type: none"> • Suggestopädie: leise Instrumental- oder Lieblingsmusik kann sich während dem Arbeitsprozess positiv auf das Zusammenspiel beider Gehirnhälften auswirken 	Firnhaber, 2007, S.206
<i>Lernsysteme berücksichtigen:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • motorische Lerntypen können z.B. herumlaufen oder gestikulieren 	Eigene Idee weiterentwickelt aus Kuhn-Bamberger, 2011, S.63
<ul style="list-style-type: none"> • visuelle Lerntypen können bevorzugt mit bildlichen Darstellungen (Tabellen, Grafiken, Mindmaps, Diagrammen etc.) arbeiten 	Kuhn-Bamberger, 2011, S.63
<ul style="list-style-type: none"> • auditive Lerntypen können Audiomitschnitte von Vorträgen oder Vorlesefunktionen nutzen 	Eigene Idee weiterentwickelt aus Kuhn-Bamberger, 2011, S.63

Motivation

	Quellenverweis
Belohnungssystem: nach erledigter Arbeit kann man sich z.B. Sport, Schokoriegel, Kaffee gönnen	Eigene Idee
Ausserschulische Anreize und Lernziele in anderen Gebieten setzen z.B. Kunst, Architektur, Fremdsprache, Sport	Brunsting, 2016, S.48
Sich je nach Interesse mit schriftlichen Anleitungen/Rezepten auseinandersetzen und ein Produkt entstehen lassen z.B. Drachenbau, Modellbau, Kuchen backen etc.	Eigene Idee

Bookcreator oder Comicgeschichtenersteller setzen literale Kreativität online in ein tolles Produkt um z.B. mit «Comic-Life 3»	Eigene Idee entwickelt aus Wahlmodul «Computerunterstütztes Lernen in der Logopädie»
Überforderung beim Lesen und Schreiben vermeiden (z.B. zu lange oder schwierige Texte)	Kuhn-Bamberger, 2011, S.121
Motivationszettel formulieren, denn es sollte bewusst sein, wofür man etwas macht	Kuhn-Bamberger, 2011, S.110
Wohlfühlort/ -ambiente für die Begegnung mit Büchern/Hörbüchern schaffen z.B. mit Kerzenschein, Tee, in Hängematte	Firnhaber, 2007, S.198; erweitert um eigene Ideen

POSITIVE PSYCHOLOGIE / RESILIENZ

Durchhaltekraft, Ausdauer, Fleiss

	Quellenverweis
<i>Freude am Lesen und an Sprache finden → losgelöst von der LRS und vom schulischen Anspruch:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> durch Hörbücher 	Naegele, 2017, S.233
<ul style="list-style-type: none"> durch leseleichte Texte mit formalen und inhaltlich ansprechenden Kriterien, z.B. reduzierter Umfang mit kurzer Zeilenlänge, grosse Druckschrift (14-16 Pkt.), klare serifenlose Schrift 	Egloff, Meienberg & Schneebeli, 2008, S.171ff.
<ul style="list-style-type: none"> durch spannende Literatur wie z.B. «Rätsel-Universum»-Bücher zu unterschiedlichen 	Eigene Idee

Themen oder «Escape Books» vom Ullmann-Verlag; «Exit»-Buchreihe von Ravensburger	
Rausfinden, welche Bücher am besten gefallen	Eigene Idee
Es müssen nicht immer lange Texte oder Romane sein: Postkarten, Einkaufszettel, Tagebuch etc. schreiben	Eigene Idee weiterentwickelt aus Aussage «Schreiben lernt man nur durch Schreiben.»
Neugierig bleiben → Neugier und Interesse erleichtern das Lernen	Brunsting, 2016, S.67

Soziale Intelligenz und Kompetenz

	Quellenverweis
Durch aktives Zuhören und Mitdiskutieren kann man einen wichtigen Beitrag im sozialen Gefüge übernehmen	Brunsting, 2016, S.109
Vertrauensperson/Ansprechperson suchen in Familie, Freundeskreis, Beruf	Brunsting, 2016, S.158
Hilfe holen und Hilfe zulassen z.B. bei Behördengängen oder Bibliotheksbesuchen	Brunsting, 2016, S.76; Firnhaber, 2007, S.301
Positives Selbstmarketing (die eigene Kompetenz im Umgang mit der LRS und alternative Strategien/Stärke offen kommunizieren)	Internetrecherche: Verfügbar unter https://www.legasthenie-karriere.com/tipps-fuer-legastheniker/
Im Berufsfindungsprozess den Kontakt zur Ausbildungsleitung suchen, die LRS offen ansprechen und nach Lösungen suchen	Internetrecherche: Verfügbar unter https://www.readandspell.com/working-with-dyslexia

Selbstbild

	Quellenverweis
Liste mit ausserschulischen Stärken/Interessen erarbeiten	Eigene Idee weiterentwickelt aus Brunsting, 2016, S.125
Collage erstellen mit Dingen, die man gut kann und gerne macht	Kuhn-Bamberger, 2011, S.70
Authentisch sein: «so bin ich halt, dafür habe ich andere Qualitäten»	Brunsting, 2016, S.97
Selbstakzeptanz → die eigene Besonderheit annehmen	Eigene Idee weiterentwickelt aus Brunsting, 2016, S.97
«Kraft der Gedanken» → positive Beeinflussung des Selbstbildes durch Vorstellen der gewünschten Situation (Das Gehirn lässt sich am besten beeinflussen direkt nach dem Aufwachen oder vor dem Einschlafen.)	Kuhn-Bamberger, 2011, S.74
Tägliche Mantras für positive Affirmationen z.B. «Ich habe viele Stärken, die ich nutzen kann.»	Eigene Idee weiterentwickelt aus Wahlmodul «Selbstmanagement»
Erinnerungsstützen, die man mit dem positiven Selbstbild assoziiert z.B. ein Aufkleber auf dem Spiegel, Tasse mit bestimmtem Schriftzug etc.	Eigene Idee weiterentwickelt aus Wahlmodul «Selbstmanagement»
Sich selber auf die Schulter klopfen können und stolz sein auf die eigenen Leistungen	Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie e.V., 2018, S.31
Selbstironie und Offenheit mit der LRS	Brunsting, 2016, S.89

EMPFEHLENSWERTE APPS

	Quellenverweis
Capito-App: übersetzt Texte, News, Anleitungen etc. in leicht verständliche Sprache (TÜV-zertifiziert)	Eigene Idee weiterentwickelt aus Wahlmodul «Computerunterstütztes Lernen in der Logopädie»
Lerntool und Karteikarten: «Quizlet»	Internetrecherche verfügbar unter https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Shop/Info%20Blaetter/Infoblatt-Hilfsmittel_Legasthenie_Version_1-0_2017-12-23.docx.pdf
<i>Scanner- & Vorlese-Apps (Text scannen und vorlesen lassen)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> für Android z.B.: «Smart Lens OCR Text Scanner», «Google Übersetzer» 	Eigene Idee weiterentwickelt aus Internetrecherche verfügbar unter https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Shop/Info%20Blaetter/Infoblatt-Hilfsmittel_Legasthenie_Version_1-0_2017-12-23.docx.pdf
<ul style="list-style-type: none"> für iOS z.B.: «Voice Dream Scanner App», «Prizmo Go», «Text vorlesen» 	Internetrecherche verfügbar unter https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Shop/Info%20Blaetter/Infoblatt-Hilfsmittel_Legasthenie_Version_1-0_2017-12-23.docx.pdf
<i>Vorlese-Apps</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Für Android z.B. «@Voice Aloud Reader» 	Internetrecherche verfügbar unter https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Shop/Info%20Blaetter/Infoblatt-Hilfsmittel_Legasthenie_Version_1-0_2017-12-23.docx.pdf
<ul style="list-style-type: none"> Für iOS z.B. «Voice Dream Reader App» (gute Einstellungsmöglichkeiten) 	Internetrecherche verfügbar unter https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Shop/Info%20Blaetter/Infoblatt-Hilfsmittel_Legasthenie_Version_1-0_2017-12-23.docx.pdf
<i>Scanner-Apps</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Für Android z.B. «Scanbot» 	Ergänzung durch Expertin

<i>Erlernen von Fremdsprachen:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • «Busuu» 	Eigene Idee weiterentwickelt aus Wahlmodul «Computerunterstütztes Lernen in der Logopädie»
<ul style="list-style-type: none"> • «Rosetta Stone» 	Eigene Idee weiterentwickelt aus Wahlmodul «Computerunterstütztes Lernen in der Logopädie»
<ul style="list-style-type: none"> • «Drops: Sprachen lernen» 	Ergänzung durch Expertin
<ul style="list-style-type: none"> • «Duolingo» 	Ergänzung durch Expertin

TECHNISCHE HILFSMITTEL

	Quellenverweis
<i>Vorinstallierte Bedienungshilfen und Einstellungen für erleichtertes Arbeiten bei Windows 10 von Microsoft und iOS von Apple:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft 10: Sprachausgabe, Farbfilter & -kontraste, Lupenfunktion, Tastaturkurzbefehle zur vereinfachten Navigation, Cursor- & Zeigeranpassungen, Einstellungen, um Ablenkungen zu minimieren (z.B. Animationen, Hintergrundbilder ausschalten, Taskleiste optimieren), Leseansicht, Textvorschläge, Focus Assist, LRS-freundliche Schriftarten (Fluent Sitka Small, Fluent Calibri) 	Internetrecherche: Verfügbar unter https://www.microsoft.com/en-us/accessibility
<ul style="list-style-type: none"> • iOS: Lupenfunktion, Textvergrößerung, Schaltersteuerung zur vereinfachten Navigation, Kritzelfunktion (Kritzeln zu Text), Vorlesefunktion, Safari Reader (um Ablenkungen 	Internetrecherche: Verfügbar unter https://www.apple.com/de/accessibility/

zu vermeiden), Diktierfunktion, Textvorschläge, Dunkelmodus	
Vorinstallierte Rechtschreibkorrektur bei gängigen Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word und iOS Pages	Internetrecherche verfügbar unter https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Shop/Info%20Blaetter/Infoblatt-Hilfsmittel_Legasthenie_Version_1-0_2017-12-23.docx.pdf
Spracherkennungsprogramme (vom kostenfreien und vorinstallierten Angebot von Microsoft bis hin zu branchenspezifischen, kostenintensiven Programmen z.B. «Dragon naturally speaking» oder «Nuance speak and see suite»), «www.speechnotes.co» (Speech to Text Programm, gratis)	Internetrecherche verfügbar unter https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Shop/Info%20Blaetter/Infoblatt-Hilfsmittel_Legasthenie_Version_1-0_2017-12-23.docx.pdf
Vorinstallierte Autokorrektur auf Handy, Tablet nutzen	Brunsting, 2016, S.71
Nachrichten nicht schreiben, sondern diktieren z.B. WhatsApp-Sprachnachricht	Eigene Idee
Google-Suche auf Handy per Diktierfunktion	Eigene Idee
Spracheingabe bei iOS «SIRI» und bei Microsoft «Cortana»	Eigene Idee
Elektronisches Lernkarteikartenprogramm «Anki» mit Audio- und Korrekturfunktion	Eigene Idee weiterentwickelt aus Wahlmodul «Computerunterstütztes Lernen in der Logopädie»
Bei Programmen ohne Rechtschreib-Korrektur wird zuerst in Word-Datei gearbeitet und dieses dann in entsprechendes Programm kopiert	Eigene Idee
Kostenlose Rechtschreibprüfung und Schreibstiloptimierung online auf «Duden Mentor»	Eigene Idee weiterentwickelt aus Wahlmodul «Computerunterstütztes Lernen in der Logopädie»
Rechtschreibprüfung «Duden Korrektor» (kompatibel mit Microsoft Office)	Eigene Idee weiterentwickelt aus Wahlmodul «Computerunterstütztes Lernen in der Logopädie»

Vorlese- und Lese-Lernprogramm wie z.B. das kostenlose Programm «Lerntools» für Microsoft-Produkte passt das Dokument der besseren Lesbarkeit an	Internetrecherche: Verfügbar unter https://www.microsoft.com/de-ch/education/products/learning-tools
eReader zur Anpassung der Hintergrundeinstellungen, Schriftgrösse etc. z.B. «Tolino»	Eigene Idee
Reading-Pen mit Vorlesefunktion (Viele Produkte in unterschiedlichen Preisklassen sind auf dem Markt erhältlich - evtl. bei Institution beantragen.)	Internetrecherche verfügbar unter https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Shop/Info%20Blaetter/Infoblatt-Hilfsmittel_Legasthenie_Version_1-0_2017-12-23.docx.pdf
Handheld-Scanner (für Dokumente, Rechnungen etc.)	Eigene Idee weiterentwickelt aus Wahlmodul «Computerunterstütztes Lernen in der Logopädie»
Wortvorhersageprogramme z.B. «Saida» (bietet die Möglichkeit, sich Wörter dem Kontext entsprechend anzeigen zu lassen)	Internetrecherche verfügbar unter https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Shop/Info%20Blaetter/Infoblatt-Hilfsmittel_Legasthenie_Version_1-0_2017-12-23.docx.pdf
Aufnahmegeräte und Handy, um Vorträge aufzuzeichnen oder auch Tafelbilder abfotografieren und im eigenen Tempo nachzuarbeiten	Eigene Idee
Auseinandersetzung mit der Technik der QR-Codes, da diese einen grossen Nutzen für barrierefreies Arbeiten bieten	Eigene Idee weiterentwickelt aus Wahlmodul «Computerunterstütztes Lernen in der Logopädie»
Youtube bietet u.a. Lehr- und Erklärvideos zu den verschiedensten Themen	Eigene Idee weiterentwickelt aus Wahlmodul «Computerunterstütztes Lernen in der Logopädie»

LITERATURANGEBOTE

	Quellenverweis
Da Bux-Verlag: Bücher einfach geschrieben (www.dabux.ch)	Eigene Idee
«Sommers Weltliteratur to go» vom Reclam-Verlag (Preisträger Grimme Online Award 2018): klassische Literatur in Videos mit Playmobilfiguren aufbereitet (www.sommers-weltliteratur.de)	Eigene Idee
Online Bibliothek für Menschen mit LRS (www.buchknacker.ch)	Internetrecherche: Verfügbar unter https://www.buchknacker.ch/
Hörbücher ausleihen oder runterladen	Eigene Idee
Lesegenauigkeit: «Exit»-Reihe, «Escape the room»-Reihe etc.	Eigene Idee

EMPFHELENSWERTE SPIELE

	Quellenverweis
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i> «Digit», «Sambesi», «Fits», Puzzles dienen der Entspannung	Anregung aus Inselspital, 2015, S.5 (Spielesammlung aus eigenen Ideen)
<i>Raum-Lage-Orientierung:</i> «Robotic» (echte oder virtuelle), «Rush Hour», «Block by Block», «36 Cube», «Rubik's Cube», «Digit», «Durchblick» etc.	Anregung aus Inselspital, 2015, S.8 (Spielesammlung aus eigenen Ideen)
<i>visuokonstruktive Fähigkeiten:</i> «Penta», «Ubongo», «Ubongo 3D», «Make N' Break», «Smart Games» etc.	Anregung aus Inselspital, 2015, S.8 (Spielesammlung aus eigenen Ideen)

<i>Flexibilität:</i> «Dodelido», «Schwarz Rot Gelb», «Himmel, A... und Zwirn!», «Set», «Geistesblitz» etc.	Anregung aus Inselfspital, 2015, S.8 (Spielesammlung aus eigenen Ideen)
<i>Strategisches Denken/Planen:</i> «Mastermind», «Jaipur», «Targi», «Lost Cities», alle Strategiespiele wie z.B. «Zug um Zug»	Anregung aus Inselfspital, 2015, S.9 (Spielesammlung aus eigenen Ideen)
<i>Wortflüssigkeit:</i> «Tick Tack Boom» (rote Edition), «Kaleidoskop», «Scrabble», «Stadt Land Fluss», «Letra Mix», «Word a Round», «Just One» etc.	Anregung aus Inselfspital, 2015, S.8 (Spielesammlung aus eigenen Ideen)

TRAININGSMÖGLICHKEITEN

	Quellenverweis
E-Learning-Portal von der VHS: www.vhs-lernportal.de	Internetrecherche verfügbar unter http://www.vhs-lernportal.de
E-Learning-Plattform für u.a. Rechtschreibtraining (von der 8. Klasse bis Erwachsenenbildung): www.profaxonline.com	Ergänzt durch Expertin
Rechtschreibtraining: https://erwachsene.schlaudino.com/	Ergänzt durch Expertin
Rechtschreibtraining online: www.orthografietrainer.net (gratis)	Ergänzt durch Expertin
Buch zum Repetieren der wichtigsten Regeln «Rechtschreibung intensiv, kompakt und easy für alle» von Bea Ribaux-Geier	Eigene Idee

Kurse Lesen und Schreiben: https://www.lesen-schreiben-schweiz.ch/	Ergänzt durch Expertin
App zur Verbesserung der Lesefähigkeit: Schneller lesen – mehr behalten https://www.heku-it.com/schneller-lesen-app/	Ergänzt durch Expertin

ANLAUFSTELLEN

	Quellenverweis
Gesprächstherapeutische Begleitung, um evtl. psychische Sekundärprobleme zu besprechen	Kuhn-Bamberger, 2011, S.44
Verband Dyslexie bietet diverse Veranstaltungen an www.verband-dyslexie.ch (für Wir-Gefühl)	Internetrecherche: siehe Homepage
Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband: https://www.logopaedie.ch/	Eigene Idee
Visuelle Leistungsfähigkeit bei Orthoptisten testen lassen, da jene die Symptome einer LRS noch verstärken kann (evtl. werden augenoptische Hilfsmittel wie Prismen-, Bifokalbrillen oder farbige Folien empfohlen) www.orthoptics.ch	Internetrecherche: Verfügbar unter https://www.orthoptik.de/infos-fuer-patienten/patientenratgeber/visuell-bedingte-entwicklungs/ Firnhaber, 2007, S.204f.
Information für Berufsbildung, Weiterbildungsangebote, Nachteilsausgleich und Finanzierung Ausbildung mit Behinderung: www.berufsberatung.ch	Ergänzt durch Expertin

Rechtsberatung: Inclusion handicap https://www.inclusion-handicap.ch/de/droit/rechtsberatung-44.html	Ergänzt durch Expertin
Dienstleistungen von Schweizer Hochschulen, die für Menschen mit Behinderung nützlich sind www.swissuniability.ch	Internetrecherche: siehe Homepage
Adressen aller kantonalen Berufsbildungsämter, die für Abschlussprüfungen zuständig sind www.adressen.sdbb.ch	Internetrecherche: siehe Homepage

Anhang III Rohfassung der Checkliste für die 1. Evaluation

RATGEBER FÜR JUNGE ERWACHSENE IM BEREICH LRS

ARBEITSGEDÄCHTNIS

Handlungsplanung/-strategie

Texte bearbeiten

- Texte der eigenen Lesefreundlichkeit anpassen z.B. Schriftgrösse, -art, Farbkontraste, Layout, Papierdicke, -farbe etc.
- Texte einfach strukturieren z.B. kurze Sätze, keine Fremdwörter
- Randnotizen machen zur besseren Texterfassung
- wichtige Schlüsselwörter oder Textstellen optisch markieren
- Selbst- oder Fremdkontrolle von produzierten Texten
- Je nach Kontext möglichst in Mundart schreiben

Praktische Orientierungshilfen

- Zur leichteren Orientierung Post-its mit den entsprechenden Buchstaben in den Duden kleben
- eigene Lernform finden: Karteikartensystem zum Üben oder Wortlisten mit eigenen Stolperwörtern erstellen
- für optimale Organisationsstruktur, gewisse Dinge immer am gleichen Platz deponieren
- Selbst angefertigte Checkliste/Leitfaden zur Rechtschreibung (auch in Versform möglich)

Merkfähigkeit

- für verbesserte Einprägsamkeit: Übungen visuell, auditiv, zum Anfassen gestalten
- Augen schliessen hilft dem Gedächtnis und sich an bestimmte Schreibweisen zu erinnern
- Annäherung an korrekte Schreibweise durch mehrmaliges Schreiben und Visualisieren
- lautes Nachdenken kann der Strukturierung der Gedanken helfen
- kreative Auseinandersetzung mit Eselsbrücken schafft bessere Merkfähigkeit
- für konkretere Vorstellung: Problemwörter z.B. in Farben oder Materialien vorstellen
- lautes Vorsagen kann Annäherung an korrekte Schreibweise evozieren
- jemand anderem erzählen, was man gelernt hat, da über 70% dessen, was man gelernt hat im Gedächtnis bleibt

- Informationen am Telefon wie z.B. Telefonnummern, Adresse, Namen routinemässig laut wiederholen verschafft Zeit und dient der Merkfähigkeit

Hilfe ist keine Schande

- Hilfe holen und Hilfe zulassen z.B. bei Behördengängen oder Bibliotheksbesuchen
- Hilfe zur Selbsthilfe z.B. im Duden nachschlagen

Organisation des Verhaltens

- Kaugummi kauen zum Stressabbau
- auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten
- gesunde Ernährung stärkt das Gehirn
- auf ausgewogenen Schlafrhythmus achten
- Suggestopädie: leise Instrumental- oder Lieblingsmusik kann sich während dem Arbeitsprozess positiv auf das Zusammenspiel beider Gehirnhälften auswirken
- Förderung der Konzentration und des logischen Denkens durch Kreuzworträtsel, Buchstaben- und Wörter-Sudoku, Logicals
- Werde dir deiner persönlichen Fehlerquellen bewusst und nutze diese Erkenntnis.

Zeitgefühl und Zeitmanagement

- Positives Zeitmanagement (zeitlich grosszügiger planen)
- Finde heraus, wann deine Konzentration während des Tages am grössten ist!
- Arbeitszeiten klar begrenzen
- für Arbeitsstrukturierung z.B. akustische Signale oder TimeTimer nutzen → diese sollten möglichst unabhängig vom Computer sein
- Es gilt: mehrere kürzere, intensivere Lernzeiten sind wirkungsvoller als eine lange Lernphase
- tägliche, wöchentliche, monatliche To-Do-Liste und Prioritäten setzen
- Erstelle dir einen Wochenplan mit strukturierten Übungseinheiten!

KOGNITIVE FLEXIBILITÄT

Perspektiven wechseln

- Anreize und Lernziele in ausserschulischen Gebieten setzen z.B. Architektur, Fremdsprache etc.
- Ansprüche relativieren und realistische Ziele setzen
- über systematisches Erlernen einer Fremdsprache die sprachlichen Strukturen des Deutschen begreifen

- die eigenen Stärken nutzen und seinen Mitmenschen Hilfe anbieten → dies steigert das Selbstbewusstsein
- Hobbys und Interessen ausleben als Ausgleich und zur Steigerung des Selbstwertgefühls
- Vorbilder schaffen (berühmte Persönlichkeiten mit LRS sind z.B. Einstein, Agatha Christie, Bill Gates, Keira Knightley)

Entscheidungen treffen

- Ausbildung/Studium/Weiterbildung selbstbestimmt wählen
- Ausbildung/Studium/Weiterbildung nach Interesse wählen
- Informationen zu Studien-/Weiterbildungsangebot einholen (es gibt z.B. Hochschulen, die Angebote für Menschen mit LRS haben)

INHIBITION/SELBSTREGULATION

Aufmerksamkeit lenken

- Arbeitsort ansprechend gestalten (z.B. Lichtverhältnisse anpassen, grosser Schreibtisch, schöne Arbeitsmaterialien, aufgeräumter Schreibtisch)
- Arbeitsort organisieren, da die «äussere Ordnung» hilft, sich zu fokussieren z.B. stapelbare, alphabetische Ablagen, Pinnwand für Wichtiges, Behälter für Kleinutensilien, Post-its als Organisationshilfe im Heft etc.
- Störfaktoren für den Arbeitsprozess beseitigen (Smartphone, tickende Uhr etc.)
- ablenkende Gedanken auf nach dem Schreiben verschieben
- Um Stress abzubauen, Blockaden zu lösen und die Konzentration zu erhöhen:
 - vor dem Arbeitsprozess kleine Aufmerksamkeitsübungen durchführen z.B. Meditation
 - Entspannungsübungen bewusst in den Arbeitsprozess integrieren, z.B. Übungen der Progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen oder Phantasiereisen
 - Atemübungen
 - Brain-Gym-Übungen (einfach zu erlernende Bewegungen, die Lernblockaden abbauen können). Übungsbeispiele finden sich im Internet.
- Lerntypen berücksichtigen:
 - motorische Lerntypen können z.B. herumlaufen oder gestikulieren
 - visuelle Lerntypen können bevorzugt mit bildlichen Darstellungen (Tabellen, Grafiken, Mindmaps, Diagrammen etc.) arbeiten
 - auditive Lerntypen können Audiomitschnitte von Vorträgen oder Vorlesefunktionen nutzen

Motivation

- Die LRS nicht als Ausrede benutzen!
- Belohnungssystem: Du kannst dir nach erledigter Arbeit z.B. Sport, Schokoriegel, Kaffee gönnen.
- Sportliche oder kreative Erfolgserlebnisse schaffen ausserhalb der LRS
- sich je nach Interesse mit Anleitungen/Rezepten auseinandersetzen und ein Produkt entstehen lassen z.B. Drachenbau, Modellbau, Kuchen backen etc.

- Bookcreator oder Comicgeschichtenersteller setzen literale Kreativität online in tolles Produkt um z.B. mit «ComicLife 3»
- Vermeide Über- oder Unterforderung beim Lesen und Schreiben
- Formuliere Motivationszettel, denn dir sollte bewusst sein, wofür du etwas machst
- Wohlfühlort/ -ambiente für die Begegnung mit Büchern/Hörbüchern schaffen z.B. mit Kerzenschein, Tee, in Hängematte

POSITIVE PSYCHOLOGIE STEIGERT DIE RESILIENZ

Durchhaltekraft, Ausdauer, Fleiss

- Freude am Lesen und an Sprache finden → losgelöst von der LRS
 - durch Hörbücher
 - durch leseleichte Texte mit formalen und inhaltlich ansprechenden Kriterien, z.B. reduzierter Umfang mit kurzer Zeilenlänge, grosse Druckschrift (14-16 Pkt.), klare serifenlose Schrift
 - durch spannende Literatur wie z.B. «Rätsel-Universum»-Bücher zu unterschiedlichen Themen oder «Escape Books» vom Ullmann-Verlag; «Exit»-Buchreihe von Ravensburger
- Ohne Druck einen Zugang zur Literalität finden
- Finde raus, welche Bücher dir am besten gefallen.
- Es müssen nicht immer lange Texte oder Romane sein. Schreibe Postkarten, Einkaufszettel, Tagebuch etc.
- Neugierig bleiben → Neugier und Interesse erleichtern das Lernen

Soziale Intelligenz und Kompetenz

- Vertrauensperson/Ansprechperson suchen in Familie, Freundeskreis, Beruf
- Positives Selbstmarketing (die eigene Kompetenz im Umgang mit der LRS und alternative Strategien/Stärke offen kommunizieren)
- Im Berufsfindungsprozess den Kontakt zum Ausbildungsleiter_in suchen, die LRS offen ansprechen und nach Lösungen suchen

Selbstbild

- Liste mit ausserschulischen Stärken/Interessen erarbeiten
- Collage erstellen mit Dingen, die man gut kann und gerne macht
- authentisch sein «so bin ich halt, dafür habe ich andere Qualitäten»
- «Kraft der Gedanken» → positive Beeinflussung des Selbstbildes durch Vorstellen der gewünschten Situation (Das Gehirn lässt sich am besten beeinflussen direkt nach dem Aufwachen oder vor dem Einschlafen.)
- tägliche Mantras für positive Affirmationen z.B. «Ich habe viele Stärken, die ich nutzen kann.»
- Erinnerungsstützen, die man mit dem positiven Selbstbild assoziiert z.B. ein Aufkleber auf dem Spiegel, Tasse mit bestimmtem Schriftzug etc.
- Selbstakzeptanz → die eigene Besonderheit annehmen
- sich selber «auf die Schulter klopfen» und stolz sein auf die eigenen Leistungen.

- Selbstironie und Offenheit mit der LRS

EMPFEHLENSWERTE APPS

- Capito-App: Texte, News, Anleitungen etc. übersetzen in leicht verständliche Sprache (TÜV-zertifiziert)
- Scanner-Apps (Text scannen und vorlesen lassen)
 - für Android z.B.: «Smart Lens OCR Text Scanner», «Google Übersetzer», «@Voice Aloud Reader»
 - für iOS z.B.: «Voice Dream Scanner App», «Prizmo Go», «Text vorlesen»
- Erlernen von Fremdsprachen:
 - «Busuu»
 - «Rosetta Stone»
- Lerntool und Karteikarten: «Quizlet»

TECHNISCHE HILFSMITTEL

- vorinstallierte Bedienungshilfen und Einstellungen für erleichtertes Arbeiten bei Windows 10 von Microsoft und iOS von Apple
- vorinstallierte Rechtschreibkorrektur bei gängigen Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word und iOs Pages
- Spracherkennungsprogramme (vom kostenfreien und vorinstallierten Angebot von Microsoft bis hin zu branchenspezifischen, kostenintensiven Programmen z.B. «Dragon naturally speaking» oder «Nuance speak and see suite»)
- vorinstallierte Autokorrektur auf Handy, Tablet nutzen
- Nachrichten nicht schreiben sondern diktieren z.B. WhatsApp-Sprachnachricht
- Google-Suche auf Handy per Diktierfunktion
- Spracheingabe bei iOS "SIRI" und bei Microsoft «Cortana»
- elektronisches Lernkarteikartenprogramm «Anki» mit Audio- und Korrekturfunktion
- bei Programmen ohne Rechtschreib-Korrektur wird zuerst in Word-Datei gearbeitet und dieses dann in entsprechendes Programm kopiert
- kostenlose Rechtschreibprüfung und Schreibstiloptimierung online auf Duden Mentor
- Rechtschreibprüfung Duden Korrektor (kompatibel mit Microsoft Office)
- Vorlese- und Lese-Lernprogramm wie z.B. das kostenlose Programm «Lern-tools» für Microsoft-Produkte passt das Dokument der besseren Lesbarkeit an
- eReader zur Anpassung der Hintergrundeinstellungen, Schriftgrösse etc. z.B. «Tolino»
- Reading-Pen mit Vorlesefunktion
- Handheld-Scanner (für Dokumente, Rechnungen etc.)
- Wortvorhersageprogramme z.B. «Saida»
- Aufnahmegeräte und Handy, um Vorträge aufzuzeichnen und im eigenen Tempo nachzuarbeiten

- Auseinandersetzung mit der Technik der QR-Codes, da diese grossen Nutzen für barrierefreies Arbeiten bieten
- Youtube bietet u.a. Lehr- und Erklärvideos zu den verschiedensten Themen

LITERATURANGEBOTE

- Da Bux-Verlag: Bücher einfach geschrieben (www.dabux.ch)
- «Sommers Weltliteratur to go» vom Reclam-Verlag (Preisträger Grimme Online Award 2018): klassische Literatur in Videos mit Playmobilfiguren aufbereitet (www.sommers-weltliteratur.de)
- Online Bibliothek für Menschen mit LRS (www.buchknacker.at)
- Buch zum Repetieren der wichtigsten Regeln «Rechtschreibung intensiv, kompakt und easy für alle» von Bea Ribaux-Geier
- Hörbücher ausleihen oder runterladen

EMPFHELENSWERTE SPIELE

→ für Bereiche, die im Zusammenhang mit der LRS gefördert werden können:

- Visuelle Wahrnehmung: «Digit», «Sambesi», «Fits», Puzzles dienen der Entspannung
- Raum-Lage-Orientierung: «Robotic» (echte oder virtuelle), «Rush Hour», «Block by Block», «36 Cube», «Rubik's Cube», «Digit», «Durchblick» etc.
- visuokonstruktive Fähigkeiten: «Penta», «Ubongo», «Ubongo 3D», «Make N' Break», «Smart Games» etc.
- Flexibilität: «Dodelido», «Schwarz Rot Gelb», «Himmel, A... und Zwirn!», «Set», «Geistesblitz» etc.
- Strategisches Denken/Planen: «Mastermind», «Jaipur», «Targi», «Lost Cities», alle Strategiespiele wie z.B. «Zug um Zug»
- Wortflüssigkeit: «Tick Tack Boom» (rote Edition), «Kaleidoskop», «Scrabble», «Stadt Land Fluss», «Letra Mix», «Word a Round», «Just One» etc.
- Lesegenauigkeit: «Exit»-Reihe, «Escape the room»-Reihe etc.

ANLAUFSTELLEN

- Gesprächstherapeutische Begleitung
- E-Learning-Portal von der VHS: www.vhs-lernportal.de
- E-Learning-Plattform für u.a. Rechtschreibtraining (von der 8. Klasse bis Erwachsenenbildung): www.profaxonline.com
- Verband Dyslexie bietet diverse Veranstaltungen an www.verband-dyslexie.ch (für Wir-Gefühl)
- Visuelle Leistungsfähigkeit bei Orthoptisten testen lassen, da jene die Symptome einer LRS noch verstärken kann (evtl. werden augenoptische Hilfsmittel wie Prismen-, Bifokalbrillen oder farbige Folien empfohlen) www.orthoptics.ch

- Information für Berufsbildung, Weiterbildungsangebote, Nachteilsausgleich und Finanzierung Ausbildung mit Behinderung - www.berufsberatung.ch

ACHTUNG

- Werbeversprechen des «mühelessen Lernens ohne Stress im Schlaf/ in einer Woche» kritisch prüfen!
- Alternative Hilfsmittel und Behandlungsmethoden sind keine Garantie für eine Verbesserung der LRS-Symptomatik
- Die Auflistung der Technischen Hilfsmittel, Apps und Spiele ist nicht abschliessend. Diese Angebote werden permanent überarbeitet und ausgeweitet.

Anhang IV 1. Evaluation durch Expertin

1. Es wäre hilfreich, wenn Sie den Ratgeber unter den folgenden Gesichtspunkten anschauen würden:
 - Gliederung
 - Verständnis/Nachvollziehbarkeit der einzelnen Punkte (Würden Sie einzelne Anregungen aus der Liste streichen? Wenn ja, warum?)
 - Vollständigkeit (Haben Sie evtl. noch Ideen, die für die Betroffenen hilfreich sein könnten?)

2. Welche speziellen formalen und inhaltlichen Kriterien sollte ein Ratgeber wie dieser für **unsere Zielgruppe** (junge Erwachsene) erfüllen? Bitte nennen Sie je 3 für Sie relevante Punkte.

formal: übersichtliche Darstellung (ev. mit Bildern)
gut lesbar (Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand)
nicht zu umfangreich

inhaltlich: verständlich (Formulierungen, Fremdwörter!)
nachvollziehbar (persönliche Schwierigkeiten wiedererkennen)
hilfreich für die Zukunft (konkrete Angaben wie Adressen, Links)

3. Welche speziellen formalen und inhaltlichen Kriterien sollte ein **professioneller** Ratgeber für **Sie als Fachperson** erfüllen? Bitte nennen Sie je 3 relevante Punkte.

formal: übersichtliche Darstellung
in Fachsprache geschrieben

inhaltlich: theoretisch fundiert (Quellenangaben)
aktuell
hilfreich (konkrete Angaben wie Adressen, Links)

4. In welcher gestalterischen Form würden Sie sich wünschen, diesen Ratgeber weitergeben zu können (Broschüre, Flyer, online, Papierformat o.ä.)?

- Broschüre A5 (um für Betroffene die für sie relevanten Punkte anzukreuzen)
- elektronisch (Möglichkeit, sich den Ratgeber vorlesen zu lassen)

5. Welche Aspekte müssten Ihrer Meinung nach berücksichtigt werden, wenn es um die Praktikabilität eines therapietauglichen Ratgebers geht? (Kreuzen Sie bitte an)

- Inhalt X
- Aufbau X
- Chronologie
- Zugang
- Zielgruppe X
- Einsatzmöglichkeiten/-bereich X (Diese beiden Aspekte würde ich trennen)
- Umfang
- Einsatzzeitpunkt X
- Evidenz

Anhang V Teilstandardisiertes Leitfaden-Interview für 2. Evaluation

FRAGEN ZUR CHECKLISTE FÜR DEN UMGANG MIT LRS IM NACHSCHULBEREICH

Allgemein

1. Welche speziellen formalen und inhaltlichen Kriterien sollte eine Checkliste wie diese für **Sie als Fachperson** erfüllen? Bitte nennen Sie je 3 relevante Punkte.
 - a. Formal:
 - b. Inhaltlich:

Checkliste: Aufbau und Inhalt

2. Beurteilen Sie die Checkliste bezüglich der Einleitung.
3. Sind die Hinweise bezüglich des Anwendungsbereichs für Sie nachvollziehbar?
 - a. Falls nein, was fehlt Ihnen?
4. Beurteilen Sie die Checkliste bezüglich Gliederung.
 - a. Ist die vorgenommene Gliederung nachvollziehbar?
 - b. Falls nein, was würden Sie verändern?
5. Ist die vorgenommene Gliederung unter Einbezug der kurzen Einleitung nachvollziehbar?
 - a. Falls nein, was würden Sie verändern?

Checkliste: Praktischer Einsatz

6. Würden Sie sich Hinweise bezüglich der praktischen Nutzung der Checkliste wünschen?
 - a. Falls ja, welche?

7. Welche speziellen Kenntnisse braucht man, um mit der vorliegenden Checkliste arbeiten zu können?

Zielgruppe

8. Welche Fachpersonengruppen könnten mit dieser Checkliste arbeiten?
9. Eignet sich die Checkliste nur für Betroffene mit einer LRS?
- a. Falls nein, bei welchen anderen Störungsbildern (zusätzlich/isoliert) würden Sie die Liste noch einsetzen?

Einsatzzeitpunkt

10. Zu welchem Zeitpunkt würden Sie die Checkliste in der Therapie einsetzen?

Einsatzmöglichkeiten/-bereich

11. Wie würden Sie die Checkliste einsetzen bzw. in die Therapie einbinden?
12. Würden Sie alle Items mit den Betroffenen besprechen?
- a. Falls nein, wie würden Sie bei der Auswahl der Items, die Sie mit den Betroffenen besprechen wollen, vorgehen?
13. Würden Sie die Checkliste den Jugendlichen aushändigen?
- a. Falls ja, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Vermerk?
- b. Falls nein, erläutern Sie bitte näher.
14. Wie entlassen Sie bisher Jugendliche mit LRS in den Beruf oder in die Berufsausbildung bzw. wie beenden Sie Ihre Therapie bevor die Betroffenen in den Beruf oder in die Berufsausbildung einsteigen?
15. Könnte sich das Ende der Therapie mit der Checkliste anders gestalten? Inwiefern?
16. Könnte die Checkliste den «Soll-Zustand» in der Arbeit mit LRS-Betroffenen verbessern?

Anhang VI 2. Evaluation durch Experten

PRO	CONTRA
<p><u>AUFBAU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinnvoll gegliedert, logisch aufgebaut, nachvollziehbar • Rascher Überblick, übersichtliche Gestaltung, Items knapp und verständlich aufgeschlüsselt <p><u>INHALT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundierte Recherche • Logopädischer Fachbezug ist gegeben • Fachsprache ist zielgruppengerecht • Einleitung gibt fachlich fundierte und gerechtfertigte Hinweise zum Verständnis der Gliederung und des Einsatzbereiches • Breites Ideen-Spektrum (viele Ideen, umfangreich) ist zielgruppengerecht • Neuester Stand des Wissens (aktuell) <p><u>DIREKTE ZIELGRUPPE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für Fachpersonen Logopädie, ggf. auch interessierte SHP <p><u>EINSATZMÖGLICHKEITEN/-BEREICH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Punktueller Einsatz möglich, da kein hierarchischer Aufbau • Gebündeltes, nützliches Nachschlagewerk zur Reflexion/als Reminder/zur Anregung → oft entwickelt sich bei Logopäden durch die Arbeit als Einzelperson ein «Tunnelblick», der Störung nur auf eine bestimmte Weise therapiert (Liste ermöglicht, die Störung noch aus anderen Blickwinkeln anzugehen bzw. welche Facetten der LRS nicht mehr beleuchtet wurden) → beleuchtet blinde Flecken • als Überblick: derzeitiger Therapiestand, Zielsetzung, Therapieplanung (z.B. wenn SSG ansteht) • Förderdiagnostischer Einsatz → durch Bewusstmachung der bisherigen/üblichen Therapieschwerpunkte kann Th. den Blickwinkel erweitern und auch andere Schwerpunkte setzen/berücksichtigen. Auf diese Weise lassen sich einzelne bestimmte in der Liste 	<p><u>AUFBAU (FORMALES)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Begriff «Checkliste» (besser: Logopädische Checkliste, Checkliste für Logopäden_innen) → suggeriert, dass man etwas abarbeitet (könnte missverstanden werden) <p><u>ZIELGRUPPE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht geeignet für Betroffene (weil zu umfangreich/Fachsprache) • Eher nicht geeignet für andere Fachpersonen (da spezifische logopädische Kenntnisse erforderlich sind) <p><u>EINSATZMÖGLICHKEITEN/-BEREICH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht aushändigen, aber zusammen erarbeiten (z.B. in Form eines Arbeitsbuches), da Liste sehr komplex ist und durch die Fachsprache nicht adressatengerecht für Jugendliche mit LRS → Empfehlung: die Liste adressatengerecht umzuarbeiten • Benötigt Fachwissen und in gewissen Bereichen eine vorgängige Einarbeitung • Nicht geeignet für Aussprachestörungen

<p>aufgeführte Funktionen nochmals speziell durch Tests oder Beobachtungen überprüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratungsinstrument: da Therapie begrenzt ist, kann mit Hilfe der Liste erarbeitet werden, mit welchen Strategien, Betroffene mit der Störung umzugehen lernen • Einsetzbar bei grundsätzlichen Lernschwierigkeiten, da punktuelle Bereiche aufgegriffen und erarbeitet werden können z.B. Arbeitsgedächtnis, Arbeitsstrukturierung, Selbstbild, Selbstregulation, kognitive Flexibilität • Einsetzbar bei komplexeren Störungsbildern wie Spracherwerbsstörungen, Dysgrammatismus, VED, ADHS etc. (→ oft Sekundärsymptome durch sprachliche Restsymptomatik). Wichtig in Therapie: Ausmass der Störung begrenzen, lernen mit der Störung umzugehen, Selbstbild schulen) → Vielfältiger Einsatz <p><u>EINSATZZEITPUNKT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz ab Mittelstufe: bei älteren Kindern mit metakognitiven Kompetenzen (unabhängig von LRS), wenn es um die Erarbeitung spezieller Themen geht • Einsatz bei Ausbildungseinsteigern: ca. ½ Jahr vor Therapieende • Grundsätzlich punktuell einsetzbar vor Therapieende, um Strategien mit auf den Weg zu geben <p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktikabel einsetzbar für die Fachperson 	
---	--

Weitere Aspekte:

- In mehreren Sitzungen zu erarbeiten (vorzugsweise im letzten Halbjahr vor Therapieende)
- Hinweis für die Umsetzung: Aushändigen der Checkliste gestaltet sich eher schwierig, stattdessen bietet es sich an:
 - einzelne Aspekte in Schreibübung für den Betroffenen einbinden
 - z.B. Concept-Map, Karten, Poster gestalten lassen
 - Textstellen durch die Jugendlichen selbst erarbeiten lassen → als Übung für Lese-Sinn-Verständnis
- Empfehlung: öffentlich machen (z.B. zbl, dlv, madoo)

Anhang VII Transkriptionsregeln

In Anlehnung an die Module von Fuss und Karbach (2019, S.40ff.) wurde das folgende Teiltranskript - mit den für die Fragestellung relevanten Inhalten - mittels Transkriptionssoftware F4 erarbeitet.

Modul Sprachglättung:

Hier wird festgelegt, ob und wie exakt die gesprochene Sprache in die orthographische Form umgesetzt wird:

- Mundartliche Äusserungen werden ins Hochdeutsche übersetzt
- Fehler werden zwecks Lesefreundlichkeit und Fokus auf das Expertenwissen geglättet
- Fehlerhafter Satzbau wird korrigiert

Modul Pause:

- Pausen werden im Redefluss zwecks Lesefreundlichkeit nicht transkribiert

Modul Lautäusserungen, Wortabbrüche und Verschleifungen:

- Planungsäusserungen, die durch Laute (z.B. äh) versprachlicht werden, werden nicht transkribiert
- Für die Sprachglättung werden Wortabbrüche und Verschleifungen nicht transkribiert und an die deutschen Rechtschreibregeln angepasst

Modul nicht-sprachliche Ereignisse:

- Non-verbale Äusserungen, die paraverbal geäussert werden (z.B. lachen), werden nicht transkribiert
- Handlungen werden nicht transkribiert

Modul Zeichensetzung:

- Einsatz einer grammatikalischen Zeichensetzung im Sinne der deutschen Rechtschreibung (z.B. Satzende, Frage, wörtliche Rede)

Anhang VIII Transkript

Legende:

E: Experte

I: Interviewerin

Datum: 09.01.2021

Dauer: ca. 45 Minuten

1 E: Wieso nennt ihr das Checkliste? #00:01:11-1#

2 I: Wir hatten ursprünglich mal Ratgeber, dann Leitfaden gedacht und dann sind wir auf Checkliste gekommen, da es sich an Fachpersonen richtet, die dann alle Bereiche durchgehen können und auch abhaken können. #00:01:40-1#

3 E: Ich würde es «Ideenliste» oder «Nützliche Hinweise für den Umgang mit...» nennen. Checkliste bedeutet für mich, dass man etwas abhaken kann und es muss auch eine Hierarchie enthalten sein. Und hier ist keine Hierarchie drin, sondern es ist ein komplexes Konstrukt. Ich weiss nicht, ob ihr in der Bachelorarbeit das schon konkret angegeben habt. Sonst würde ich euch empfehlen, da nochmal drüber zu gehen. Es hat mich etwas irritiert. Checklisten haben wir fürs Zelten gemacht. Da kann man abhaken, was man mitnimmt: Hammer, Zelt etc. Hab ich, hab ich, hab ich. Und wenn man sich das so vorstellt, ist man evtl. enttäuscht, weil da muss man ja noch einiges machen. Also grundsätzlich finde ich es super. Ihr habt euch da extrem «ins Zügs gleit» und fachlich habt ihr extrem gut recherchiert, haufenweise Ideen, wo ich gedacht habe, ja genau, daran musst du noch denken, wenn du jemanden entlässt oder wenn du über eine grundsätzliche Lernschwierigkeit redest. Also von demher finde ich es eine gute Sache. Ich würde euch daher empfehlen, dass man das auch publik macht über den ZBL oder DLV, weil ich finde, es gibt einen Haufen gute Anregungen für Fachpersonen. #00:03:22-1#

4 E: Ratgeber würde ich es also auch nicht nennen. Ich würde es «Nützliche Hinweise für den Umgang mit LRS» bezeichnen. #00:03:46-1#

- 5 E: Weil Checkliste suggeriert, dass man etwas abarbeiten kann und das ist es ja nicht. #00:03:59-1#
- 6 I: Welche speziellen inhaltlichen und formalen Kriterien sollte die Checkliste für Sie erfüllen? #00:05:54-1#
- 7 E: Formal muss es für mich einen raschen Überblick geben, es muss übersichtlich gestaltet sein, damit ich überhaupt weiterlese und es muss knapp formuliert sein. #00:06:23-1#
- 8 E: Bei den inhaltlichen Sachen muss es für mich umfangreich und auf dem neuesten Stand der Forschung und es muss aktuell sein. Und es muss auch süffig zu lesen sein. Das habt ihr gemacht. Es ist logisch gegliedert. Für mich stellte sich noch die Frage, wer Zielgruppe ist. Ist es der Betroffene selber oder der Logopäde? Wenn ihr beide anspricht, dann müsste man die Hinweisliste für die Betroffenen nochmal umschreiben in vereinfachte Sprache. Denn es braucht relativ viel Fachwissen, dass man die Liste versteht. Für jemanden, der betroffen ist, wäre das dann vielleicht ein nächster Schritt. Ich würde euch empfehlen, es zu deklarieren, dass es für Fachperson gedacht ist, die mit der Liste und den Betroffenen arbeitet. Ansonsten hättet ihr die ganze Arbeit das noch zusätzlich in leichte Sprache zu übersetzen und das wäre eigentlich schon eine Bachelorarbeit für sich. #00:08:00-1#
- 9 I: Das war uns tatsächlich auch bewusst, dass es für die Jugendlichen als Handout zu umfangreich und sprachlich zu komplex sei. Das lesen die Jugendlichen nicht, aber es soll ein nützliches Werkzeug für Logopäden darstellen. #00:08:24-1#
- 10 E: Ja. Das finde ich auch. Aber ja, die Liste erfüllt die Kriterien, weil sie als Reminder genutzt werden kann. Sie hilft allenfalls, blinde Flecken zu beleuchten. Da die Liste recht viele Bereiche abdeckt, gibt sie ein recht umfassendes Bild. #00:08:30-1#

- 11 E: Jetzt sind wir schon bei Frage 2, ob die Hinweise für mich nachvollziehbar sind. Ja, für Fachpersonen. Nein für Betroffene. Da würde ich dann auch einiges weglassen. Da würde ich dann eher auf die Sachen wie Apps, Links, was hast du hast du für Möglichkeiten als Betroffene, eingehen. #00:09:09-1#
- 12 E: Die Gliederung finde ich sinnvoll. Über das lässt sich natürlich immer diskutieren, ob man erst die Apps aufzählt und dann erst die theoretischen Sachen. Aber ich finde es sinnvoll und würde es auch so lassen. Ja. #00:09:32-5#
- 13 I: Und der Hinweis in der Einleitung bzgl. Gliederung? #00:09:44-5#
- 14 E: Finde ich gut. Ist fachlich sicher korrekt. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, wo ich jetzt gefunden habe, das stimmt so überhaupt nicht oder das finde ich komisch. Der Text richtet sich auch an eine Fachperson. #00:10:03-9#
- 15 I: Und jetzt unser eigentliches Anliegen zur Praktikabilität. Bräuchte es noch mehr Hinweise zur Nutzung? #00:10:18-5#
- 16 E: Nein, also als Fachperson habe ich den Überblick. Wenn man die Liste mit einer betroffenen Person durchgeht, müsste man die Liste in mehreren Sitzungen oder Therapieeinheiten durchgehen und besprechen, was das im Einzelnen bedeutet. Z.B. dass man sagen würde, man erarbeitet die Liste dann im Hinblick auf den Eintritt in eine Lehre oder Berufsschule. Eben dass der Betroffene den Text verstehen muss, da das ja auch die Problematik vom LRS-Klientel ist. #00:11:16-4#
- 17 I: Also würden Sie den Text der Ideenliste nehmen und prüfen lassen oder würden Sie einen anderen Text nehmen? #00:11:41-4#
- 18 E: Ich würde dazu diesen Text umschreiben und dann den Text auf Verständnis erarbeiten lassen. Ich sehe das also eher als Leitfaden für mich persönlich, was gibt es noch für Techniken, sich einen Text zu erschliessen, welche Orientierungshilfen und die könnte man dann gemeinsam ausprobieren. Ich würde daher so eine Checkliste im letzten Teil von einer Therapie ungefähr im letzten

halben Jahr erarbeiten und sehen, wie geht der Betroffene so mit dem Ganzen um. #00:12:32-4#

19 I: Dann würden Sie sich also wünschen, dass diese Liste doch noch in einer anderen Form massgeschneidert auf die Jugendlichen vorliegt? #00:12:43-5#

20 E: Also die Liste ist sicher praktikabel für Jugendliche mit LRS. #00:14:16-9#

21 E: Vielfach sagt man einfach bei den Jugendlichen, jetzt bricht man die Therapie ab, jetzt hat man etwas Bestimmtes erreicht. Sonst ist man den Rest des Lebens dran. #00:14:52-7#

22 I: Ja, das ist ja eigentlich auch so. #00:14:57-4#

23 E: Ja, irgendwie muss man halt dann lernen damit umgehen. #00:15:03-4#

24 E: Sonst könnte man die Liste auch grundsätzlich nutzen vor Abschluss Therapieende. Immer wieder bei Kindern ab Mittelstufe zu schauen, ist das sehr sinnvoll. Und dass man dann spezifische Themen auswählt, wie Arbeitsgedächtnis, Motivation, Positive Psychologie und die Kinder stärkt, ihrem Problem zu begegnen. #00:16:14-7#

25 I: Welche speziellen Kenntnisse braucht man, um mit der Checkliste zu arbeiten? #00:16:26-0#

26 E: Es braucht klares Fachwissen über Lese-Rechtschreibstörung, also logopädisches Grundwissen. Evtl. ist es auch noch Thema in der Ausbildung der SHPs, aber sie haben oftmals auch gar nicht so die Zeit, da der Fokus auf der Gruppenarbeit liegt. #00:17:14-8#

27 I: Also dann eigentlich doch speziell für Logopäden? #00:17:24-7#

28 E: Oder SHPs, die interessiert sind. #00:17:35-8#

29 I: Eignet sich die Checkliste nur für Betroffene mit einer LRS? #00:17:45-3#

30 E: Nein, da auch so viele gute Sachen im Bereich Arbeitsgedächtnis, Positive Psychologie, Resilienz erwähnt sind. Das lässt sich natürlich auch bei einer normalen Entwicklungsdyspraxie, Dysgrammatiker, Spracherwerbsstörungen punktuell einsetzen. #00:18:37-8#

31 E: Z.B. die ganze Sache, die ihr erwähnt, wie ich ein positives Selbstbild von mir entstehen lassen kann, lässt sich schlussendlich bei jedem Kind anwenden. #00:19:12-6#

32 I: Also lässt sich bei vielen Kindern, die die metakogniven Fähigkeiten besitzen, mit dieser Liste arbeiten? #00:19:40-6#

33 E: Also nicht unbedingt bei einer reinen Artikulationsstörung, da braucht es das nicht. Aber bei allen komplexeren Störungen in Form einer Sprachentwicklungsverzögerung oder Sprachentwicklungsstörung da lässt es sich eigentlich in der Therapie nie ganz hinkriegen, dass man zum Schluss sagen kann «So, null Störung mehr.» Sondern es ist quasi ein Stück weit Begrenzen der Störung und das Erlernen mit der Störung umzugehen. #00:20:14-9#

34 I: Also überall, wo sich evtl. Sekundärsymptome ausbilden können, liesse sich die Liste gut anwenden? #00:20:39-3#

35 E: Ja, genau. Das kann sich bei Kindern grundsätzlich mit SES oder SEV entwickeln, da dort etwas von der Störung übrigbleiben kann. Meine 30-jährige Erfahrung hat gezeigt, dass die Kinder oft nicht alles wieder aufholen können. Aber man kann dem Kind mitgeben, du bist wertvoll trotz der Schwierigkeiten in der Sprache. #00:21:15-6#

36 I: Zu welchem Zeitpunkt würden Sie die Liste in der Therapie einsetzen? #00:21:25-6#

37 E: Ich würde sie nutzen, um einen Überblick z.B. vor einem SSG zu bekommen,

welche Inhalte ich erarbeitet habe oder welche Förderschwerpunkte ich evtl. neu setze. Also Förderdiagnostisch kann man es sicher einsetzen und dann mit älteren Kindern, wenn sie über metakognitiven Strukturen verfügen, was es z.B. bedeutet, sich den Arbeitsplatz einzurichten, sich Lärmquellen zu minimieren etc. Das lässt sich auch unabhängig von LRS-Kindern einsetzen. Das kann man für alle Kinder brauchen. Arbeitstechnische Struktur einem Kind weitergeben, ist essentiell. #00:23:04-5#

38 E: In der Therapie besteht die Gefahr, dass gerade nach einer etwas längeren Zeit - und LRS-Therapien dauern meist etwas länger - man mit der Zeit weiss, wo die Probleme liegen und man setzt immer dort den Therapieschwerpunkt. Durch die Liste kann ich herausfinden, ob ich einen umfassenden Blick habe, oder ob ich diverse Kriterien z.B. Arbeitsgedächtnis, Lernstrukturen, Lernhilfen, etc. ausblende. Durch die Bewusstmachung habe ich die Möglichkeit, nochmals zu überprüfen, wie es mit den einzelnen Funktionen steht z.B. durch Tests oder Beobachtungen in die spezifisch gewählte Richtung. #00:23:13-4#

39 I: Sie hatten vorhin gesagt, ca. ein halbes Jahr, bevor das Kind aus der Therapie entlassen wird. #00:23:57-5#

40 E: Ja, im Hinblick auf die z.B. Lehre würde ich es dann einsetzen. Aber für mich persönlich als Reminder, woran ich nicht gedacht habe oder wo sind meine blinden Flecken. Das ist immer die Schwierigkeit, als Logopäde, wenn man allein in seinem Kämmerlein arbeitet, dass man einen Tunnelblick entwickelt. Und das wäre eine Möglichkeit, das schnell durchzuschauen und da entgegenzuwirken. Von demher ist der Begriff «Checkliste» dann doch wieder nicht ganz ungeeignet. #00:24:31-7#

41 I: Wie würden Sie die Liste effektiv in die Therapie einbinden und damit konkret arbeiten? #00:25:40-4#

42 E: Ich würde punktuell anhand meiner Fragestellung vorgehen und nicht von A bis Z die Liste durcharbeiten. Da, wo für mich ein blinder Fleck vorhanden ist, den ich näher betrachten muss. #00:25:51-2#

43 I: In welcher Form würden Sie sich dann wünschen, dass die Liste vorliegt?
#00:25:55-5#

44 E: Also ich habe gerne Papier, daher würde ich es ausdrucken und mir dann die für mich wichtigen Sachen rausschreiben. So als Nachschlagewerk. Also ich werde es zukünftig sicher einsetzen, da es einen Haufen gute Ideen hat.
#00:26:36-4#

45 I: Würden Sie die Ideenliste aushändigen als Reminder? #00:26:55-2#

46 E: Jein, also in der Form, wie es vorliegt, liest das kein Betroffener. Weil das Lesen von so viel Text schwierig ist. Aber man könnte einzelne Sachen rausgreifen und auf Post its schreiben oder Karten gestalten. So lässt sich z.B. direkt eine Schreibübung gestalten oder eine Übung zum Formulieren z.B. im Bereich Arbeitstechniken. #00:27:49-1#

47 I: Da liesse sich dann auch eine Folgearbeit daraus gestalten. Diese Arbeit adressatengerecht umzuformulieren. #00:28:04-5#

48 E: Das wäre natürlich eine riesige Chance einer adressatengerechten und itemgerechten Folgearbeit «Leitfaden für Betroffene im Jugendalter». Oder sogar ein Arbeitsbuch für Betroffene. Aber das ist eine riesige Arbeit. #00:29:35-6#

49 I: Wir hatten z.B. auch überlegt eine Homepage anzulegen für die Betroffenen, die laufend aktualisiert wird. #00:29:47-2#

50 E: Das ist auch eine gute Idee. Aber das wäre dann sicher auch eine Folgearbeit. Aber auf jeden Fall ist die Arbeit, die ihr jetzt schon gemacht habt für Logopäden, die mit LRS arbeiten, sicher sehr nützlich. Daher würde ich es wie eingangs erwähnt ZBL oder DLV zugänglich machen. Ich hatte für mich auch gedacht, dass dies endlich mal wieder eine Arbeit ist, die nicht für die Schublade gedacht ist. #00:30:15-6#

51 I: Wie haben Sie denn bisher die Therapie mit den Jugendlichen beendet?

#00:31:08-9#

52 E: Ich habe immer viel noch am Selbstkonzept mit den Kindern gearbeitet. Und jetzt durch eure Arbeit ist mir bewusst geworden, dass ich noch verstärkt im Bereich der Arbeitstechniken ansetzen würde. Das ist in meiner bisherigen Arbeit mit LRS ein Schwachpunkt, wie ich jetzt durch eure Arbeit gemerkt habe. Also Text geben, Schlüsselwörter erarbeiten, mit Leuchtstift markieren. Das habe ich schon ewigs nicht gemacht, ist aber total sinnvoll. Da wird mir wirklich bewusst, welche Bereiche einer LRS habe ich schon lange nicht mehr beleuchtet, weil ich ewigs an meinen Regeln mit Grammatik und Rechtschreibung dran bin und gar nicht an den Arbeitstechniken. #00:32:48-5#

53 E: Für mich ist die Liste in meiner eigenen Therapie durchaus praktikabel, nochmal genauer hinzuschauen, welche Bereiche müsste ich evtl. genauer beleuchten. #00:34:35-5#

54 E: Wenn ihr jetzt noch genauer die Adressaten als Logopäden deklarieren würdet. #00:35:51-9#

55 I: Wäre es notwendig die Quellen konkreter anzugeben, damit Sie als Fachperson aus praktischen Gründen die Quellen nachschlagen können? #00:37:04-3#

56 E: Ich würde noch aufschreiben, wie man zu der Bachelorarbeit kommt. Das müsstet ihr dann am Ende mit der HfH abklären, dass die Arbeit nicht in der Schublade verschwindet, da sie wirklich ein sehr praktisches Werkzeug ist. #00:38:40-9#

57 E: Auf madoo wäre es auch sinnvoll, die Liste aufzuladen. #00:39:13-9#